

Humboldt-Universität zu Berlin
Philosophische Fakultät II
Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Germanistische Linguistik

Magisterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades
Magister Artium im Fach Germanistische Linguistik

Annotationsschemata für die Wortarten des Althochdeutschen

**Ein Versuch am Beispiel des
Matthäus-Evangeliums in den
Monseer Fragmenten**

Wissenschaftliche Betreuung:
Prof. Dr. Anke Lüdeling und Prof. Dr. Karin Donhauser

Eingereicht von Klaus Thoden
Berlin, den 27. Oktober 2007

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Fragestellung	1
1.3	Begriffsklärungen	2
1.4	Gliederung	3
1.5	Dank	3
2	Althochdeutsch	5
2.1	Die Sprachstufe Althochdeutsch	5
2.1.1	Eingrenzung	5
2.1.2	Überlieferung	5
2.1.3	Textsorten	6
2.2	Sprachliche Besonderheiten des Althochdeutschen	7
2.2.1	Lateinische Einflüsse	7
2.2.1.1	Satzstellung	7
2.2.1.2	Artikel	8
2.2.1.3	Subjektlosigkeit	8
2.2.2	Negation	8
2.2.3	Graphematik	9
2.3	Die traditionelle Erschließung des Althochdeutschen	10
2.4	Neue Wege zum Althochdeutschen	10
2.4.1	Textsammlungen im Internet	11
2.4.2	TITUS	11
2.4.3	Weitere historische Korpora	12

3	Wortarten	13
3.1	Grundlagen	13
3.1.1	Ein sehr altes Problem	13
3.1.2	Kriterienreinheit	15
3.1.3	Zusammenfassung	16
3.2	Anforderungen an ein Wortartensystem	17
3.3	Erläuterung der einzelnen Verfahren	18
3.3.1	Morphologisches Verfahren	18
3.3.1.1	Beschreibung	18
3.3.1.2	Arbeiten zum morphologischen Verfahren	19
3.3.1.3	Probleme beim morphologischen Verfahren	19
3.3.2	Semantisches Verfahren	20
3.3.2.1	Beschreibung	20
3.3.2.2	Arbeiten zum semantischen Verfahren	20
3.3.2.3	Probleme beim semantischen Verfahren	21
3.3.3	Syntaktisch-distributionelles Verfahren	21
3.3.3.1	Beschreibung	21
3.3.3.2	Arbeiten zum syntaktisch-distributionellen Ver- fahren	22
3.3.3.3	Probleme beim syntaktisch-distributionellen Verfahren	22
3.3.4	Evaluation der Verfahren	23
3.4	Für und wider ein kriterienreines Wortartensystem	24
3.5	Zweck einer Wortartenklassifikation	24
3.6	Verfahren mit mehreren Kriterien	25
3.7	Abschließendes	25
4	Tagsets	27
4.1	Übersicht über Tagsets	27
4.1.1	Das Tagset des Brown Corpus und CLAWS	28
4.1.1.1	Beschreibung	28
4.1.1.2	Angewendete Verfahren und Aufbau der Tag- sets	29
4.1.1.3	Kritik an dem Tagsets des Brown Corpus und CLAWS	29
4.1.2	STTS	30
4.1.2.1	Beschreibung	30

4.1.2.2	Angewendete Verfahren und Aufbau der Tagsets	30
4.1.2.3	Kritik am STTS	31
4.2	Standardisierungsbestrebungen	32
4.2.1	TEI und TEI-MMSS	33
4.2.2	Die sieben Maximen in Leech (1993)	34
4.2.3	EAGLES und CES	36
4.3	Neuerungen in der Informatik	37
4.4	Abschließendes	38
5	MOFA und SOFA – Zwei Annotationsschemata für das Althochdeutsche	39
5.1	Mögliche Vorgehensweisen	39
5.1.1	Kategorisierung nach einer kritischen Ausgabe	39
5.1.2	Erweiterung eines bestehenden Tagsets	40
5.1.3	Erstellung eines neuen Tagsets	40
5.1.4	Evaluation	40
5.2	MOFA und SOFA	41
5.2.1	Namengebung	41
5.2.2	Wortbegriff	41
5.2.3	Die Namen der Kategorien	42
5.2.4	Einhaltung der Maximen	42
6	MOFA – Morphologisches Ordnungssystem für das Althochdeutsche	43
6.1	Vorbemerkungen	43
6.1.1	Die Arbeit Bergenholtz (1976)	43
6.1.2	Anwendung auf das Althochdeutsche	44
6.2	Die morphologischen Kategorien	45
6.2.1	Verb (VERB)	45
6.2.2	Präteritopräsentium (VERP)	47
6.2.3	Verbum substantivum (VERS)	47
6.2.4	Nomen (NN)	48
6.2.5	Adjektiv (ADJ)	49
6.2.6	Pronomen	50
6.2.6.1	Einfaches Demonstrativpronomen (PROE)	51
6.2.6.2	Zusammengesetztes Demonstrativpronomen (PROZ)	52

6.2.6.3	Personalpronomen 1. Person (PRO1)	52
6.2.6.4	Personalpronomen 2. Person (PRO2)	53
6.2.6.5	Personalpronomen 3. Person (PRO3)	53
6.2.6.6	Possessivpronomen (PROP)	54
6.2.6.7	Interrogativpronomen (PROI)	55
6.2.6.8	Indefinitpronomina (PROD)	56
6.2.7	Adjektivadverb (ADJADV)	56
6.2.8	Partikel (PART)	57
7	SOFA – Syntaktisches Ordnungssystem für das	
	Althochdeutsche	58
7.1	Vorbemerkungen	58
7.1.1	Die Arbeit Bergenholtz & Schaefer (1977)	58
7.1.2	Anwendung auf das Althochdeutsche	59
7.2	Die syntaktischen Kategorien	60
7.2.1	Verben	61
7.2.1.1	Vollverb Finit (VVFİN)	61
7.2.1.2	Vollverb Infinit (VVINF)	61
7.2.1.3	Vollverb Imperativ (VVIMP)	61
7.2.1.4	Vollverb Partizip Perfekt (VVPP)	62
7.2.1.5	Hilfsverb Finit (VAFİN)	62
7.2.1.6	Hilfsverb Infinit (VAINF)	62
7.2.1.7	Hilfsverb Imperativ (VAIMP)	63
7.2.1.8	Nominalinfinitiv (VNINF)	63
7.2.1.9	Verbpartikel (VP)	63
7.2.2	Nominalgruppe	63
7.2.2.1	Nomen (NN)	63
7.2.2.2	Interrogativpronomen (PROI)	64
7.2.2.3	Pronomen (PRON)	64
7.2.2.4	Possessivpronomen (PROP)	65
7.2.2.5	Relativpronomen (PROR)	65
7.2.2.6	Artikelwort (ART)	65
7.2.2.7	Adjektiv (ADJ)	66
7.2.2.8	Präposition (PRP)	66
7.2.3	Adverbien	67
7.2.3.1	Adverb (ADV)	67
7.2.3.2	Relativpartikel (PARR)	67

7.2.3.3	Infinitivpartikel (PARZ)	68
7.2.4	Konjunktionen	68
7.2.4.1	Konjunkionaladverb (KONA)	68
7.2.4.2	Hypotaktische Konjunktion (KONH)	68
7.2.4.3	Mehrteilige hypotaktische Konjunktion, erster Teil (KONHA)	69
7.2.4.4	Mehrteilige hypotaktische Konjunktion, zweiter Teil (KONHB)	69
7.2.4.5	Parataktische Konjunktion (KONP)	69
7.2.5	Sonstige	70
7.2.5.1	Interjektion (ITJ)	70
7.2.5.2	Satzzeichen (SZ)	70
8	Annotation	71
8.1	Über den Text	71
8.2	Beispielannotation	72
8.2.1	Aufbereitung des Textes	73
8.2.2	Annotation	73
8.3	Vergleich der Annotationen	74
8.3.1	Allgemeines	74
8.3.2	Partikeln	75
8.3.3	Adverbien	75
8.3.4	Nominalinfinitive	75
8.3.5	Verben	75
8.3.6	Pronomina	76
8.4	Inter Annotator Agreement für SOFA	76
8.4.1	Quantitative Analyse (Kappa-Statistik)	77
8.4.2	Qualitative Analyse	78
8.4.2.1	Prädikative Adjektive	78
8.4.2.2	Partizip Präsens	79
8.4.2.3	Adjektiv und Nomen	79
8.4.2.4	Konjunktionen	79
8.4.2.5	Der Fall <i>al</i>	80
8.4.2.6	Weitere Unklarheiten	80
8.5	Abschließendes	80
9	Schluss	81

A Anhang	83
A.1 Das MOFA-Tagset	83
A.1.1 Wortarten (MOFA1)	83
A.1.2 Flexionsmorphologische Annotation (MOFA2)	84
A.2 Das SOFA-Tagset	85
A.3 Beispielannotation	86
Literaturverzeichnis	92

TABELLENVERZEICHNIS

6.1	Flexionsmorpheme für die Wortart VERB	47
6.2	Flexionsmorpheme für die Wortart VERP	47
6.3	Flexionsmorpheme für die Wortart VERS	48
6.4	Flexionsmorpheme für die Wortart NN	49
6.5	Flexionsmorpheme für die Wortart ADJ	50
6.6	Paradigma für das einfache Demonstrativpronomen PROE	51
6.7	Paradigma für das zusammengesetzte Demonstrativpronomen PROZ	52
6.8	Paradigma des Personalpronomens PRO1	53
6.9	Paradigma des Personalpronomens PRO2	53
6.10	Paradigma des Personalpronomens PRO3	54
6.11	Paradigma der Possessivpronomina PROP	55
6.12	Paradigma des Interrogativpronomens PROI	56
6.13	Paradigma des Indefinitpronomens PROD	56
8.1	Inter Annotator Agreement (Kappa-Koeffizient)	78
A.1	MOFA	83
A.2	Flexionsmorphologische Annotation der Verben	84
A.3	Flexionsmorphologische Annotation des Adjektivs und des Nomens	84
A.4	Flexionsmorphologische Annotation der Pronomina	84
A.5	Annotation der Partikeln	85
A.6	SOFA	86

EINLEITUNG

1.1 Motivation

Der weitere Rahmen für diese Arbeit ist die elektronische Aufbereitung des Althochdeutschen. Die Erstellung eines solchen Referenzkorpus verfolgt zwei Zwecke.

Erstens würde durch eine korpuslinguistische Aufbereitung eine normalisierte und standardisierte Beschreibungssprache eingeführt werden, die nicht nur Studien innerhalb dieser Sprachstufe zulässt, sondern auch diachrone Studien vereinfacht. Durch die rechnergestützte Arbeit könnten außerdem definitive und empirische Aussagen über das Althochdeutsche gemacht werden, die zudem leicht überprüfbar sind.

Zweitens verfolgt ein solches Korpus auch den Zweck einerseits der Konservierung der Texte und andererseits der Zugänglichmachung zu ihnen.

Die vorliegende Arbeit behandelt einen Abschnitt auf dem Weg zu einer Aufbereitung des Althochdeutschen, nämlich die Erstellung von Annotationsschemata für die Wortarten des Althochdeutschen. Die Fragestellung wird im nächsten Abschnitt näher erläutert.

1.2 Fragestellung

Die Annotation in Korpora beinhaltet meistens eine Wortartenannotation. Neben der Annotation mit dem Lemma ist sie die häufigste Art der Auszeichnung. Im Zuge einer umfassenden Digitalisierung althochdeutscher

Texte ist es daher auch notwendig, auf eine Wortartenklassifikation zurückgreifen zu können, die für das gesamte Textkorpus gültig ist.

Für das Althochdeutsche steht noch keine für diese Zwecke bestimmte Wortartenklassifikation zur Verfügung. Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist also, wie eine solche Klassifikation und das dazugehörige Annotationsschema aufgebaut werden kann.

Es existieren Grundlagen, auf denen eine solche Klassifikation aufbauen könnte. Dies sind erstens die Editionen und Glossare der althochdeutschen Textdenkmäler, die auch Wortartenangaben enthalten und außerdem genau auf den Text und die Sprachstufe zugeschnitten sind. Zweitens können auch für andere Sprachstufen vorliegende und speziell für Korpora erstellte Klassifikationen die Grundlage bilden.

Folgende Optionen lassen sich also für die Erstellung eines Annotationsschemas festlegen:

1. Die Kategorisierung nach einer kritischen Ausgabe.
2. Die Modifikation eines existierenden Tagsets.

Es kann jedoch sein, dass nach Evaluation der Gegebenheiten keine der beiden Möglichkeiten eine zufriedenstellende Lösung bietet. Für diesen Fall muss eine dritte Option festgelegt werden, nämlich

3. Die Erstellung eines neuen Tagsets.

Für diese Option gibt es keine konkreten Vorarbeiten wie für die ersten beiden. Grundlage dieser Option wären dann methodische Arbeiten zur Klassifikation von Wortarten.

1.3 Begriffsklärungen

Im Vorfeld sollen zwei Begriffe geklärt werden. Die in dieser Arbeit vorkommenden Wortartenklassifikationen beinhalten bis zu 197 Elemente. In Hinblick auf die Tatsache, dass die traditionelle Grammatik 8 Wortarten hat, fällt es schwer bei, einer so großen Menge den Begriff Wortart zu benutzen. Aus Gründen der Konformität werden aber alle Elemente von Wortartenklassifikationen als Wortarten bezeichnet.

Der Begriff Annotationsschema wird in dieser Arbeit synonym zu Tagset verwendet.

1.4 Gliederung

In Kapitel 2 wird der Untersuchungsbereich dieser Arbeit vorgestellt. Nach einer historischen Einordnung des Althochdeutschen und seiner Textdenkmäler werden zwei Bereiche angesprochen, die in dieser Arbeit von Bedeutung sind. Das eine sind die sprachlichen Besonderheiten des Althochdeutschen, das andere die oben erwähnte elektronische Aufbereitung.

Kapitel 3 behandelt die Kernproblematik dieser Arbeit. Wo liegen die Schwierigkeiten bei der Klassifizierung von Wortarten? Welche Verfahren gibt es? Gibt es Richtlinien, die bei einem Wortartensystem eingehalten werden sollten? Diese Fragen werden geklärt, bevor in Kapitel 4 auf Wortartensysteme eingegangen wird, die zu dem Zweck erstellt wurden, die Wortarten in Korpora zu klassifizieren.

Diese drei Kapitel bilden die Grundlage, auf der die Entscheidungen in Bezug auf das zu erstellende Annotationsschema gefällt werden. Die in Abschnitt 1.2 vorgestellten Optionen werden in Kapitel 5 noch einmal vorgestellt und sodann evaluiert.

Die Kapitel 6 und 7 stellen die beiden Annotationsschemata vor. Ein morphologisch und ein syntaktisch orientiertes. Abschließend wird in Kapitel 8 erstens die Annotation eines Beispieltextes mit den Annotationsschemata beschrieben, zweitens findet eine Auswertung statt, inwiefern die Schemata auf einen althochdeutschen Text anwendbar sind.

1.5 Dank

Bei der Anfertigung dieser Arbeit habe ich von vielen Seiten Hilfe und Unterstützung erfahren. Meinen wissenschaftlichen Betreuerinnen Prof. Dr. Anke Lüdeling und Prof. Dr. Karin Donhauser danke ich nicht nur für die liebenswerte und aufmunternde Betreuung dieser Arbeit, sondern auch für die vielen lehrreichen Seminare und Kolloquien.

Für weitere fachliche Unterstützung und viele Diskussionen danke ich Svetlana Petrova, Michael Solf, Sonja Linde und Hagen Hirschmann. Dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, mein Annotationsschema zu prüfen und auf einen Text anzuwenden, danke ich letzten beiden und außerdem Eva Schlachter und Sören Schalowski.

Kathrin Otte und Matthias Kreuzchner standen mir für mathematische Fragen zur Verfügung.

Stellvertretend für die Gottfried Wilhelm Leipzig Bibliothek in Hannover sei Frau Anke Hölzer gedankt. Für den freundlichen Aufenthalt und die Bereitstellung von Material zu den dort lagernden Blättern der Monseer Fragmente danke ich herzlich. Der Abdruck eines Faksimile erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Bibliothek.

Ein ganz persönlicher Dank geht an meine Eltern, die mich während des ganz Studiums und ganz besonders in der Abschlussphase wohlwollend unterstützt haben. Meiner Freundin Louise habe ich wie schon so oft für Alles zu danken und noch mehr als zuvor für leibliches und seelisches Wohl und ihren grenzenlosen Optimismus.

ALTHOCHDEUTSCH

2.1 Die Sprachstufe Althochdeutsch

2.1.1 Eingrenzung

Mit Althochdeutsch wird die älteste Sprachstufe des Deutschen bezeichnet. Sowohl für den Zeit- als auch für den Sprachraum, in dem das Althochdeutsche geschrieben und gesprochen wurde, werden phonologische Kriterien angesetzt (Braune & Reiffenstein 2004: 1 ff.). So kann die Periode auf die Jahre von 600 bis 1050 datiert werden, wobei die kontinuierliche schriftliche Überlieferung am Ende des 8. Jahrhunderts einsetzt. Den Beginn der Periode markiert die zweite Lautverschiebung, das Ende die vollständige Abschwächung der Endsilbenvokale.

Räumlich gesehen wird das Althochdeutsche durch die Ausbreitung der zweiten Lautverschiebung definiert. Im Norden endet dieses Sprachgebiet an der Isoglosse der Benrather Linie, im Süden sind die Alpen eine natürliche Sprachbarriere. Im Westen und Osten wird der Sprachraum grob gesehen von den Flüssen Elbe und Rhein eingerahmt. Die im Norden angrenzenden Dialekte sind das Niederfränkische und das Altsächsische (vgl. dazu Braune & Reiffenstein (2004: 3) und Meineke & Schwerdt (2001: 209)).

2.1.2 Überlieferung

Die überlieferten Texte sind vielfältiger Natur und lassen sich vom Umfang her grob in drei Gruppen teilen, nämlich Glossen, kleinere Textdenkmäler und größere Textdenkmäler.

Bei den Glossen handelt es sich um Anmerkungen zu und Übersetzungen von einzelnen Wörtern und Sätzen in lateinischen Texten. Sie machen mengenmäßig etwa zwei Drittel der frühmittelalterlichen Überlieferungen aus (vgl. Meineke & Schwerdt (2001: 167)). Eine Sondergruppe bilden dabei die Griffelglossen. Dabei handelt es sich um Glossen, die nicht mit Tinte geschrieben, sondern in das Pergament geritzt wurden. Da sie vergleichsweise schwer zu entdecken sind, ist ihre Erforschung noch nicht abgeschlossen (Glaser (1992)).

Die kleineren Textdenkmäler sind Texte geringeren Umfangs, die häufig mit der voranschreitenden Christianisierung in Verbindung gebracht werden können. Diese wurde unter Karl dem Großen stark im Frankenreich vorangetrieben (Meineke & Schwerdt 2001: 99). Durch die Verfügbarkeit der kirchlichen Texte in der Volkssprache sollte die Hinwendung der Bevölkerung zur Kirche erleichtert werden.

Als die größeren Textdenkmäler werden gemäß Meineke & Schwerdt (2001) die folgenden Werke bezeichnet: Tatian, Otfrid, die Benediktinerregel, Willirams Paraphrase des Hohen Liedes, Notker und Isidor.¹ Bis auf Otfrid sind alle Texte Übersetzungen aus dem Lateinischen. Otfrid wurde, genau wie der Heliand im Altsächsischen, direkt in der Volkssprache verfasst. Zu beachten ist bei beiden Texten aber, dass sie durchaus Teile auf Latein enthalten, beispielsweise Inhaltsverzeichnisse und Kapitelüberschriften (Braune & Reiffenstein 2004: 18).

2.1.3 Textsorten

Die Textsorten, die aus dem Althochdeutschen überliefert sind, sind äußerst vielfältig. Einen großen Teil machen Texte mit religiösem Hintergrund aus, nämlich Bibelübersetzungen, Evangelienharmonien (beispielsweise Tatian) und Bibeldichtungen (Otfrid), religiöse Streitschriften (Isidor) und kleinere Werke wie Gebete, Lieder, Beichten und Predigten.

Die Werke Notkers² bestehen zum größten Teil aus Übersetzungen von wissenschaftlichen Texten des Altertums (darunter philosophische Werke von Boethius und Aristoteles).

An weltlichen Texten sind Markbeschreibungen und Gesetzestexte überliefert, aber auch Zaubersprüche und Sprichwörter. Auch eine erste Version

¹Bis auf die Benediktinerregel und Willirams Paraphrase des Hohen Liedes werden die Textdenkmäler mit dem Namen ihrer Autoren bezeichnet.

²Viele dieser Werke sind nicht überliefert. In einem Brief erwähnt Notker jedoch die meisten seiner Werke (vgl. Ruh et al. (1978: 1217)).

des Hildebrandliedes stammt aus dem Althochdeutschen. Dies ist das einzige althochdeutsche Beispiel eines germanischen Heldenliedes (Krywalski 1992: 354).

Zudem gibt es mit den „Kasseler Gesprächen“ und den „Pariser Gesprächen“ (Steinmeyer & Sievers 1922: 517 ff.) Annäherungen an die gesprochene Sprache. Diese in Glossenform erhaltenen Denkmäler geben kurze Dialoge über Themen wie Reisen, Essen und Frauen wieder. Sie sind vermutlich in Westfranken entstanden (vgl. Braune & Reiffenstein (2004: 12)).

2.2 Sprachliche Besonderheiten des Althochdeutschen

2.2.1 Lateinische Einflüsse

Da die meisten größeren Textdenkmäler Übersetzungen aus dem Lateinischen sind, überrascht es nicht, dass sich auch Einflüsse des Lateinischen in den Übersetzungen wiederfinden. Drei Entlehnungsphänomene sollen in diesem Abschnitt behandelt werden: Die Satzstellung, Artikel und Subjektpromina.

2.2.1.1 Satzstellung

Der Einfluss des Lateinischen in den Übersetzungstexten erschwert die syntaktische Analyse des Althochdeutschen. Die Tatianbilingue ist ein Beispiel für eine eng an das Original angelehnte Übersetzung. Es lässt sich erkennen, dass in diesem Fall Zeile für Zeile übersetzt wurde (Masser 1994: 10)³. Zwar liegt mit Otfrids Evangelienbuch ein volkssprachlicher Text vor, er ist jedoch in Reimform geschrieben, so dass auch dort Abweichungen von den normalen Stellungsregularitäten des Althochdeutschen zu erwarten sind (Schrodt 2004: 198).

Die Stellung der Satzglieder variiert in hohem Maße. Dies sei an der Stellung des Verbes exemplifiziert, das in Erst-, Zweit- oder Mittelstellung vorkommen kann. Schrodt (2004) gibt fünf Bedeutungsunterscheidungen für den Fall der Verberststellung in einem Aussagesatz. Die Zweitstellung (Mittelstellung) wird als die normale Stellung des Verbes im Althochdeutschen

³Die Ausgabe Sievers (1872) bietet diese Informationen nicht, da dort nicht der Zeilenumbruch des Originals eingehalten wird.

angesehen (Schrodt 2004: 200 f.). Auch die Verbendstellung ist sehr häufig, so haben Wunsch- und Ausrufesätze „regelmäßig Endstellung“ (Schrodt 2004: 204). Auch im Nebensatz ist die Verbstellung variationsreich, wobei aber dort auch eine Tendenz zur Endstellung zu beobachten ist (Schrodt 2004: 206 ff.).

2.2.1.2 Artikel

Das Althochdeutsche hat noch keinen Artikel wie das Neuhochdeutsche (Schrodt 2004: 19). Das zeigt sich dadurch, dass er nicht obligatorisch ist. In den Fällen, wo die Position vor dem Nomen ausgefüllt ist, wird ein Demonstrativpronomen eingesetzt. Dieses erfüllt natürlich auch die Funktion des Artikels (Braune & Reiffenstein 2004: 247). Doch auch an diesen Stellen kann das Latein als Einfluss gesehen werden, da das Demonstrativpronomen in den meisten Fällen dann vorhanden ist, wenn auch eins im Lateinischen steht.

Auch hier ist die Kongruenz zwischen der lateinischen Vorlage und der althochdeutschen Übersetzung so groß, dass angenommen werden kann, dass die tatsächlichen Eigenschaften des Althochdeutschen von den lateinischen überdeckt werden.

2.2.1.3 Subjektlosigkeit

In einigen Konstruktionen wird im Althochdeutschen kein Subjektpronomen gesetzt (Schrodt 2004: 73 ff.). Auch hier wird ein Einfluss des Lateinischen vermutet, da in den Texten, die keine Übersetzungen sind, das Pronomen nur dann nicht steht, wenn metrische oder stilistische Gründe dagegen sprechen (Schrodt 2004: 73).

2.2.2 Negation

Die Negation im Althochdeutschen wird durch die Partikel *ni* gebildet, die entweder unmittelbar vor dem Verb steht oder auch proklitisch mit dem Verb verbunden ist (Behaghel 1918). In dem Satz „See dine gungirun tuoan daz sie nimozun tuoan“⁴ (Hench 1890: 5) ist *nimozun* ein solcher Fall von Proklise (*ni-mozun*). In den Fällen, wo das nachfolgende Verb mit einem Vokal beginnt, kommt es oft zur Elision des einen Vokales, beispielsweise bei *nist* in „Niodo nist uns“ (Hench 1890: 31).

⁴Normalisierung des Verf., vgl. 5.2.2.

Es stellt sich die Frage, ob die Partikel mit dem Verb verbunden ist oder nicht. Jäger (2005) ist der Ansicht, dass eine proklitische Verbindung immer vorliegt und auch in den Handschriften durch das Fehlen des Spatiums angedeutet wird, „which is unfortunately often not rendered in the editions, in contrast to the original manuscripts“ (Jäger 2005: 227). Die Tatianausgabe von Sievers (1872) realisiert immer das Spatium, während die Neuausgabe von Masser (1994) dies von Fall zu Fall entscheidet. Im Falle von Notker werden Negation und Verb „regelmäßig zusammengeschrieben“ (Meineke & Schwerdt 2001: 314).

2.2.3 Graphematik

Aus der Tatsache, dass das Althochdeutsche in Form von Handschriften überliefert ist, ergeben sich Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Wörter. Zum größten Teil liegt dies an einer Eigenheit der im Althochdeutschen verwendeten Schrift, der karolingischen Minuskel. Bis auf Ligaturen werden dort die einzelnen Buchstaben nicht miteinander verbunden, und zusätzlich sind die Spatien zwischen den Wörtern bis Ende des 9. Jahrhunderts nur schwach ausgeprägt (Braune & Reiffenstein 2004: 17). Es kommt daher vor, dass die Spatien zwischen Buchstaben größer sind als die zwischen Wörtern.

Die Darstellung dieser Spatien ist eine wichtige Frage für die Editionen, wie am Beispiel des Negationspräfixes schon gezeigt wurde. Auch die später in dieser Arbeit noch gründlich abgehandelten Monseer Fragmente Hench (1890) sind in dieser Hinsicht problematisch. Die Edition ist in der Hinsicht kritisch, als dass sie alle Spatien der Handschrift getreu wiedergibt (so auch die innerhalb von Wörtern), auf Faksimiles wird jedoch deutlich, dass die Breite der Spatien in der Handschrift variiert. Diese Information ist in der Edition verloren gegangen.

Darüber hinaus ergeben sich dadurch Schwierigkeiten, die einzelnen Wörter abzugrenzen, sei es bei der Erstellung von Glossaren und Wörterbüchern, oder bei der Tokenisierung des Textes für ein Korpus.

2.3 Die traditionelle Erschließung des Althochdeutschen

Bevor im nächsten Abschnitt auf die neuen Wege zur Arbeit mit dem Althochdeutschen eingegangen wird, sollen hier kurz die klassischen Hilfsmittel für den Zugang zum Althochdeutschen vorgestellt werden.

Das „Verfasserlexikon“ (Ruh et al. 1978) gibt eine detaillierte Beschreibung aller Werke der mittelalterlichen Literatur. Neben dem Inhalt werden Angaben zu Dialekt, Entstehungsort und -zeit gemacht. Des Weiteren werden die Editionen und Sekundärliteratur aufgelistet und die Diskussionen zu verschiedenen Problemen in den einzelnen Texten dargelegt.

Diplomatische Editionen sind eine spezielle Form der Textedition, die den Text möglichst originalgetreu wiedergeben. Das bedeutet, dass der Seitenspiegel, sowie Interpunktion, Groß- und Kleinschreibung und Abstände zwischen Wörtern so abgebildet sind, wie sie in der Handschrift vorgefunden werden. Man unterscheidet zwischen eng- und weit diplomatischen Ausgaben. In der Tatianausgabe von Sievers (1872) werden, wie in Abschnitt 2.2.1.1 schon erwähnt, die Zeilenumbrüche nicht gemäß der Vorlage gesetzt (vgl. dazu auch Dittmer & Dittmer (1998)).

In der Regel sind in den Editionen zusätzlich ein ausführlicher Anmerkungsapparat und ein Glossar zu finden. In der Ausgabe der Monseer Fragmente von Hench (1890) ist zusätzlich noch ein grammatischer Traktat zu finden, der konkret auf die sprachlichen Gegebenheiten des edierten Textes eingeht.

Als weitere Hilfsmittel kommen Grammatiken (Braune & Reiffenstein (2004) mit einem Band zur althochdeutschen Syntax Schrodtt (2004)) und Wörterbücher zum Althochdeutschen allgemein (beispielsweise Schützeichel (2006) oder Karg-Gasterstädt & Frings (1968 ff.)) hinzu.

2.4 Neue Wege zum Althochdeutschen

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die elektronische Aufbereitung der althochdeutschen Literatur. Der Fokus liegt dabei auf den über das Internet zugänglichen Ressourcen. Es soll dabei überprüft werden, ob diese Quellen für die linguistische Auswertung des Althochdeutschen genutzt werden können. Zuletzt wird ein Überblick über die Aufbereitung anderer Sprachen und Sprachstufen gegeben.

2.4.1 Textsammlungen im Internet

Man findet im Internet mehrere Seiten mit Inhalt zum Althochdeutschen.⁵ Viele sind aber nur Zusammenstellungen von reinem Textmaterial (z. B. die Bibliotheca Augustana⁶). Für eine tiefergehende linguistische Analyse sind aber Metainformationen und idealerweise auch Annotationen im Text wünschenswert.

Kroymann et al. (2003) bietet einen Überblick über Korpora für ältere Sprachstufen. Eine linguistische Aufbereitung für das Althochdeutsche ist nur im TITUS-Projekt durchgeführt worden. Dieses Projekt wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.

2.4.2 TITUS

TITUS⁷ ist eine Textsammlung, die an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt a. M. entwickelt wird (vgl. Bunz (1998)). Sie enthält Texte aller belegten indogermanischen Sprachen und so auch ein reiches Angebot an althochdeutschen Texten.

In der Rubrik Althochdeutsch sind alle relevanten Texte vorhanden, wobei es sich in der Regel um Digitalisierungen der diplomatischen Ausgaben handelt. Sie stehen als HTML-Text oder als WordCruncher-Version zur Verfügung. Bei WordCruncher handelt es sich um ein Windowsprogramm zum Lesen und Verwalten von Texten. Bei einigen Texten sind auch Faksimiles zu sehen.

Die Texte in TITUS zeigen einen hohen Aufbereitungsgrad. Alle Texte sind strukturell annotiert, so dass eine Suche nach den Einheiten „Text, Buch, Kapitel, Absatz, Satz oder Handschrift, Seite, Zeile“ (Gippert 2001) möglich ist. Für die Darstellung von Sonderzeichen und nichtlateinischen Alphabeten wird der Zeichensatz Unicode⁸ verwendet.

In TITUS kann neben den oben erwähnten Suchmöglichkeiten auch nach Wortformen gesucht werden. Der Umfang der Suche kann genau angege-

⁵Den umfassendsten Überblick bietet das Portal [mediaevum.de](http://www.mediaevum.de) (<http://www.mediaevum.de> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007))

⁶<http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augusta.html> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007). Dieses Projekt der Universität Augsburg stellt ausgewählte Texte vieler Sprachen vom 8. bis zum 20. Jahrhundert dar. Für das Althochdeutsche sind diverse kleinere Textdenkmäler, sowie Notker zu finden. Die Texte sind zumeist Braune & Helm (1994) entnommen. Zu allen Texten wird Sekundärliteratur aufgeführt, zu einigen Texten gibt es Faksimiles.

⁷Thesaurus indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, <http://titus.uni-frankfurt.de/index.htm> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

⁸<http://www.unicode.org> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

ben werden, so ist es möglich, eine Wortform einerseits in einem speziellen Text, andererseits aber auch im ganzen TITUS-Korpus zu suchen. Bei der Suche können mehrere Exaktheitsgrade unterschieden werden, und der Einsatz der Ersatzzeichen * und ? ist erlaubt. Suchergebnisse werden im KWIC-Format („Keyword in context“) angezeigt.

2.4.3 Weitere historische Korpora

Für das Mittelhochdeutsche existiert seit 1992 die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank.⁹ Das Korpus hat derzeit eine Größe von knapp 120.000 Wörtern (MHDBDB-Projekt 2007) und ist nach mehreren Kriterien aufbereitet. So ist es möglich, nach Wörtern, Lemmata und Wortarten¹⁰ zu suchen und darüber hinaus auch mit Bedeutungskategorien annotiert. Die zu durchsuchenden Texte können individuell (beispielsweise nach Autor oder Textsorte) gruppiert werden. Auf Grundlage der Ergebnisse dieses Projektes sind Konzeptwörterbücher erstellt worden (Kroymann et al. 2003: 16).

Auf internationaler Ebene ist vor allem die Familie der Helsinki Corpora zu beachten (Rissanen et al. 1993). Das Korpus enthält Texte des Englischen aus der Zeit von 750 bis 1700. Dabei wurde vor allem auf eine ausgewogene Repräsentation der Sprachstufen zueinander geachtet.

⁹<http://mhdbdb.sbg.ac.at> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

¹⁰Das Tagset umfasst 20 Wortarten und basiert auf denen der traditionellen Grammatik.

3.1 Grundlagen

3.1.1 Ein sehr altes Problem

Die Wortarten, die man in heutigen Grammatiken des Deutschen benutzt, wurden erstmals vor etwa 2000 Jahren in der griechischen Grammatik *Téchnē grammatiké* des Dionysios Thrax beschrieben.¹¹ Die im Deutschen verwendeten Namen sind Nomen, Verb, Partizip, Artikel, Pronomen, Präposition, Adverb und Konjunktion. Auch in heutigen Grammatiken wird noch mit diesen traditionellen Bezeichnungen gearbeitet (Bergenholtz 1976: 54). In der *Téchnē grammatiké* legt Dionysios Thrax auch dar, nach welchen Kriterien er die Wortarten eingeteilt hat. Dabei stützt er sich auf drei verschiedene Merkmale, die an den Wörtern gefunden werden können. Es sind morphologische, semantische und syntaktische Merkmale, die jeweils in Zweier- und einmal in Dreierkombination die verschiedenen Wortarten definieren (Bergenholtz 1976: 53 f.).

Seine Vorgehensweise soll an zwei Beispielen, dem *rhēma* (Verb) und dem *árthron* (Artikel) dargestellt werden (zitiert nach Arens (1969: 24 f.)):

Das Verbum ist ein Satzteil ohne Kasus, empfänglich für Tempora, Personen, Numeri, Tätigkeit oder Leiden ausdrückend.

Bei dieser Definition ist folgendes zu beachten: „empfänglich für Tempora, Personen, Numeri“ beschreibt morphologische Eigenschaften der Verben. „Tätigkeit oder Leiden ausdrückend“ ist dagegen eine semantische Eigenschaft.

¹¹Es ist die älteste erhaltene Grammatik (Arens (1969), di Benedetto (2000)).

Der Artikel ist ein kasusbildender Satzteil, der dem Kasus [*sic!*]¹² voraus- oder nachgestellt wird.

Die beiden Merkmale, die hier auftauchen, betreffen einerseits die Morphologie („kasusbildender Satzteil“), andererseits die Syntax, indem der Artikel „dem Kasus [*sic!*] voraus- oder nachgestellt wird“.

Für das Lateinische sind auf dieser Grundlage zwei einflussreiche Werke geschrieben worden. Von Aelius Donatus (um 350 n. Chr.) stammt die *Ars grammatica* (mit *Ars maior* und der für den Grammatikunterricht gekürzten Variante *Ars minor* (Ising 1970)). Priscian schreibt um 500 n. Chr. eine umfassende lateinische Grammatik, in der er die Wortartenkategorien von Dionysios Thrax im großen und ganzen (Robins 1997: 67 ff.) und auch deren Bezeichnung in „nahezu wörtlicher Übersetzung“ (Kaltz 2000: 696) übernimmt. Neu ist jedoch die Kategorie Interjektion, die syntaktisch und semantisch definiert ist (Anward 2000: 11). Priscian setzt jedoch keine Wortart Artikel an, da es im Lateinischen keinen Artikel gibt.

Durch die Verbreitung des Lateinischen in ganz Europa, vor allem, was die Sprache der Wissenschaft angeht, wird auch die Terminologie und die Kategorisierung der Wortarten tradiert, wobei die lateinischen Begriffe, gegebenenfalls der Volkssprache angepasst mit weitergegeben werden. Die grundlegende Einteilung ist noch die von Dionysios

Als die Volkssprachen ab dem 15. Jahrhundert auch langsam die Domäne der Wissenschaftssprache eroberten, wurden die Bezeichnungen auch in die Grammatiken der Volkssprachen übernommen.¹³ So findet sich im Deutschen ab dem 17. Jahrhundert neben dem lateinischen *partes orationis* der Begriff *tail der red*, der später durch *Wortart* ersetzt wurde (Knobloch & Schaeder 2000: 674).

Knobloch & Schaeder (2000: 675 f.) bietet einen Überblick über die Kritik an dem traditionellen System und neue Kategorisierungsversuche. Das erstaunliche daran ist, dass in allen Fällen immer wieder die Terminologie der traditionellen Grammatik übernommen wurde. Rauh (2000) zeigt, dass diese Rückkehr zu den altbekannten Termini kognitive Gründe hat und

¹²Knobloch & Schaeder (2000: 674) ersetzt hier ‘Kasus’ durch ‘Nomen’, was wahrscheinlich richtig ist. Die Abänderung des Zitates wird jedoch nicht kommentiert.

¹³Erste Glossierungen finden sich in Irland und England ab dem 7. Jahrhundert (Ising 1970: 23), für das Althochdeutsche gibt es Belege ab dem 8. Jahrhundert (Steinmeyer & Sievers 1882: 158 f.), die erste nachweisbare vollständige Übertragung ist 1170 in England entstanden. Bemerkenswert sind auch die vier in Island entstandenen grammatischen Traktate, die die ersten richtigen Grammatiken einer Volkssprache sind (Uecker 2004: 51). Die vollständige Übertragung ins Deutsche ab dem 14. Jahrhundert findet somit relativ spät statt (Ising 1970: 31).

dass das Wortartensystem grundsätzlich von Kategorien mit einem Zentrum und einer Peripherie dominiert wird, weswegen eine reine Klassifizierung sehr kompliziert ist.

Die auf Dionysios Thrax basierende Vorgehensweise, mehrere Kriterien für die Klassifikation der Wortarten anzusetzen, ist spätestens seit dem 16. Jahrhundert kritisiert worden¹⁴. Aber auch in wissenschaftlichen Arbeiten in der Sprachwissenschaft nach Ferdinand de Saussure ist die Anzahl der uneinheitlichen Klassifikationen groß (Wierzbicka 2000: 286).

Unter dem Begriff „Kriterienreinheit“ (vgl. Knobloch & Schaefer (2000: 676)) werden in den nächsten Abschnitten Wortartenklassifikationen vorgestellt, die jeweils nur mit einem der oben genannten Kriterien erstellt wurden.

3.1.2 Kriterienreinheit

Die erste nennenswerte Arbeit und Grundlage vieler folgender Arbeiten ist Sütterlin (1918). Dort wird postuliert, dass der Anspruch an Wissenschaftlichkeit nur durch Kriterienreinheit gewährt wird. In der Arbeit heißt es dazu (Sütterlin 1918: 97):

Diese [die traditionelle, Anm. d. Verf.] Einteilung ist deswegen (wissenschaftlich) nicht haltbar, weil ihr kein einheitliches Einteilungsmerkmal zugrunde liegt. Bald ist die Form des Wortes, die Flexion oder Beugbarkeit, maßgebend (z. B. beim Verbum), bald die Bedeutung an sich (z. B. beim Pronomen und beim Zahlwort), bald seine Bedeutung und Verwendung im Satze (bei Adverb, Präposition, Konjunktion und Artikel).

Zur weiteren Exemplifizierung können Beispiele aus (Bergenholtz 1976: 54 f.) beigebracht werden:

[es] werden /GLUECKLICH/ und /SCHRECKLICH/ als Adjektive bezeichnet, wogegen /WOHL/ und /SEHR/ als Adverbien bezeichnet werden. Syntaktisch besteht aber in /ER FUEHLT SICH GLUECKLICH/ und /ER FUEHLT SICH WOHL/ zwischen /GLUECKLICH/ und /WOHL/ kein Unterschied. Ähnlich verhalten sich auch /SEHR/ und /SCHRECKLICH/ in /ER IST SCHRECKLICH NETT/ und /ER IST SEHR NETT/.

In Sütterlin (1918) werden die Wortarten des Deutschen mit folgendem Verfahren ermittelt. Zuerst werden separat drei kriterienreine Verfahren an-

¹⁴vgl. Kaltz (2000: 698) für weiterführende Literatur

gewendet: die jeweilige Klassifizierung nach morphologischen, syntaktischen und semantischen Kriterien. Im Ergebnis lassen sich mit allen drei Methoden vier „hauptsächliche Wortklassen“ (Sütterlin 1918: 99) isolieren, nämlich Substantive, Adjektive, Verben und Partikeln.

Durch die Anwendung dieser drei Verfahren können Wortarten gebildet werden, mit denen Sütterlin (1918) im folgenden weiterarbeitet. Jedoch muss festgestellt werden, dass keine der drei Methoden scharf abgegrenzte Bereiche liefert. Es gibt also immer Graubereiche zwischen den Wortarten. Im Anschluss werden noch weitere Probleme genannt, die bei den einzelnen Methoden auftreten.

Bei der morphologischen Klassifizierung sei es zwar einfach, Verben und Substantive durch die Flexion zu unterscheiden, es gäbe jedoch Probleme bei den Partizipien (Sütterlin 1918: 100). Sie werden aber durch ihre morphologischen Eigenschaften zu den Nominalbildungen gezählt. Sie seien mit dem Verb nur dahingehend verbunden, als dass sie davon abgeleitet würden.

Die Wortarten, die bei der semantischen Methode entstehen, seien in noch höherem Grade fließenden Grenzen ausgesetzt. Als Beispiel sei hier das Lexem FARBE genannt, das je nach Kontext Eigenschafts- oder Gegenstandsbezeichnung sein kann (*Diese Farbe ist schön.* vs. *Diese Farbe war nicht teuer.*).

Die syntaktische Klassifizierung stellt für Sütterlin (1918) insofern ein Problem dar, dass eine Wortform dadurch mehrere Funktionen haben kann (zum Beispiel das Substantiv *Maßregeln* und das Verb *maßregeln* (Sütterlin 1918: 100). Hier sei aber durch den Formenreichtum des Deutschen dafür gesorgt, dass viele solcher Zweifelsfälle nicht auftauchen. In Sprachen mit weniger Flexionsmorphologie wie beispielsweise im Englischen seien hier mehr Probleme zu erwarten.

3.1.3 Zusammenfassung

Durch Sütterlin (1918) konnte gezeigt werden, dass es möglich ist, den Wortschatz mittels nur eines Kriteriums zu klassifizieren. Dabei wurde aber auch erkannt, dass sich vor allem an den Rändern der Wortarten Unklarheiten zeigen. Sütterlin (1918) ist trotzdem Vorbild für weitere Arbeiten, die jeweils nur mit einem Kriterium klassifizierten. Die drei bei Sütterlin (1918) zur Anwendung gekommenen Verfahren sollen im übernächsten Abschnitt einzeln noch genauer untersucht werden.

Zuvor wird ein Blick auf generelle Anforderungen geworfen, die ein Wortartensystem erfüllen soll.

3.2 Anforderungen an ein Wortartensystem

Carvell & Svartvik (1969: 33 ff.) haben Regeln aufgestellt worden, die beim Klassifizieren von Wortarten beachtet werden sollten. In Altmann & Lehfeldt (1973: 52 f.) und Schaeder & Knobloch (1992: 2 f.) wurden diese Regeln. Schon in Carvell & Svartvik (1969) wurde in Hinblick auf die in dieser Zeit einsetzende rechnergestützte Arbeit darauf geachtet, eine Standardisierung zu etablieren. Ein übergreifender Standard ist jedoch bis dato noch nicht entwickelt worden (vgl. dazu Abschnitt 4.2). Die folgenden Richtlinien sind eine Zusammenfassung aus den drei genannten Arbeiten.

Einfache Anwendbarkeit der Klassifikation Die Kriterien für die Zuordnung sollen klar bestimmbar und eine Zuordnung eines Wortes zu einer Wortart eindeutig sein.

Zielsetzung der Klassifikation Der Zweck, zu welchem die Klassifikation vorgenommen wird, soll vorher deutlich gemacht worden sein.

Theoretischer Status Es muss deutlich werden, was für eine Kategorie eine Wortart ist. Beispielsweise eine morphologische, lexikologische oder grammatische Kategorie.

Definition der zu klassifizierenden Einheiten Welche formalen, inhaltlichen, funktionalen Eigenschaften besitzen die zu klassifizierenden Einheiten. Kurz also: Was ist ein Wort?

Homogenität der Klassifikationskriterien Die Kriterien sollten idealerweise homogen sein. Durch die Anwendung weniger Merkmale werden die Ergebnisse eindeutiger.

Distinktivität Die Klassen sollen klar voneinander abgegrenzt sein.

Vollständigkeit Jedes Wort muss einer und nur einer Wortart zugeordnet werden können. Für Problemfälle sollte es keine eigene Wortart geben, die Klassifikation muss auch Randphänomene beachten und klare Zuordnungen vorgeben.

Objektivität der Klassifikation Wenn die Klassifikation unabhängig von mehreren Forschern auf den gleichen Text angewendet wird, sollten die Ergebnisse ähnlich, bestenfalls identisch sein.

3.3 Erläuterung der einzelnen Verfahren

Die nächsten drei Abschnitte sind nach den drei bei Sütterlin (1918) angewendeten Kriterien aufgeteilt.¹⁵ In ihnen werden die in Anschluss an Sütterlin (1918) entstandenen Arbeiten vorgestellt, die ebenfalls zum Ziel hatten, kriterienreine Wortartensysteme zu erstellen.¹⁶

3.3.1 Morphologisches Verfahren

3.3.1.1 Beschreibung

Eine Wortartenkategorisierung nach morphologischen Kriterien teilt die lexikalischen Einheiten nach den morphologischen Eigenschaften eines Wortes. Dies bezieht sich vor allem auf die Fähigkeit der Wörter, flektierbar zu sein oder nicht. Andere mögliche morphologische Eigenschaften wie die Wahl von Suffixen oder das Phänomen der Reduplikation werden dabei meistens nicht berücksichtigt (vgl. Knobloch & Schaefer (2000: 676)).

Auf diese Weise entstehen zwei Gruppen von Wörtern: die flektierbaren und die unflektierbaren. Während die Gruppe der unflektierbaren Wörter nicht weiter unterteilt werden kann und oftmals einfach unter dem Oberbegriff Partikeln zusammengefasst wird, kann die Gruppe der flektierbaren Wörter noch weiter in die Untergruppen deklinierbarer und konjugierbarer Wörter eingeteilt werden. So können feine Untergruppierungen gebildet werden. In der Literatur finden sich dazu viele exemplarische Schemata, beispielsweise bei Knobloch & Schaefer (2000: 678) und bei van der Elst & Habermann (1997: 146 u. 152).

¹⁵Crystal (1967: 42) erwähnt zusätzlich noch phonologische Kriterien, die aber, zumindest was das Deutsche betrifft, nicht unbedingt anwendbar sind.

¹⁶Aus Platzgründen können hier nicht alle Arbeiten zu dem Thema berücksichtigt werden. Darum sei auf folgende weiterführende Literatur verwiesen: Bergenholtz & Schaefer (1977: 20 ff.), Kaltz (1983), Schaefer & Knobloch (1992) und Robins (1997).

3.3.1.2 Arbeiten zum morphologischen Verfahren

In vielen Arbeiten über Wortarten wird das morphologische Verfahren erwähnt.¹⁷ Eine vollständige Klassifikation ist außer bei Sütterlin (1918) aber nur bei Bergenholtz (1976) zu finden (Bergenholtz & Schaefer 1977: 32). Darin werden die Wortarten Verb, Substantiv und Adjektiv aufgrund ihrer morphologischen Eigenschaften unterschieden. Dazu kommen zwei weitere Gruppen, die Partikeln und Nominalen. Die Partikeln beinhalten Konjunktionen, Präpositionen, „reine Adverbien“ (Bergenholtz 1976: 64), Verbzusätze und Interjektionen. Mit Nominalen bezeichnet Bergenholtz (1976) Pronomina und Artikel.

3.3.1.3 Probleme beim morphologischen Verfahren

Bei der Anwendung des morphologischen Verfahrens ergeben sich zwei Probleme.

Das eine Problem besteht darin, dass man die Gruppe der unflektierbaren Wörter nicht weiter unterteilen kann. Die in der traditionellen Grammatik vorkommenden Wortarten Präposition, Konjunktion und Adverb fallen in eine untrennbare Gruppe zusammen und sind somit nicht weiter identifizierbar.

Das andere Problem ist eine Frage der Definition. Best (1980: 26 f.) merkt an, dass das morphologische Verfahren zumeist so angewendet wird, dass binäre Verzweigungen gebildet werden, also beispielsweise die Eigenschaft „flektierbar“ vs. „unflektierbar“ angesetzt wird, wobei nur die eine Eigenschaft, nämlich „flektierbar“, positiv definiert wird, während die andere Eigenschaft dadurch definiert ist, dass sie das nicht flektierbar ist. Daraus ergibt sich das Problem, dass die Eigenschaft „unflektierbar“ nicht unabhängig definiert werden kann. Bergenholtz (1976) löst dieses Problem, indem er die flektierbaren Wortarten so bestimmt, dass diese neben dem Kernmorphem noch ein Flexionsmorphem enthalten müssen (Bergenholtz 1976: 38 f.).

Ein weiteres Problem ist, dass die Klassifikation in Sprachen mit wenig oder keiner Flexion (z. B. Englisch oder Chinesisch) nicht möglich ist (Vogel 1996: 100).¹⁸ Dieses Problem gilt aber weder für das Althochdeutsche, noch für das Neuhochdeutsche.

¹⁷beispielsweise bei van der Elst & Habermann (1997), Vogel (1996), Steiner (2004), Crystal (1967) etc.

¹⁸Dieser Ansicht ist auch Crystal (1967: 43), obwohl er auch für das Englische morphologische Kriterien vorschlägt, um einige grobe Unterscheidungen zu treffen.

3.3.2 Semantisches Verfahren

3.3.2.1 Beschreibung

Bei dem semantischen Verfahren wird der Wortschatz nach logischen Kategorien strukturiert (van der Elst & Habermann 1997: 147). Die lexikalische Bedeutung wird dabei in den Hintergrund gerückt, und die logischen Kategorien sind das einzige Klassifikationskriterium. Die Wortarten der traditionellen Grammatik spiegeln dann semantische Eigenschaften wieder: Substantive geben eine Entität an, Adjektive sind Eigenschaften. Die logische Kategorie Substanz ist dann die grammatische Kategorie Substantiv. So kann zugeordnet werden: Eigenschaft = Adjektiv, Prozess = Verb, Relation = Präposition und Konjunktion.

3.3.2.2 Arbeiten zum semantischen Verfahren

In Bergenholtz (1976: 56 f.) und Bergenholtz & Schaeder (1977: 26 ff.) werden neben Sütterlin (1918) drei weitere Arbeiten, nämlich Sloty (1929), Hempel (1965) und Pollak (1958) erwähnt.

In Sloty (1929) wird die Klassifizierung ausschließlich nach semantischen Kriterien gefordert. Dabei werden fünf Wortarten unterschieden: Gegenstandswörter, Merkmalswörter, Umstandswörter, Verhältniswörter und Bindewörter. Die letzten drei Wortarten werden nur definiert, jedoch nicht mit Beispielen verdeutlicht.

Bei Hempel (1965) werden vier Wortarten gebildet: Nennwörter, Zeigewörter, Modalwörter und Fügewörter, wobei diese Wortarten sich nicht mit den traditionellen Wortarten überdecken. Beispielsweise gehören zu der Wortart *Nennwort* Wörter wie *Pferd, braun, oben, plötzlich* und *laufen* (Hempel 1965: 221).

Auch Pollak (1958) gewinnt durch das semantische Verfahren vier Wortarten, die er Begriffssymbole, Zeichensymbole, Denksymbole und Struktur-symbole nennt (Pollak 1958: 42 ff.).

Allen drei Arbeiten ist gemeinsam, dass dort nicht explizit ein Wortartensystem für das Deutsche vorgenommen wird, so wird auch keine vollständige Klassifikation vorgenommen. Es wird viel mehr auf einer theoretischen Ebene diskutiert (vgl. Bergenholtz & Schaeder (1977: 26)).

3.3.2.3 Probleme beim semantischen Verfahren

Die Anwendung des semantischen Verfahrens kann zu Problemen führen. Zum einen werden durch das Verfahren die traditionellen Wortarten aufgelöst. Beispielsweise wird so das Wort „Arbeit“ zu einem Tätigkeitswort und fällt so mit „arbeiten“ in eine Wortart (vgl. Cirko 1995: 191). Ausnahmslos werden in den Arbeiten nach dem semantischen Verfahren neue Wortarten geschaffen (Bergenholtz 1976: 56 f.).

Mit Ausnahme von Fries (1952), einer Arbeit nach dem syntaktischen Verfahren (siehe Abschnitt 3.3.3.2), bedienen sich alle anderen Arbeiten der Begriffe der traditionellen Grammatik, auch wenn sich die Grenzen zwischen den einzelnen Wortarten verschieben. Rauh (2000) nennt die Tradition des Systems und kognitive Aspekte als Gründe dafür.

Zum anderen ist es fraglich, ob man jedem lexikalischem Element in dem Sinne eine Sachbedeutung zukommen lassen kann, um eine erschöpfende Kategorisierung zu erreichen (Steiner 2004: 27).

Crystal (1967: 43) fügt hinzu, dass es beim semantischen Verfahren generell Probleme in der Abgrenzung der verschiedenen Wortarten gibt. Es wird jedoch eingeräumt, dass das semantische Verfahren vor allem in Bezug auf Zahlen und Eigennamen Vorteile hat.

3.3.3 Syntaktisch-distributionelles Verfahren

3.3.3.1 Beschreibung

Das syntaktisch-distributionelle Verfahren ermittelt die Wortarten durch ihre Stellung und Funktion in einem Satz. Zwei Wörter gehören zur gleichen Wortart, wenn sie die gleiche Funktion oder Position in einem Satz einnehmen können (van der Elst & Habermann 1997: 147). Dies kann durch ein Substitutionsverfahren ermittelt werden.

Das Verfahren führt zu einer großen Anzahl von Wortarten (bei Bergenholtz & Schaeder (1977) 51 Wortarten). Dieses Phänomen ist oftmals der wesentliche Punkt in der Kritik an der syntaktisch-distributionellen Klassifikation (van der Elst & Habermann 1997: 147). Dennoch ist dieses Verfahren das am häufigsten angewendete kriterienreine Verfahren (Steiner 2004: 31). Im nächsten Abschnitt sollen drei Arbeiten vorgestellt werden.

3.3.3.2 Arbeiten zum syntaktisch-distributionellen Verfahren

Die bedeutendsten Arbeiten, in denen ein rein syntaktisches Verfahren angewendet wurde, sind Fries (1952) für das Englische, und Helbig & Buscha (1972) und Bergenholtz & Schaeder (1977) für das Deutsche.

In Fries (1952) wird eine auf distributionellen Kriterien basierende Klassifikation vorgestellt. Dabei wird gänzlich auf die traditionellen Bezeichnungen der Wortarten verzichtet. Darauf fußt auch die Kritik an Fries (1952) (vgl. Bergenholtz & Schaeder (1977: 61)). Darüber hinaus werden die Wörter in „Parts of Speech“ (sogenannte offene Wortklassen) und „Function Words“ (sogenannte geschlossene Wortklassen) geteilt.¹⁹ Fries (1952: 3) verwendet für seine Analyse ein Korpus mit gesprochener Sprache.

Für das Deutsche sind Helbig & Buscha (1972) und Bergenholtz & Schaeder (1977) die beiden bekanntesten Fälle, in denen das syntaktisch-distributionelle Verfahren angewendet wurde.

Helbig & Buscha (1972: 21) motivieren ihre Entscheidung für das syntaktische Verfahren damit, dass nicht alle Wortarten einen direkten Wirklichkeitsbezug haben und dass nicht alle Wortarten der Formveränderlichkeit unterliegen. Damit scheidet für sie das semantische und das morphologische Verfahren aus. Alle Wortarten müssen hingegen syntaktische Funktionen wahrnehmen, weswegen das syntaktische Verfahren zur Anwendung kommen müsse. Bei ihrem Verfahren lassen sie auch Transformationen zu (Helbig & Buscha 1972: 21 f.).

Bergenholtz & Schaeder (1977) ist die wohl bekannteste und einflussreichste Arbeit. Wie bei Fries (1952) wurde für die Klassifizierung ein Korpus benutzt²⁰.

3.3.3.3 Probleme beim syntaktisch-distributionellen Verfahren

Bei dem syntaktisch-distributionellen Verfahren entsteht zwangsläufig eine große Menge an Wortarten. In Bergenholtz & Schaeder (1977) sind es 51, gemäß Vogel (1996: 100) könnte es im Deutschen auch mehr als 100 Wortarten geben. Das kommt daher, weil im engsten Sinne beispielsweise ein Substantiv nur durch eines im gleichen Kasus, Numerus und Genus ersetzt werden kann. Es müssen also Wege gefunden werden, diese Flut an Kategorien einzudämmen. Bergenholtz & Schaeder (1977: 61 f.) behandelt dieses

¹⁹Zur Problematik und Auseinandersetzung mit offenen *vs.* geschlossenen Wortklassen vgl. (Bergenholtz & Schaeder 1977: 73).

²⁰Das LIMAS-Korpus, vgl. Bergenholtz (1976: 19) und Bergenholtz & Schaeder (1977: 149)

Problem, indem sie den Distributionsrahmen an diesen Stellen erweitern und alle Substantive zulassen. Fries (1952: 77 f.) erweitert an dieser Stelle den Distributionsrahmen ebenfalls und lässt auch Pluralwörter zu.

Was das syntaktische Verfahren nicht zu leisten vermag, ist die Aufspaltung der verschiedenen Pronomina in Demonstrativ- und Possessivpronomina etc. (vgl. van der Elst & Habermann (1997: 152 f.)). Bei Bergenholtz & Schaefer (1977: 90 ff.) fallen alle Pronomina in eine Gruppe zusammen. Eine solche Trennung kann nur mit semantischen Kriterien erreicht werden.

Eine weitere Einschränkung muss bei flexionsreichen Sprachen gemacht werden. Mit der Zunahme von möglichen Flektierungen nimmt auch die Freiheit der Wortstellung zu. Das bedeutet, dass die für das syntaktische Verfahren benötigten Distributionsrahmen nicht mehr so fest sind.

Ein zusätzliches Problem, das aber nur auftritt, wenn die zu annotierenden Texte unvollständig erhalten sind, ist, dass der entsprechende Kontext möglicherweise fehlt, um die Wortart richtig zu bestimmen. Im Falle von althochdeutschen Quellen muss dies aber bedacht werden.

3.3.4 Evaluation der Verfahren

Wie sich gezeigt hat, können mit dem von Sütterlin (1918) geforderten kriterienreinen Verfahren durchaus anwendbare Wortartensysteme erstellt werden. Dabei sind beim semantischen Verfahren die größten Probleme zu erwarten. Einerseits lassen sich keine deutlich abgrenzbaren Wortarten gewinnen, andererseits weichen die gewonnenen Wortarten stark von denen der traditionellen Grammatik ab und kongruieren nicht mit ihnen, wodurch ein gewisses Maß an Beliebigkeit auftritt.

Auch das morphologische und das syntaktisch-distributionelle Verfahren weisen Lücken in der Klassifikation auf und lassen Vergleich zu den Kategorien der traditionellen Grammatik dort gefüllte Positionen offen (die sogenannten Partikeln, vgl. Abschnitt 3.3.1.1). Beispielsweise lassen sich die Pronomina am einfachsten durch semantische Kriterien unterscheiden (vgl. van der Elst & Habermann (1997: 152 f.)).

Es ist deshalb auch immer wieder vorgeschlagen worden (beispielsweise in van der Elst & Habermann (1997: 148 f.) und Knobloch & Schaefer (2000: 678 f.)), ein Wortartensystem zu erstellen, das die Schwächen der kriterienreinen ausgleicht, indem alle drei Verfahren in geordneter Reihenfolge angewendet werden. Im nächsten Abschnitt sollen die Vor- und Nachteile

von kriterienreinen Wortartensystemen denen von Systemen gegenübergestellt werden, die mittels mehrerer Kriterien erstellt worden sind.

3.4 Für und wider ein kriterienreines Wortartensystem

Die drei gängigen Verfahren, die seit Sütterlin (1918) dafür verwendet werden, um kriterienreine Wortartensysteme zu erstellen, wurden oben einerseits wegen der verschiedenen Vorgehensweisen so detailliert vorgestellt. Andererseits konnten so natürlich auch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren gezeigt werden. Es leuchtet ein, dass nur durch einen kriterienreinen Ansatz die Beliebigkeit ausgeschlossen werden kann, die auftreten würde, wenn klar wird, dass das gewählte Verfahren nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Admoni (1982: 63) plädiert dafür, die Aussage aus Sütterlin (1918) (vgl. S. 15) zu relativieren und weist zurück, dass eine Mischklassifikation nicht wissenschaftlich sei: „Wissenschaftlich und objektiv ist alles, was dem Wesen des Untersuchungsobjektes folgt“. Damit spielt er auf die Inhomogenität der Sprache an, die ja der Faktor dafür ist, dass man Schwierigkeiten hat, mit einem kriterienreinen System die Wortarten zu klassifizieren. Auch van der Elst & Habermann (1997: 148 f.) bekräftigt den Sinn einer Mischklassifikation vor allem dann, wenn die zu klassifizierende Sprache sowohl analytische wie auch synthetische Elemente hat. Dies gilt nicht nur für das Gegenwartssprache bei van der Elst & Habermann (1997), sondern auch für das Althochdeutsche.

3.5 Zweck einer Wortartenklassifikation

Zusätzlich muss bedacht werden, dass ein Wortartensystem immer zu einem bestimmten Zweck erstellt wird (Kaltz 1983: 41 f.). Ein System, das zur Annotation von Texten benutzt werden soll, muss andere Voraussetzungen erfüllen als das System in einer Schulgrammatik. Es wird eine höhere Granularität aufweisen müssen.

Auch Gasser (1984: 51) geht auf diesen Punkt ein und erwähnt die Zielsetzungen einiger Grammatiken. Die oben beschriebene Arbeit von Helbig & Buscha (1972) ist für den Ausländerunterricht konzipiert. Bemerkenswert

ist dabei, dass sie mit der darin angewendeten nahezu kriterienreinen Methode einen seltenen Standpunkt in den zur Zeit aktuellen Grammatiken einnimmt.

3.6 Verfahren mit mehreren Kriterien

Es gibt mehrere Arbeiten, in der nebeneinander mehrere Kriterien angewendet werden (vgl. Bergenholtz & Schaeder (1977: 20 ff.) und Knobloch & Schaeder (2000: 678 f.)). Wie oben festgestellt wurde, gibt es in allen Systemen Schwachstellen.

Bei Wahrig (1973) soll dieses Problem gelöst werden, indem zuerst mit dem morphologischen Verfahren die flektierbaren Kategorien von den unflektierbaren getrennt werden. Sodann wird auf die unflektierbare Gruppe das syntaktische Verfahren angewendet. Bergenholtz & Schaeder (1977: 24) heben die Einfachheit und Übersichtlichkeit des Verfahrens lobend hervor, sehen aber zwei Kritikpunkte.

Erstens zählt Wahrig (1973: 43) den „Artikel selbst als Bestandteil des Substantivs“. Das bedeutet aber, dass *jener Mann* zwei Wörter wären, während *der Mann* nur eines ist (Bergenholtz & Schaeder 1977: 24 f.). Zweitens setzt Wahrig (1973) eine Wortdefinition voraus, die nicht nur *als* und *dass* als Konjunktionen zählt, sondern auch das Mehrwortlexem *als dass* (Bergenholtz & Schaeder 1977: 25).

Auch bei van der Elst & Habermann (1997: 149) findet sich ein Vorschlag zu einem Wortartensystem mit geordneter Mischklassifikation. Wie bei Wahrig (1973) werden die formveränderlichen Wörter nach dem morphologischen Verfahren klassifiziert, da sie so „weit einfacher und mit weniger Aufwand“ (van der Elst & Habermann 1997: 147) als mit dem syntaktischen Verfahren zu klassifizieren sind. Die formunveränderlichen Wörter sollten dann in einem zweiten Schritt nach syntaktischen Kriterien behandelt werden. Für die verbleibenden Zweifelsfälle sollten dann zuletzt semantische Kriterien zu Hilfe genommen werden.

3.7 Abschließendes

Dieses Kapitel hat einen Überblick über die Schwierigkeiten gegeben, eine Wortartenklassifikation aufzustellen. Es konnte verdeutlicht werden, dass

nicht nur die Wahl des Verfahrens wichtig ist, vielmehr ist auch der Zweck der Klassifikation von großer Bedeutung.

Die im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu erstellende Wortartenklassifikation für das Althochdeutsche soll als Annotationsschema für ein Korpus dienen. Daher werden im nächsten Kapitel Wortartensysteme vorgestellt, die zur Annotation von Korpora benutzt werden.

Anschließend an diese Vorstellung wird diskutiert, mit welchem Verfahren das Wortartensystem für das Althochdeutsche erstellt werden könnte. Das Resultat wird im übernächsten Kapitel vorgestellt.

In diesem Kapitel geht es um Wortartenklassifikationen, die speziell für die Wortartenannotation von Korpora erstellt wurden.²¹ Wie in Abschnitt 3.4 deutlich gemacht wurde, ist der Verwendungszweck einer Klassifikation wichtig für die Vorgehensweise bei deren Erstellung.

Als Grundlage für das im Rahmen dieser Arbeit zu erstellende Annotationsschema für die Wortarten des Althochdeutschen sollen in diesem Kapitel zunächst andere Tagsets untersucht werden. Sie werden dabei auch daraufhin analysiert, nach welchen Klassifikationskriterien sie erstellt wurden. Die Tagsets wurden nach ihrer Verbreitung ausgewählt.

Strikter als die in Abschnitt 3.2 aufgeführten Kriterien für die Erstellung von Wortartenklassifikationen sind die Kriterien in Bezug auf Tagsets. Die geltenden Standards werden in Abschnitt 4.2 vorgestellt.

Die Korpuslinguistik profitiert auch von neuen Entwicklungen in der Informatik. Eine jüngere Entwicklung, die die Methodik zur Erstellung von Annotationsschemata sehr beeinflusst hat, wird zum Schluss in Abschnitt 4.3 abgehandelt.

4.1 Übersicht über Tagsets

In diesem Abschnitt werden folgende Tagsets vorgestellt: Das Tagset des Brown Corpus (Amerikanisches Englisch), die Tagsetgruppe CLAWS²² (Britisches Englisch) und das STTS²³ für das Deutsche. Die Tagsets sind aller-

²¹Diese werden auch Annotationsschemata oder Tagsets genannt.

²²Constituent Likelihood Automatic Word-tagging System

²³Stuttgart-Tübingen Tagset, <http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/a5/codii/info-stts-en.xhtml> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

dings so sprachspezifisch, dass die englischen Tagsets nicht als direkte Vorlage für das Althochdeutsche dienen können. Deswegen können bei diesen Tagsets nur Aufbau und Klassifikationsverfahren untersucht werden.²⁴

Das hier vorgestellte Tagset für Neuhochdeutsch, das STTS, kann jedoch als Kandidat für eine Adaption zu einer älteren Sprachstufe angesehen werden.

4.1.1 Das Tagset des Brown Corpus und CLAWS

4.1.1.1 Beschreibung

Die drei in diesem Abschnitt beschriebenen Korpora haben – mit Einschränkungen – vergleichbare Tagsets. Die Entwicklung fängt mit dem Brown Corpus an.

Das Brown Corpus²⁵ wurde im Jahre 1964 an der Brown University in Providence, RI kompiliert. Es besteht aus geschriebenem American English des Jahres 1961 und umfasst etwa 1.000.000 Textwörter (Kučera & Francis 1967: xviii). Das Korpus wurde in der Zeit von 1970 bis 1978 mit Part-of-Speech-Tags versehen (Kučera & Francis 1979; Garside et al. 1987: 9). Das Tagset besteht aus 87 Grundtags (Kučera & Francis 1982: 10), wobei durch Komposition der einzelnen Tags (beispielsweise bei enklitischen Wörtern wie *he's*) statt der 87 Tags tatsächlich 179 im Korpus zu finden sind (Garside et al. 1987: 165).

Um ein vergleichbares Korpus für British English zu haben, wurde am UCREL²⁶ das LOB Corpus²⁷ erstellt, das in Größe und Aufbau dem Brown Corpus gleicht. Es enthält also geschriebenes British English aus dem Jahre 1961 (Johansson et al. 1986). Um besonders kompatibel mit dem Brown Corpus zu sein, wurde ein vergleichbares Tagset (CLAWS1) erstellt. Mit 133 Tags ist es aber bedeutend größer (Garside et al. 1987: 30).

Nachfolgende Generationen des CLAWS-Tagsets wurden beispielsweise für das British National Corpus (100.000.000 Tokens) benutzt.

²⁴vgl. dazu Manning & Schütze (1999: 140):

In general, tag sets incorporate morphological distinctions of a particular language, and so are not directly applicable to other languages (though often some of the design ideas can be transferred).

²⁵Die eigentliche Bezeichnung ist *Standard Corpus of Present-Day Edited American English* (Kučera & Francis 1967: xvii).

²⁶University Centre for Computer Corpus Research on Language, Lancaster, UK

²⁷Lancaster-Oslo/Bergen Corpus

Eine vereinfachte Version des Brown-Tagsets mit 45 Tags wurde später für die Penn Treebank (ein zusätzlich syntaktisch annotiertes Korpus mit Zeitungstexten)²⁸ verwendet und ist durch weitere Anwendungen zu dem meistbenutzten Tagset geworden (Manning & Schütze 1999: 139). Die Vereinfachung fand vor allem dadurch statt, dass mehrere Tags zu einem zusammengefasst wurden, beispielsweise in der Gruppe der Determiner (vgl. Manning & Schütze (1999: 141 f.)). Außerdem werden Voll-, Modal- und Auxiliärverben nicht unterschieden (Steiner 2004: 77).

4.1.1.2 Angewendete Verfahren und Aufbau der Tagsets

Das grundlegende Verfahren, das zur Gewinnung der Tags im Brown Corpus und in der CLAWS-Gruppe angewendet wurde, ist ein syntaktisches Verfahren. Dabei wurden auch morphologische Aspekte mit einbezogen, wenn das syntaktisch-distributionelle Verfahren keinen Unterschied macht (Kučera & Francis 1982: 9).

Bei dem Aufbau obiger Tagsets wurde darauf geachtet, dass die verwendeten Tags entweder Bezug zu der zugrundeliegenden Wortart haben (beispielsweise NN für ein Nomen im Singular und NNS für ein Nomen im Plural) oder, wenn es sich um besondere Tags für einzelne Lexeme handelt, diese auch zu erkennen sind (beispielsweise das Tag BE für das Verb *be* oder DO für das Verb *do*). Außerdem wird bei den Tags DOD für *did* und DOZ für *does* eine hierarchische Struktur sichtbar (vgl. Kučera & Francis (1982: 6 f.)).

4.1.1.3 Kritik an dem Tagsets des Brown Corpus und CLAWS

In der Dokumentation zu dem Tagset des Brown Corpus, Kučera & Francis (1982), werden auch zwei Probleme erwähnt, die aber mit den Eigenheiten des Englischen erklärt werden (Kučera & Francis 1982: 9). Beides sind Schwierigkeiten mit der Wortartenambiguität. Erstens gibt es im Englischen keine offensichtlichen morphologischen Markierungen an Wörtern, die sie einer bestimmten Wortart zuweisen. Zweitens entstehen dabei auch Ambiguitäten, was die Wortart an sich angeht.²⁹

Die Wortartenambiguität ist zusätzlich Auslöser für eine Reihe anderer Probleme (vgl. die Kritik in Steiner (2004: 75 f.)).

²⁸<http://www.cis.upenn.edu/~treebank/home.html> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

²⁹vgl. Atwell (2007: 15) zu dem Satz „The duchess was entertaining last night“, ein anderes Beispiel ist die Mehrdeutigkeit von „He saw her duck under the table“.

Für das Brown Corpus werden folgende Kritikpunkte aufgeführt. Ein Problem ist die Entscheidung, ob bei dem Lexem *prepared* ein Adjektiv oder Partizip annotiert wird (beispielsweise *the well-prepared* (JJ) *program* (also Adjektiv) vs. *a prepared* (VBN) *statement* (Partizip)). Das Brown Corpus annotiert an dieser Stelle häufiger ein Partizip, weil die morphologischen Kriterien im Vordergrund stehen. Im LOB sind diese Fälle hingegen durchgängig als Adjektiv annotiert.

Ein anderes Problem ist die Inkonsequenz in den folgenden Fällen. Die Formen *then* und *here* werden uneinheitlich als Adverb oder Nominaladverb annotiert. Zudem ist *one* in *the one* Kardinalzahl, während *ones* in *the ones* als Nomen annotiert wird.

Auch zum LOB Corpus selbst zählt Steiner (2004)³⁰ Kritikpunkte auf, obwohl es eine gegenüber dem Brown Corpus verbesserte Klassifizierung hat. Bemängelt wird von Steiner (2004: 76) die Wortart NNP („singular common noun with word-initial capital (*Englishman, German, etc.*“ (Johansson et al. 1986)), bei der noch ein weiteres, nämlich ein orthographisches, Klassifikationskriterium benutzt wird.³¹

4.1.2 STTS

4.1.2.1 Beschreibung

Das STTS ist das mit Abstand meistbenutzte Tagset für das Deutsche.³² Es wurde 1995 an den Universitäten Stuttgart und Tübingen entwickelt und entstand aus im Vorfeld an den beiden Universitäten entwickelten Tagsets. Mit dieser Zusammenarbeit sollte eine bessere Kompatibilität zwischen verschiedenen Korpora gewährleistet werden (Schiller et al. 1995: 3).

Das Tagset enthält 54 Tags, wobei sechs Tags zur Annotation von Satzzeichen, Kompositions-Erstgliedern, fremdsprachlichem Material und Nichtwörtern verwendet werden (Schiller et al. 1995: 6).

4.1.2.2 Angewendete Verfahren und Aufbau der Tagsets

Die Kriterien bei der Erstellung des Tagsets sind grundsätzlich distributionell (Schiller et al. 1995: 3). In einigen Fällen werden aber auch morpholo-

³⁰sieh dort auch für weiterführende Literatur zu den einzelnen Kritikpunkten.

³¹Analog dazu gibt es auch das Tag JNP, ein großgeschriebenes Adjektiv.

³²Korpora, die mit dem STTS getaggt wurden sind: Negra, Bonner Zeitungskorpus, Deutsche Gesetze, ECI Korpus, Textsammlung EU, Mannheimer Korpus, etc.

gische und semantische Kriterien herangezogen, um die Wortarten zu klassifizieren.³³

Die im Brown Corpus und seinen Derivaten nur im Ansatz durchgeführte hierarchische Struktur der Tags ist beim STTS voll entwickelt. Das Tagset wird in Hauptwortarten gegliedert (vgl. Schiller et al. (1999: 6 f.) für eine Übersicht), die der Einteilung der traditionellen Grammatik folgen. Darunter werden die Tags in „Unterswortarten“ (Schiller et al. 1995: 6) eingeteilt, so dass die Tags in Leserichtung an Spezifikation zunehmen. Auch das Kürzelsystem der Tags ist einheitlicher als in der Tagsetgruppe des Brown Corpus: die ersten Buchstaben spiegeln in allen Fällen die Kategorien der traditionellen Wortarten wider.³⁴

Als Beispiel diene das Tag *VVINF*. Das erste *V* steht für die Wortart Verb. Das zweite *V* bedeutet, dass es sich um ein Vollverb handelt. Der letzte Teil des Tags, *INF*, kennzeichnet schließlich das Token als einen Infinitiv. Im Gegensatz dazu steht *VMINF* für den Infinitiv eines Modalverbes. Dieses System hat den Vorteil, dass man bei der Arbeit mit dem Korpus mit Regulären Ausdrücken operieren kann, was sehr präzise Suchanfragen ermöglicht.³⁵

4.1.2.3 Kritik am STTS

Die Mischklassifikation im STTS führt zu einigen unsaubereren Wortarten (vgl. auch die Kritik in Steiner (2004: 78 f.)). Beispielsweise ist die Wortart Kardinalzahlen *CARD* (Schiller et al. 1995: 19 ff.) semantisch motiviert. Diese Wortart ist auch die einzige im STTS enthaltene, die nicht auch im „TEI Starter Set Of Grammatical-Annotation Tags“ (TEI 1991)³⁶ zur Benutzung vorgeschlagen wird.³⁷

Der zweite große Kritikpunkt ist die Behandlung der Adjektive durch die Tags *ADJA* (attributive Adjektive) (Schiller et al. 1999: 18 ff.) und *ADJD* (prädikativ oder adverbial gebrauchte Adjektive) (Schiller et al. 1999: 23 ff.). Letztere Gruppe ist eine Mischgruppe, weil in dem Beispiel „*er ist heute früher/ADJD gekommen* vs. *früher/ADV ist er nie so spät gekommen*“ (Schiller

³³Die Angabe der Verfahren fehlt in der überarbeiteten Dokumentation Schiller et al. (1999).

³⁴Vgl. *RB* (Brown) vs. *ADV* (STTS) als jeweilige Tags für Adverbien.

³⁵So fände man mit der *cqp*-Anfrage `lemma="V.INF"` beispielsweise alle Verben im Infinitiv, egal, ob Voll-, Auxiliar- oder Modalverben.

³⁶Zu TEI siehe 4.2.1

³⁷In TEI (1991) werden die Numeralia unter dem Stichwort „Other categories“ behandelt, da sie sich eben nicht zu einer Wortart zusammenfassen lassen, sondern sich auf mehrere Wortarten verteilen. Die genaue Zuordnung sei darüberhinaus theorieabhängig.

et al. 1999: 57) auch ein semantisches Kriterium zur Unterscheidung der beiden Formen von *früher* benutzt wird. Gemäß Steiner (2004: 79) greife da aber auch das distributionelle Verfahren.

Im STTS werden zudem alle Formen von *haben*, *sein* und *werden* als „potentielle[] Auxiliare“ (Schiller et al. 1999: 29) behandelt. Dabei wurde jedoch außer acht gelassen, dass in den Fällen, wo beispielsweise *haben* durch *besitzen* ersetzt werden kann, ein Vollverb ist (Steiner 2004: 79).

Ein anderes, in Steiner (2004) erwähntes Tagset ist das des MKD (Münsteraner Korpus für das Deutsche), das 2002 an der Universität Münster entwickelt wurde. Es wurde auch weitestgehend mit dem syntaktisch-distributionellen Verfahren entwickelt. Weitere Beschreibung in Steiner (2004) und der darin zitierten Literatur.

4.2 Standardisierungsbestrebungen

Generell ist zu beobachten, dass bei der Erstellung von Annotationsschemata – mit Ausnahme von Bergenholtz & Schaefer (1977) – weniger auf Kriterienreinheit geachtet wird, als es in Abschnitt 3.2 gefordert wurde. Der Grund ist möglicherweise, dass nur durch Mischklassifikation eine Sprache genau abgebildet werden kann. Hinzu kommt, dass gerade ein Tagset bisweilen genau auf einen Zweck zugeschnitten wird und dafür besondere Tags entwickelt werden. So finden sich beispielsweise im CLAWS2-Tagset mehrere Tags für die Wortform *of*, weil die verschiedenen Funktionen oft Untersuchungsgegenstand sind (vgl. Leech (1993: 279)).

In der Korpuslinguistik liegt das Augenmerk mehr auf der Anwendbarkeit einer Wortartenklassifikation. Dadurch, dass in der Sprache besondere Phänomene annotiert werden sollen, die nicht unbedingt durch ein kriterienreines Verfahren abgebildet werden können, tritt die Notwendigkeit eines kriterienreinen Verfahrens in den Hintergrund. Wichtiger ist in diesem Zusammenhang, ein leicht zu annotierendes und leicht zu benutzendes Mittel zur Datenerhebung zur Hand zu haben.

In diesem Abschnitt werden drei Ansätze zu Standardisierungen vorgestellt, die die Korpuslinguistik hervorgebracht hat. Dabei wird schnell deutlich, dass sie viel anwendungsbezogener sind als die in Abschnitt 3.2 vorgestellten Anforderungen und natürlich auch spezifischer auf die rechnergestützte Arbeit eingehen.

4.2.1 TEI und TEI-MMSS

Das Projekt TEI³⁸ entstand 1987 auf Initiative von Philologen, die mit der elektronischen Aufbereitung von Texten beschäftigt waren. Auf der Basis der Auszeichnungssprache SGML³⁹ wurde ein Standard für die strukturierte Beschreibung elektronischer Texte geschaffen (Sperberg-McQueen & Burnard 1994: xiv).

Der TEI-Standard sieht eine Zweiteilung des jeweiligen Textes vor, nämlich in Header und Text. Während im Header die Metadaten zu dem Text gespeichert werden, enthält der Textteil den Text an sich, der durch weitere Auszeichnungen strukturiert ist und gegebenenfalls Annotationen enthält.

Ein verästeltes System im Header erlaubt eine genaue Beschreibung jedes einzelnen Textes. Die vier großen Beschreibungsrubriken sollen hier kurz erwähnt werden (vgl. Sperberg-McQueen & Burnard (1994: 76 f.)).

In der Rubrik *file description* wird der Text dahingehend beschrieben, dass daraus exakte bibliographische Angaben hergeleitet werden können. Die Rubrik *encoding description* enthält Angaben zu der Textquelle, in der Annahme, dass diese nicht elektronischer Art ist. Dort wird vermerkt, ob der Text durch die Digitalisierung im Vergleich zum Original verändert wurde, beispielsweise, ob Normalisierungen vorgenommen wurden. In der Rubrik *text profile* wird der Inhalt des Textes beschrieben. Nicht nur Eigenschaften wie Textsorte werden hier vermerkt, sondern auch die benutzte Sprache. Schließlich werden in der Rubrik *revision history* Anmerkungen zu den elektronischen Versionen gemacht, ob beispielsweise Verbesserungen am Digitalisat vorgenommen wurden.

Bei der Annotation des Textes an sich unterscheidet man strukturelle und positionelle Annotation. Die strukturelle Annotation markiert Merkmale in der Gliederung des Textes. Kodiert werden diese im TEI-Standard mit öffnenden und schließenden Tags, wobei das schließende Tag optional ist. Das Tag <p> kennzeichnet beispielsweise den Anfang eines Absatzes, wörtliche Rede und Zitate werden zwischen die Tags <q> und </q> geschrieben (Sperberg-McQueen & Burnard 1994: 119).

Die positionelle Annotation, beispielsweise die Auszeichnung des Textes mit Wortartenkategorien, wird im Text selbst vorgenommen. Diese sogenannten *entity references* werden, eingegrenzt durch die Zeichen & und ; ,

³⁸Text Encoding Initiative, <http://www.tei-c.org> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

³⁹Standard Generalised Markup Language, (ISO 8879 1986)

direkt an die entsprechende Wortform gehängt (Sperberg-McQueen & Burnard 1994: 74 und 389 f.).⁴⁰ Ein Beispiel hierfür sei `told&VVD;`, wo das Verb im Präteritum mit dem nachfolgenden Tag annotiert wird. Die Definition dieser *entity references* steht wiederum im Header. Mehrere englische Korpora sind auf diese Weise TEI-konform gestaltet worden. Dazu gehören beispielsweise das BNC und das Lampeter Corpus of Early Modern English Tracts (McEnery & Wilson 2001: 36 f.).

Es gibt mittlerweile zwei Ableger des TEI-Standards. Der eine, TEI-Lite ist eine vereinfachte Version des sehr komplexen Originalsystems (McEnery & Wilson 2001: 37). Der andere, TEI-MMSS⁴¹ ist eine Erweiterung von TEI speziell für die Erfassung von Handschriften. Dazu wurden weitere Beschreibungselemente festgelegt, um ein mittelalterliches Dokument eindeutig und genau zu beschreiben. Im TEI-Standard sind einige dafür notwendige Kategorien nicht enthalten.

Wie vom TEI-Standard gewohnt, ist das Beschreibungssystem auch bei TEI-MMSS stark verzweigt, das Tag `<msDescription>` ist das oberste Element. Darunter gibt es sieben Untergruppen zur weiteren Beschreibung des Textes, wobei nur `<msIdentifier>`, das Tag zur genauen Bestimmung der Handschrift, obligatorisch ist.

Die weiteren Elemente sind optional. `<msHeading>` gibt eine Übersicht über Verfasser, Entstehungsdatum und Sprache, und `<msContents>` umschließt den Text der Handschrift. `<physDesc>` kodiert Angaben zum physikalischen Zustand der Handschrift, und innerhalb des Tags `<history>` wird die Geschichte des Manuskriptes von der Entstehung bis zum heutigen Tag beschrieben. Die zwei letzten Gruppen sind `<additional>` und `<msPart>` (TEI-MMSS 2003).

4.2.2 Die sieben Maximen in Leech (1993)

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Korpuslinguistik wurde die Forderung nach festen Regeln immer notwendiger. In Leech (1993) wurden Maximen vorgestellt, die noch immer als Richtlinien für die Erstellung von Annotationsschemata gelten. Dabei ist großes Gewicht auf die Bedürfnisse sowohl des Annotators als auch des Anwenders gelegt worden. Während

⁴⁰Diese Art von Auszeichnung wird auch dafür verwendet, Zeichen anderer Zeichensätze im SGML-Format darzustellen. Wie im HTML-Format wird das Zeichen ä durch die Zeichenfolge `ä` dargestellt.

⁴¹TEI Medieval Manuscripts Description Work Group (TEI MMSS), <http://www.merrilee.org/tei-mss/> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

das Korpus für den Annotator schnell und einfach zu annotieren sein soll, soll es dem Anwender eine möglichst tiefgehende Analyse des Materials gewähren. Gerade diese Granularität ist ein entscheidender Faktor in der Erstellung eines Annotationsschemas.

Die sieben Maximen von Leech (1993) können wie folgt paraphrasiert wiedergegeben werden:

1. Die Annotationen sollten aus dem Text entfernt werden können, so dass wieder der Rohtext vorliegt.
2. Ebenso sollten die Annotationen aus dem Korpus extrahiert werden können, so dass sie separat gespeichert werden können.
3. Das Annotationsschema sollte dem Anwender in Form einer Dokumentation zugänglich sein.
4. Es sollte vermerkt werden, wer wie annotiert hat. Zum Beispiel, ob das Korpus manuell oder automatisch annotiert wurde.
5. Es muss dem Anwender klar sein, dass die vorliegende Annotation nur eine Beschreibungsmöglichkeit unter vielen ist. Sie wird angeboten, weil sie womöglich nützlich sein könnte.
6. Um vielseitig verwendbar zu sein, sollten Annotationsschemata daher auch weitestgehend theorieneutral sein.⁴²
7. Es sollte außerdem klar sein, dass das verwendete Annotationsschema keinen Standard darstellt. Die Herausbildung eines Standards wäre dennoch wünschenswert.

Trotz der angestrebten Einfachheit der Maximen war es 1993 noch nicht möglich, alle Maximen ohne weiteres zu realisieren. Vor allem die ersten beiden Maximen konnten erst Jahre später richtig umgesetzt werden. In Abschnitt 4.3 wird wieder auf sie Bezug genommen. Annäherungen an die in Maxime 7 geforderten Standards werden im nächsten Abschnitt beschrieben.

⁴²Dies ist ein klarer Gegensatz zu den in Abschnitt 3.2 aufgeführten Regeln, die die Bindung an eine bestimmte Theorie fordern.

4.2.3 EAGLES und CES

EAGLES⁴³ war ein Projekt mit dreijähriger Laufzeit (1993 bis 1996) zur Zusammenstellung von Standards in der Sprachverarbeitung (EAGLES 1996a: 2). Dabei war auch die Standardisierung von Textkorpora eingeschlossen, um die Resultate mehrerer Korpora vergleichen zu können.⁴⁴

Zwei Ergebnisse aus dem Projekt sollen hier genauer betrachtet werden. Das eine ist der Leitfaden der Arbeitsgruppe Textkorpora (EAGLES 1996b), das andere ist der im Anschluss an das Projekt entstandene Corpus Encoding Standard.⁴⁵

In dem Leitfaden werden drei Richtlinien zur Textannotation aufgestellt (EAGLES 1996b: 6 f.). Die erste Richtlinie besagt, dass Annotationen an einem Text nach drei Kriterien gewählt werden sollten, nämlich „*compactness, readability, and processability*“ (EAGLES 1996b: 6). Das bedeutet, dass die Annotationsschemata aus einfach zu verstehenden und leicht zu lesenden Tags bestehen sollten.

Um die Vergleiche zwischen Korpora verschiedener Sprachen zu erleichtern, wird eine einheitliche Annotation angestrebt. Die zweite Richtlinie fordert daher eine standardisierte Annotation der sprachlichen Phänomene (EAGLES 1996b: 6). Die am ehesten zu standardisierende Beschreibungsebene soll die der Wortarten sein, wobei drei verschiedene Arten von Tags vorgeschlagen werden, nämlich obligatorische, empfohlene und optionale Tags (EAGLES 1996b: 7 f.).⁴⁶

Die dritte Richtlinie behandelt die einheitliche Annotation durch mehrere Annotatoren. Es muss gewährleistet sein, dass verschiedene Annotatoren einen Text möglichst übereinstimmend annotieren (Inter Annotator Agreement). Dafür kann gesorgt werden, indem die zur Verfügung stehenden Kategorien durch ihre Definition klar voneinander abgegrenzt sind und ihre jeweilige Verwendung gut dokumentiert ist (vgl. auch Maxime 3 in Leech (1993)).

Zum Abschluss wird in EAGLES (1996b) das *Intermediate Tagset* vorgestellt, das die Konvertierung zwischen Annotationsschemata erleichtern

⁴³Expert Advisory Group on Language Engineering Standards, <http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

⁴⁴Hier ist anzumerken, dass es sich dabei nicht um Standards im Sinne von ISO-Standards handelt, wie SGML einer ist, sondern bislang nur um „*de facto*“ Standards (EAGLES 1996a: 4 f.)

⁴⁵<http://www.cs.vassar.edu/CES/> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

⁴⁶Die 13 obligatorischen Tags sind die Kategorien der traditionellen Grammatik plus Tags für Numeralia, Kategorien mit nur einem Vertreter, unklassifizierbare Wörter („Residual“) und Interpunktion.

soll. Das Tagset ist nicht einzelsprachlich ausgerichtet, sondern versucht, alle möglichen morphosyntaktischen Phänomene abzudecken, so dass auch Vergleiche über eine Einzelsprache hinaus möglich sind (EAGLES 1996b: 15 ff.).

Der Corpus Encoding Standard ist nach Ablauf des EAGLES-Projektes entwickelt worden. Ziel ist es, Richtlinien aufzustellen, die beim Erstellen von Korpora beachtet werden müssen, damit es als standardisiert gelten kann (CES 1996). Dabei bedient sich der CES der Elemente der TEI und ist somit auch SGML-konform. Neue, für den CES entwickelte Elemente werden aber auch in die Spezifikationen der TEI aufgenommen. Der CES kann somit auch, wie TEI-MMSS, als eine Erweiterung zu TEI angesehen werden.

Laut Kroymann et al. (2003: 41) ist der CES noch nicht zur Anwendung gekommen.

4.3 Neuerungen in der Informatik

In diesem Abschnitt geht es um die jüngeren Entwicklungen in der Informatik, die auch für die Korpuslinguistik von Bedeutung sind. Das größte Problem für die rechnergestützte Verarbeitung ist, dass der Quelltext in den Korpora Fließtext ist, an dessen Wörter die Tags angehängt werden. Dies sei mit einem Beispielsatz aus der Penn Treebank noch einmal illustriert (Leech 1993: 277):

„Origin/NN of/IN state/NN automobile/NN practices/NNS ./.“

Dadurch entstehen mehrere Einschränkungen. Erstens ist es so schwierig, die beiden ersten Maximen von Leech (1993) zu befolgen, die eine Trennung von Rohtext und Annotation fordern.

Zweitens ist es so komplizierter, Mehrwortlexeme zu taggen (vgl. Schiller et al. (1999: 9)). In den CLAWS-Tagsets ist dies dadurch gelöst, dass durch sogenannte *ditto-tags* die zu einem Lexem gehörenden Wörter mit dem gleichen Tag versehen werden, die Tags aber außerdem zur Kennzeichnung, dass es sich um ein Mehrwortlexem handelt, laufende Nummern tragen (Garside et al. 1987: 112 f.). Auch Bergenholtz & Schaefer (1977) behandeln auf diese Weise mehrteilige Konjunktionen.

Die Erfüllung der ersten beiden Maximen von Leech (1993) ist durch die Entwicklung der sogenannten „Stand-off Annotation“ (Thompson 1997) er-

möglichst worden. Die mit dem XML-Format⁴⁷ oder durch Datenbanken realisierte Speichermethode trennt den Originaltext von der Annotation. Ein weiterer Vorteil ist, dass auf diese Weise Text nicht nur in mehreren Ebenen annotiert werden kann, sondern auch leicht neue Annotationsebenen hinzugefügt werden können.

Eine vereinfachte Version der Stand-off Annotation ist die Mehrebenenannotation. Hierbei werden die Annotationsdaten in derselben Datei wie der zu annotierende Text gespeichert. Das XML-Format ermöglicht aber auch hier eine Trennung und beliebige Erweiterung der verschiedenen Ebenen.

4.4 Abschließendes

Die Darstellung der Tagsets und die Auseinandersetzung mit existierenden Standards haben einige Klarheit über die Anforderungen gebracht, die an ein Annotationsschema gestellt werden.

Ein wichtiges Kriterium ist eine gute Dokumentation. Ein anderes ist – entgegen der hier vorgestellten Tagsets – der Ansatz der Kriterienreinheit. Drittens sollten Standards auch eingehalten werden.

Im nächsten Kapitel wird die weitere Vorgehensweise für das Annotationsschema für das Althochdeutsche diskutiert. Die drei Möglichkeiten, die schon in der Einleitung (vgl. Abschnitt 1.2) aufgezeigt wurden, werden hier noch einmal auf ihre Tauglichkeit untersucht, bevor dann die Wahl für das geeignete Verfahren getroffen wird.

⁴⁷Extended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/REC-xml/> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

MOFA UND SOFA – ZWEI ANNOTATIONSSCHEMATA FÜR DAS ALTHOCHDEUTSCHE

In diesem Kapitel wird erläutert, aus welchen Gründen die Entscheidung getroffen wird, neue Annotationsschemata für das Althochdeutsche zu entwickeln. Dazu werden die in Abschnitt 1.2 erwähnten Optionen diskutiert, bevor dann die weitere Vorgehensweise vorgestellt wird.

5.1 Mögliche Vorgehensweisen

Folgende Optionen wurden in Abschnitt 1.2 vorgestellt:

1. Die Kategorisierung nach einer kritischen Ausgabe.
2. Die Modifikation eines existierenden Tagsets.
3. Die Erstellung eines neuen Tagsets.

Im folgenden werden diese drei Optionen noch einmal erläutert.

5.1.1 Kategorisierung nach einer kritischen Ausgabe

Jede Edition eines althochdeutschen Textdenkmals besitzt ein Glossar, entweder innerhalb der Edition oder als eigene Monographie. Als Vorbild für eine Klassifikation könnten die dortigen Kategorisierungen übernommen werden.

5.1.2 Erweiterung eines bestehenden Tagsets

Es könnte ein schon bestehendes Tagset übernommen werden und an die Gegebenheiten des Althochdeutschen (vgl. 2.2) angepasst werden. Dabei kommt im Grunde nur ein Tagset in Frage, nämlich das STTS.

5.1.3 Erstellung eines neuen Tagsets

Bei der Erstellung eines neuen Tagsets sind vor allem die in den Abschnitten 3.2 und 4.2.2 aufgelisteten Richtlinien zu beachten. Es muss auch geklärt werden, nach welchem Verfahren zu klassifizieren wäre, beziehungsweise, ob eine systematische Mischklassifikation (vgl. van der Elst & Habermann (1997)) einer kriterienreinen Lösung vorgezogen werden sollte.

5.1.4 Evaluation

Es leuchtet ein, dass nur zwei von den oben genannten Möglichkeiten zur Erstellung eines Annotationsschemas dazu geeignet sind, eine anwendbare Klassifikation aufzustellen. Die Möglichkeit, nach den kritischen Ausgaben zu kategorisieren, muss ausgeschlossen werden. Der Vorteil läge zwar darin, dass die Wortarten und die Besonderheiten des Althochdeutschen schon in dieser Klassifikation erfasst sind. Die jeweiligen Ausgaben geben jedoch ein zu heterogenes Bild des Althochdeutschen, als dass man es für eine gemeingültige Klassifikation gebrauchen könnte. Sämtliche Editionen bedienen sich außerdem der traditionellen Wortarten. Deren Problematik wurde in Kapitel 3 dargelegt.

Folglich bleiben so noch die zwei anderen Optionen.

Bei der Evaluation des STTS in Abschnitt 4.1.2 wurde erwähnt, dass das Tagset im Neuhochdeutschen sehr oft verwendet wird. Die Anwendung des STTS auf das Althochdeutsche würde die Verbindung zwischen den beiden Sprachstufen verstärken und synchrone Untersuchungen stark erleichtern.

Es wurde jedoch auch auf die Probleme des STTS hingewiesen. Wie in Abschnitt 4.1.2.3 gezeigt wurde, wird der in Kapitel 3 postulierte kriterienreine Ansatz im STTS nicht eingehalten. Außerdem müssten die Wortarten im STTS an die in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kategorien angepasst werden. Das bedeutet zum Beispiel die Auflösung einer Kategorie wie ART, da der Artikel im Althochdeutschen noch nicht vorhanden ist. Weiterhin müssten die offensichtlichen Fehlentscheidungen, die im STTS vorhanden sind, korrigiert werden. Sie sollten auf keinen Fall übernommen werden.

Die dritte Option bedeutet natürlich, dass auf die relativ klaren Verfahren, die den ersten beiden Optionen zugrunde liegen, verzichtet wird. Dadurch entsteht aber die Freiheit, erstens die Probleme, die bei den anderen Optionen deutlich gemacht wurden, zu lösen und zweitens die Verfahren gemäß dem Untersuchungsbereich zu wählen.

Was dabei auch zu beachten wäre, ist die in Abschnitt 4.3 beschriebene Möglichkeit, auf mehreren Ebenen zu annotieren. Dabei käme man auf die Methode zurück, die schon Sütterlin (1918) angewendet hatte. Durch die separate Klassifikation nach verschiedenen Kriterien könnten die Übereinstimmungen und die Zweifelsfälle der verschiedenen Annotationsschemata dargestellt werden.

Dies bedeutet nicht, dass auf die sinnvollen Aspekte der anderen Optionen verzichtet werden sollte. Das STTS bietet mit seinem systematischen Aufbau der Tags hervorragende Abfragemöglichkeiten. Außerdem sollten die Angaben zu den Wortarten und vor allem die besonderen Anmerkungen aus den Editionen beachtet werden. Das Althochdeutsche ist sehr gut erforscht, weswegen nicht auf diese Ergebnisse verzichtet werden sollte.

5.2 MOFA und SOFA

5.2.1 Namengebung

Die beiden Annotationsschemata tragen die Namen MOFA (Morphologisches Ordnungssystem für das Althochdeutsche) und SOFA (Syntaktisches Ordnungssystem für das Althochdeutsche). In der Namengebung wird die Zusammengehörigkeit der beiden Schemata unterstrichen.

Wie in Abschnitt 3.3.4 dargelegt wurde, können weder das morphologische, noch das syntaktische Verfahren allein eine hinreichende Wortartenklassifikation bieten. Eine Kombination dieser beiden Klassifikationen könnte aber ein hinreichendes Ergebnis bringen, da sich beide Annotationen ergänzen.

5.2.2 Wortbegriff

Zur Klassifikation der Wortarten des Althochdeutschen wird in dieser Arbeit das Modell herangezogen, das auch in Bergenholtz (1976: 20) und Bergenholtz & Schaefer (1977: 19) benutzt wird.

Gemäß dieser Klassifikation gilt als ein Wort die Reihe von Zeichen zwischen zwei Leerzeichen oder zwischen einem Leer- und einem Satzzeichen. Dieser Wortbegriff ist nicht ohne Komplikationen, wie in (Steiner 2004: 5 ff.) gezeigt wird, er wird dennoch oft verwendet, da er theorieneutral ist.

5.2.3 Die Namen der Kategorien

Wie in Abschnitt 3.3.2.3 deutlich gemacht wurde, benutzen alle Wortartenklassifikationen bis auf Fries (1952) die Bezeichnungen der traditionellen Grammatik. Dies gilt auch für MOFA und SOFA.

5.2.4 Einhaltung der Maximen

Es wird darauf geachtet, dass die in Abschnitt 3.2 und Abschnitt 4.2.2 genannten Richtlinien sowohl bei SOFA und bei MOFA eingehalten werden.

MOFA – MORPHOLOGISCHES ORDNUNGSSYSTEM FÜR DAS ALTHOCHDEUTSCHE

6.1 Vorbemerkungen

6.1.1 Die Arbeit Bergenholtz (1976)

Das morphologische Verfahren, nach welchem die Klassifikation vorgenommen wird, folgt der Arbeit Bergenholtz (1976). Die Grundzüge, die auch schon in Abschnitt 3.3.1 kurz vorgestellt wurden, sollen hier noch einmal detailliert wiedergegeben werden.

In Bergenholtz (1976: 34) wird das Morph als das kleinste sprachliche Zeichen definiert, das Ausdruck und Inhalt besitzt. Es ist ein Element im Verlauf (Bergenholtz 1976: 35).

Bergenholtz (1976: 38 f.) unterscheidet das Kernmorph von den grammatischen Morph. Bei den grammatischen Morphen werden wiederum vier Typen unterschieden: Flexionsmorph, Partikelmorphe, Wortbildungsmorphe und Präfixe beziehungsweise Suffixe. Des weiteren wird ein Nullmorph angenommen.

Das Flexionsmorph besteht aus Morphen der Substantiv- und Adjektivdeklinaton, der Verbkonjugation, sowie der Pronominalflexion. Dadurch übernimmt das Flexionsmorph die Aufgabe, Wortarten zu bilden. Dadurch wird dem Kernmorph keine Wortart zugewiesen (Bergenholtz 1976: 66).

Das Partikelmorph ist das einzige Element der Wortart Partikeln. Des

weiteren können sie auch in Verben, Substantiven und Adjektiven vorkommen (vgl. Bergenholtz (1976: 38)).

Die Wortbildungsmorphe kommen nur in Adjektiven, Verben und Substantiven vor. Im Neuhochdeutschen sind dies Präfixe wie *ver-*, Suffixe wie *-bar* oder das Fugenelement *-s-*. Anders als die Partikelmorphe können sie nicht alleine stehen. Zusammenfassend für die letzten beiden Gruppen von Morphen lässt sich also sagen, dass Partikelmorphe frei oder präfigiert vor einem Kernmorph stehen können. Wortbildungsmorphe kommen nur in Verbindung mit Kernmorphen vor und können davor oder dahinter stehen. Es wird zuletzt auch ein Nullmorph angenommen, das antritt, wenn kein Flexionsmorph sichtbar ist (Bergenholtz 1976: 41 f.). Auch in auch Braune & Reiffenstein (2004: 181) wird ein Nullmorph angenommen.

6.1.2 Anwendung auf das Althochdeutsche

Durch die relative Ähnlichkeit der beiden Sprachstufen Alt- und Neuhochdeutsch scheint eine Adaption grundsätzlich möglich. Die bei Bergenholtz (1976) angegebenen Arten von Morphen können auch im Althochdeutschen wiedergefunden werden.

Es könnte aber überlegt werden, ob die Morphe im Althochdeutschen um eine Klasse erweitert werden, nämlich die des Themas. In der Sprachstufe vor dem Althochdeutschen, dem Germanischen, wurden die Flexionsformen des Substantivs durch den Stamm und die Kasusendung gebildet (Braune & Reiffenstein 2004: 183). Dabei besteht der Stamm aus einer Wurzel und einem stammbildenden Element (Thema). Durch die besondere Ausprägung des Themas können verschiedene Deklinationsklassen unterschieden werden (vgl. Braune & Reiffenstein (2004: 183 f.)). Das somit weit verzweigte Flexionssystem ist jedoch im Althochdeutschen schon nicht mehr so gut erkennbar, da die Flexionsendungen mit dem Thema verschmelzen (Braune & Reiffenstein 2004: 183).

Außerdem könnten zwei weitere Wortbildungsmorphe eingeführt werden, das schon erwähnte Negationspräfix und das vor allem bei Verben gebrauchte Präfix *gi*. Letzteres hat eine aspektuelle Funktion (vgl. Schrodtt (2004: 106)). Da in diesem Tagset aber rein nach morphologischen Kriterien klassifiziert werden soll, kann die Besonderheit dieser beiden Präfixe nicht dargestellt werden. Dies fällt in den Bereich der Semantik.⁴⁸

⁴⁸Eine solche Annotation wäre interessant, wird aber in dieser Arbeit nicht behandelt werden können.

Es bleibt daher bei den in Bergenholtz (1976) vorgestellten Kategorien. Die morphologische Annotation wird für das Althochdeutsche so vonstaten gehen, dass erstens die Kategorien nach dem morphologischen Verfahren gebildet und zweitens die Flexionsmorphologie annotiert werden. Dabei soll wieder die Möglichkeit genutzt werden, die die Mehrebenenannotation bietet. Die genauere Darstellung der Flexionsmorphologie wird auf einer zweiten Ebene durchgeführt.

Die Tabellen in den folgenden Abschnitten stellen die morphologischen Kategorien vor. Annotiert werden sie auf zwei Ebenen. Auf der oberen Ebene werden die Wortarten annotiert. Die darunter liegende Ebene beinhaltet die Flexionsmorphologie der entsprechenden Wortart.

6.2 Die morphologischen Kategorien

Dieser Abschnitt beschreibt das Ergebnis der morphologischen Wortartenklassifikation. Nach einer Beschreibung der Kategorien folgen Beispiele ihrer Anwendung (die Beispiele entstammen den Monseer Fragmenten in der Ausgabe Hench (1890)), den Schluss einer jeden Beschreibung bildet – wenn nötig – eine Abgrenzung zu anderen Kategorien.

In den Überschriften werden jeweils die Wortart und das entsprechende Tag genannt. Die erste Spalte der jeweils folgenden Tabellen bildet das Tag, das in der zweiten Ebene von MOFA annotiert wird.

6.2.1 Verb (VERB)

In die Wortart `VERB` fallen die meisten Verben. Die üblicherweise nach starker und schwacher Konjugation, sowie nach Ablautreihe und Ableitungssuffix Trennung ist hier aufgehoben.

Kategorien Für das Verb werden folgende Kategorien angenommen (vgl. Braune & Reiffenstein (2004: 256 ff.)): Die zwei synthetisch gebildeten Tempora Präsens und Präteritum, die drei Modi Indikativ, Optativ⁴⁹ und Imperativ (nur Präsens), drei Personen und die zwei Numeri Singular und Plural. Im Althochdeutschen gibt es nur ein synthetisch gebildetes Genus, nämlich Aktiv.

⁴⁹vgl. Braune & Reiffenstein (2004: 256) für die Begriffsklärung

In den folgenden Tabellen werden nun die Allomorphe der verschiedenen Flexionsmorpheme angegeben. Dabei wird auch das entsprechende Tag vorgestellt. Es setzt sich aus den Eigenschaften des Morphems zusammen in der Reihenfolge Person (1|2|3), Numerus (Sg|Pl), Tempus (Ps|Pt) und Modus (Id|Op|Ip). Das Tag 3SgPsId steht also für eine Verbform in der dritten Person Singular, Präsens Indikativ (beispielsweise für *habet*).

Sämtliche Formen sind dem Glossar der Ausgabe der Monseer Fragmente entnommen (Hench 1890: 133 ff.).⁵⁰

Tag	Beschreibung	Allomorphe
Inf	0-Infinitiv	<i>an, en, on</i>
PsPz	Part. Präs.	<i>anti, ant, ent, enti, ont, onti, ent</i>
PtPz	Part. Prät.	<i>an, en, ent, ga- -t, ga- -it, ka- -t, ka- -it</i>
1SgPsId	1. Pers. Sg. Präs. Ind.	<i>u, iu, on, em</i>
2SgPsId	2. Pers. Sg. Präs. Ind.	<i>is, es</i>
3SgPsId	3. Pers. Sg. Präs. Ind.	<i>it, ot, eot, et</i>
1PlPsId	1. Pers. Pl. Präs. Ind.	<i>emes, ames, omes</i>
2PlPsId	2. Pers. Pl. Präs. Ind.	<i>et, it, ot</i>
3PlPsId	3. Pers. Pl. Präs. Ind.	<i>ant, ent, ont, eont, ot, ent</i>
1SgPsOp	1. Pers. Sg. Präs. Opt.	<i>e</i>
2SgPsOp	2. Pers. Sg. Präs. Opt.	<i>es</i>
3SgPsOp	3. Pers. Sg. Präs. Opt.	<i>e, oe, o, ee</i>
3PlPsOp	3. Pers. Pl. Präs. Opt.	<i>en, oen, en</i>
2SgPsIp	2. Pers. Sg. Präs. Imp.	<i>i, o, e</i>
2PlPsIp	2. Pers. Pl. Präs. Imp.	<i>et, it, ot, et</i>
1SgPtId	1. Pers. Sg. Prät. Ind.	\emptyset
2SgPtId	2. Pers. Sg. Prät. Ind.	<i>i</i>
3SgPtId	3. Pers. Sg. Prät. Ind.	$\emptyset, ta, ita, ota, eta$
1PlPtId	1. Pers. Pl. Prät. Ind.	<i>um</i>
2PlPtId	2. Pers. Pl. Prät. Ind.	<i>ut, tut, itut, otut</i>
3PlPtId	3. Pers. Pl. Prät. Ind.	<i>un, tun, itun, otun, eotun, etun</i>
3SgPtOp	3. Pers. Sg. Prät. Opt.	<i>i, ti, iti</i>
1PlPtOp	1. Pers. Pl. Prät. Opt.	<i>im</i>

⁵⁰Folgende Formen sind nicht belegt: 1. Pers. Pl. Präs. Opt., 2. Pers. Pl. Präs. Opt., 1. Pers. Sg. Prät. Opt., 2. Pers. Sg. Prät. Opt., 2. Pers. Pl. Prät. Opt.

Tag	Beschreibung	Allomorphe
3PlPtOp	3. Pers. Pl. Prät. Opt.	<i>in, tin, otin, etin</i>

Tabelle 6.1: Flexionsmorphologie für die Wortart VERB

Anmerkungen Die in der traditionellen Grammatik ebenfalls zum Verb zählenden Nominalinfinitive werden in dieser Kategorisierung zu den Substantiven gezählt, da sie entsprechende Endungen haben.

6.2.2 Präteritopräsentium (VERP)

Die Wortart Präteritopräsentien (VERP) bilden Verben, die über eine andere Flexionsmorphologie verfügen.⁵¹

Tag	Beschreibung	Allomorphe
Inf	0-Infinitiv	<i>an</i>
1SgPsId	1. Pers. Sg. Präs. Ind.	∅
2SgPsId	2. Pers. Sg. Präs. Ind.	<i>st, t</i>
3SgPsId	3. Pers. Sg. Präs. Ind.	∅
2PlPsId	2. Pers. Pl. Präs. Ind.	<i>ut</i>
3PlPsId	3. Pers. Pl. Präs. Ind.	<i>un</i>
1SgPsOp	1. Pers. Sg. Präs. Opt.	<i>i</i>
2PlPsOp	2. Pers. Pl. Präs. Opt.	<i>it</i>
3SgPtId	3. Pers. Sg. Prät. Ind.	<i>a, ta, ∅</i>
3SgPtOp	3. Pers. Sg. Prät. Opt.	<i>ti</i>
2PlPtOp	2. Pers. Pl. Prät. Opt.	<i>tit</i>
3PlPtOp	3. Pers. Pl. Prät. Opt.	<i>tin</i>

Tabelle 6.2: Flexionsmorphologie für die Wortart VERP

6.2.3 Verbum substantivum (VERS)

Das Verbum substantivum *sin* existiert nur im Präsens und geht auf die indogermanischen Wurzeln **es-* und **bheu-* zurück. Das Paradigma wird

⁵¹Nicht belegt sind folgende Formen: Part. Präs., Part. Prät., 1. Pers. Pl. Präs. Ind., 2. Pers. Sg. Präs. Opt., 3. Pers. Sg. Präs. Opt., 1. Pers. Pl. Präs. Opt., 3. Pers. Pl. Präs. Opt., 2. Pers. Sg. Präs. Imp., 2. Pers. Pl. Präs. Imp., 1. Pers. Sg. Prät. Ind., 2. Pers. Sg. Prät. Ind., 1. Pers. Pl. Prät. Ind., 2. Pers. Pl. Prät. Ind., 3. Pers. Pl. Prät. Ind., 1. Pers. Sg. Prät. Opt., 2. Pers. Sg. Prät. Opt., 1. Pers. Pl. Prät. Opt.,

durch das normal flektierende Verb *uuesan* vervollständigt. Die Tabelle listet unter Allomorphe die vollständige Form auf.⁵²

Tag	Beschreibung	Allomorphe
1SgPsId	1. Pers. Sg. Präs. Ind.	<i>bim</i>
2SgPsId	2. Pers. Sg. Präs. Ind.	<i>bist</i>
3SgPsId	3. Pers. Sg. Präs. Ind.	<i>ist</i>
2PlPsId	2. Pers. Pl. Präs. Ind.	<i>birut</i>
3PlPsId	3. Pers. Pl. Präs. Ind.	<i>sintun, sint</i>
1SgPsOp	1. Pers. Sg. Präs. Opt.	<i>sii</i>
2SgPsOp	2. Pers. Sg. Präs. Opt.	<i>sis</i>
3SgPsOp	3. Pers. Sg. Präs. Opt.	<i>sii</i>
3PlPsOp	3. Pers. Pl. Präs. Opt.	<i>siin</i>

Tabelle 6.3: Flexionsmorpheme für die Wortart VERS

6.2.4 Nomen (NN)

Beschreibung Die Elemente der Wortart NN werden durch ein Kernmorphem mit Flexionsmorphemen der Substantive konstruiert.

Komposita sind durch die Kombination mehrerer Kernmorpheme möglich.

Es gibt die Genera Maskulinum, Neutrum und Femininum (Braune & Reiffenstein 2004: 182), die Numeri Singular und Plural und fünf Kasus: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Instrumental. Dabei sind Nominativ und Akkusativ fast immer formengleich.⁵³

Auch die Nominalinfinitive gehören zu dieser Wortart. Es sei hier mit Blick auf das Genus in späteren Sprachstufen festgelegt, dass sie das Genus Neutrum haben.

Tag	Beschreibung	Allomorphe
NSgMa	Nom. Sg. Mask.	\emptyset, i, u, o
GSgMa	Gen. Sg. Mask.	<i>es, o, in</i>
DSgMa	Dat. Sg. Mask.	<i>e, in, \emptyset</i>
ASgMa	Akk. Sg. Mask.	\emptyset, i, iu, un, an
ISgMa	Inst. Sg. Mask.	<i>u</i>

⁵²Nicht belegt sind: 1. Pers. Pl. Präs. Ind., 1. Pers. Pl. Präs. Opt., 2. Pers. Pl. Präs. Opt

⁵³Folgende Formen sind nicht belegt: Inst. Pl. Mask., Inst. Pl. Neut., Inst. Sg. Fem., Inst. Pl. Fem.

Tag	Beschreibung	Allomorphe
NP1Ma	Nom. Pl. Mask.	<i>a, i, u</i>
GP1Ma	Gen. Pl. Mask.	<i>o, eo, ono</i>
DP1Ma	Dat. Pl. Mask.	<i>um, im, om, m</i>
AP1Ma	Akk. Pl. Mask.	<i>a, i, un</i>
NSgNt	Nom. Sg. Neut.	\emptyset, i, a
GSgNt	Gen. Sg. Neut.	<i>es</i>
DSgNt	Dat. Sg. Neut.	<i>e, in, \emptyset</i>
ASgNt	Akk. Sg. Neut.	\emptyset, i
ISgNt	Inst. Sg. Neut.	<i>u</i>
NP1Nt	Nom. Pl. Neut.	\emptyset, ir, un
GP1Nt	Gen. Pl. Neut.	<i>o</i>
DP1Nt	Dat. Pl. Neut.	<i>um, im, om</i>
AP1Nt	Akk. Pl. Neut.	\emptyset, i
NSgFe	Nom. Sg. Fem.	<i>a, e, \emptyset, in, i</i>
GSgFe	Gen. Sg. Fem.	<i>a, u, i, un</i>
DSgFe	Dat. Sg. Fem.	<i>a, u, in, i, un, \emptyset</i>
ASgFe	Akk. Sg. Fem.	<i>a, e, ea, in, un</i>
NP1Fe	Nom. Pl. Fem.	<i>a, ea, i, un</i>
GP1Fe	Gen. Pl. Fem.	<i>ono, eo</i>
DP1Fe	Dat. Pl. Fem.	<i>um, im, om</i>
AP1Fe	Akk. Pl. Fem.	<i>a, un, \emptyset</i>

Tabelle 6.4: Flexionsmorpheme für die Wortart NN

6.2.5 Adjektiv (ADJ)

Beschreibung Das Adjektiv ist ein Kernmorphem mit den Flexionsmorphemen der Adjektive.⁵⁴

Tag	Beschreibung	Allomorphe
NSgMa	Nom. Sg. Mask.	\emptyset, i, o, eo
GSgMa	Gen. Sg. Mask.	<i>es, in</i>
DSgMa	Dat. Sg. Mask.	<i>emo, in</i>
ASgMa	Akk. Sg. Mask.	<i>an, un, iun</i>
ISgMa	Inst. Sg. Mask.	<i>u</i>

⁵⁴Folgende Formen sind nicht belegt: Inst. Pl. Mask., Inst. Pl. Neut., Inst. Sg. Fem., Inst. Pl. Fem.

Tag	Beschreibung	Allomorphe
NP1Ma	Nom. Pl. Mask.	<i>e, uz, u, un</i>
GP1Ma	Gen. Pl. Mask.	<i>ero, ono</i>
DP1Ma	Dat. Pl. Mask.	<i>em, om, eom</i>
AP1Ma	Akk. Pl. Mask.	<i>e, un</i>
NSgNt	Nom. Sg. Neut.	\emptyset, i, a
GSgNt	Gen. Sg. Neut.	<i>es, in</i>
DSgNt	Dat. Sg. Neut.	<i>emo, in</i>
ASgNt	Akk. Sg. Neut.	\emptyset, i, a
ISgNt	Inst. Sg. Neut.	<i>u</i>
NP1Nt	Nom. Pl. Neut.	<i>iu, un</i>
GP1Nt	Gen. Pl. Neut.	<i>ero</i>
DP1Nt	Dat. Pl. Neut.	<i>em, om</i>
AP1Nt	Akk. Pl. Neut.	<i>iu</i>
NSgFe	Nom. Sg. Fem.	<i>a, \emptyset, i, iu</i>
GSgFe	Gen. Sg. Fem.	<i>era, un</i>
DSgFe	Dat. Sg. Fem.	<i>eru</i>
ASgFe	Akk. Sg. Fem.	<i>a, ea</i>
NP1Fe	Nom. Pl. Fem.	<i>o, ea, i, un</i>
GP1Fe	Gen. Pl. Fem.	<i>ero, eo</i>
DP1Fe	Dat. Pl. Fem.	<i>em, om</i>
AP1Fe	Akk. Pl. Fem.	<i>o, un</i>
Pdv		\emptyset

Tabelle 6.5: Flexionsmorpheme für die Wortart ADJ

Anmerkungen Das Adjektiv mit dem Tag P_{dv} steht für ein unflektiertes Adjektiv. Syntaktisch gesehen wird es auch als prädikativ gebrauchtes Adjektiv bezeichnet (Bergenholtz 1976: 63). Des Weiteren werden auch keine Morpheme zur Steigerung des Adjektivs angegeben, weil das Adjektiv nicht dadurch definiert ist, dass es komparierbar ist (Bergenholtz 1976: 63).

6.2.6 Pronomen

Die Pronomina bilden eine eigene Gruppe. Sie haben Flexionsmorpheme, jedoch kein Kernmorphem, da dieses eine offene Wortklasse und nicht wortartengebunden ist. Die Stammmorpheme der Pronomina sind jedoch wortarten-

gebunden. Man kann sie extensional aufzählen und durch die Flexionsmorpheme, die sie zu sich nehmen, in Gruppen zusammenfassen.

Durch folgende morphologische Unterscheidungen können die Pronomina in Wortarten eingeteilt werden: unregelmäßige Paradigmen (Personalpronomina), Ableitungen (Possessivpronomina, basierend auf dem Genitiv) und letztlich Unterschiede in der Flexionsmorphologie.

6.2.6.1 Einfaches Demonstrativpronomen (PROE)

Laut Braune & Reiffenstein (2004) gibt es zwei Arten von Demonstrativpronomina: einfache und zusammengesetzte. Beim einfachen Demonstrativpronomen lässt sich der Stamm *d* isolieren.⁵⁵

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
NSgMa	Nom. Sg. Mask.	<i>er</i>
GSgMa	Gen. Sg. Mask.	<i>es</i>
DSgMa	Dat. Sg. Mask.	<i>emo</i>
ASgMa	Akk. Sg. Mask.	<i>en</i>
NP1Ma	Nom. Pl. Mask.	<i>ea</i>
GP1Ma	Gen. Pl. Mask.	<i>ero</i>
DP1Ma	Dat. Pl. Mask.	<i>em</i>
AP1Ma	Akk. Pl. Mask.	<i>ea</i>
NSgNt	Nom. Sg. Neut.	<i>az</i>
GSgNt	Gen. Sg. Neut.	<i>es</i>
DSgNt	Dat. Sg. Neut.	<i>emo</i>
ASgNt	Akk. Sg. Neut.	<i>az</i>
ISgNt	Inst. Sg. Neut.	<i>iu</i>
NP1Nt	Nom. Pl. Neut.	<i>iu</i>
DP1Nt	Dat. Pl. Neut.	<i>em</i>
NSgFe	Nom. Sg. Fem.	<i>iu</i>
DSgFe	Dat. Sg. Fem.	<i>eru</i>
ASgFe	Akk. Sg. Fem.	<i>ea</i>
GP1Fe	Gen. Pl. Fem.	<i>ero</i>
DP1Fe	Dat. Pl. Fem.	<i>em</i>

Tabelle 6.6: Paradigma für das einfache Demonstrativpronomen PROE

⁵⁵Nicht belegt sind folgende Formen: Inst. Sg. Mask., Inst. Pl. Mask., Akk. Pl. Neut, Gen. Pl. Neut., Inst. Pl. Neut., Gen. Sg. Fem., Inst. Sg. Fem., Akk. Pl. Fem., Inst. Pl. Fem.

6.2.6.2 Zusammengesetztes Demonstrativpronomen (PROZ)

Das zusammengesetzte Demonstrativpronomen hat sich aus dem einfachen Demonstrativpronomen mit der Partikel *se* entwickelt (Braune & Reiffenstein 2004: 249). Für das Paradigma lässt sich der Stamm *des* isolieren. Dabei kommt es zu drei Ausnahmen, nämlich im Nominativ und Akkusativ des Neutrum Singular, wo der Stamm *diz* ist, und im Femininum Nominativ Singular, wo der Stamm *dis* angenommen wird.⁵⁶

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
NSgMa	Nom. Sg. Mask.	<i>e</i>
DSgMa	Dat. Sg. Mask.	<i>emo</i>
ASgMa	Akk. Sg. Mask.	<i>an</i>
GP1Ma	Gen. Pl. Mask.	<i>ero</i>
NSgNt	Nom. Sg. Neut.	∅ (<i>diz</i>)
GSgNt	Gen. Sg. Neut.	<i>ses</i>
DSgNt	Dat. Sg. Neut.	<i>emo</i>
ASgNt	Akk. Sg. Neut.	∅ (<i>diz</i>)
ISgNt	Inst. Sg. Neut.	<i>iu</i>
DP1Nt	Dat. Pl. Neut.	<i>em</i>
AP1Nt	Akk. Pl. Neut.	<i>iu</i>
NSgFe	Nom. Sg. Fem.	<i>iu (disiu)</i>
GSgFe	Gen. Sg. Fem.	<i>era</i>
DSgFe	Dat. Sg. Fem.	<i>eru</i>
NP1Fe	Nom. Pl. Fem.	<i>o</i>

Tabelle 6.7: Paradigma für das zusammengesetzte Demonstrativpronomen PROZ

6.2.6.3 Personalpronomen 1. Person (PRO1)

Die Personalpronomina verhalten sich ähnlich wie die Demonstrativpronomina. Auch diese Gruppe kann extensional aufgeführt werden. Dabei werden noch die Untergruppen geschlechtige und ungeschlechtige Pronomina unterschieden (vgl. Braune & Reiffenstein (2004: 241)).

⁵⁶Nicht belegt sind: Gen. Sg. Mask., Inst. Sg. Mask., Nom. Pl. Mask., Dat. Pl. Mask., Akk. Pl. Mask., Inst. Pl. Mask., Nom. Pl. Neut., Gen. Pl. Neut., Inst. Pl. Neut., Akk. Sg. Fem., Inst. Sg. Fem., Gen. Pl. Fem., Dat. Pl. Fem., Akk. Pl. Fem., Inst. Pl. Fem.

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
NSg	Nom. Sg.	<i>ih</i>
GSg	Gen. Sg.	<i>miin</i>
DSg	Dat. Sg.	<i>mir</i>
ASg	Akk. Sg.	<i>mih</i>
NP1	Nom. Pl.	<i>uuir</i>
GP1	Gen. Pl.	<i>unser</i>
DP1	Dat. Pl.	<i>uns</i>
AP1	Akk. Pl.	<i>unsih</i>

Tabelle 6.8: Paradigma des Personalpronomens PRO1

6.2.6.4 Personalpronomen 2. Person (PRO2)

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
NSg	Nom. Sg.	<i>du</i>
GSg	Gen. Sg.	<i>diin</i>
DSg	Dat. Sg.	<i>dir</i>
ASg	Akk. Sg.	<i>dich</i>
NP1	Nom. Pl.	<i>ir</i>
GP1	Gen. Pl.	<i>iuuuur</i>
DP1	Dat. Pl.	<i>iu</i>
AP1	Akk. Pl.	<i>iuuih</i>

Tabelle 6.9: Paradigma des Personalpronomens PRO2

6.2.6.5 Personalpronomen 3. Person (PRO3)

Bei dem Personalpronomen 3. Person muss das Genus angegeben werden.⁵⁷

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
NSgMa	Nom. Sg. Mask.	<i>er</i>
DSgMa	Dat. Sg. Mask.	<i>imo</i>
ASgMa	Akk. Sg. Mask.	<i>inan</i>
NP1Ma	Nom. Pl. Mask.	<i>sie</i>
GP1Ma	Gen. Pl. Mask.	<i>iro</i>

⁵⁷Nicht belegt sind: Gen. Sg. Mask., Gen. Sg. Neut., Dat. Sg. Neut., Akk. Sg. Neut., Nom. Pl. Neut., Gen. Pl. Neut., Dat. Pl. Neut., Akk. Pl. Neut., Nom. Sg. Fem., Gen. Sg. Fem., Dat. Sg. Fem., Akk. Sg. Fem., Nom. Pl. Fem., Gen. Pl. Fem., Dat. Pl. Fem., Akk. Pl. Fem.

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
DP1Ma	Dat. Pl. Mask.	<i>im</i>
AP1Ma	Akk. Pl. Mask.	<i>sie</i>
NSgNt	Nom. Sg. Mask.	<i>iz</i>
NP1Nt	Nom. Pl. Neut.	<i>siu</i>
GP1Nt	Gen. Pl. Neut.	<i>iro</i>
NSgFe	Nom. Sg. Fem.	<i>siu</i>
GSgFe	Gen. Sg. Fem.	<i>ira</i>
NP1Fe	Nom. Pl. Fem.	<i>sio</i>
GP1Fe	Gen. Pl. Fem.	<i>iro</i>

Tabelle 6.10: Paradigma des Personalpronomens PRO3

6.2.6.6 Possessivpronomen (PROP)

Die Possessivpronomina lassen sich durch folgendes morphologisches Kriterium von den anderen Pronomina unterscheiden: Sie haben sich aus dem Genitiv der Personalpronomina entwickelt. Aus dessen Wurzel wurde ein neues Flexionsparadigma gebildet.⁵⁸

Das Paradigma ist insofern unvollständig, als dass das Grundmorph *sin* nur für die Singularformen von Maskulinum und Neutrum der 3. Person benutzt werden kann. Für die Singularform des Feminin und den gesamten Pluralbereich werden die entsprechenden Genitive des Personalpronomens benutzt (vgl. Braune & Reiffenstein (2004: 245 f.)).

Es muss weiterhin eine Lösung für die Formgleichheit des Personalpronomens im Genitiv und der des Possessivpronomens im Nominativ gefunden werden. In Konsequenz zu dem im vorigen Absatz geschilderten Fall können daher keine Possessivpronomina im Nominativ Singular angenommen werden. Sie entsprechen formal dem Personalpronomen im Genitiv und sind auch so zu annotieren.

⁵⁸Nicht belegt sind: Inst. Pl. Mask., Gen. Pl. Neut., Dat. Pl. Neut., Inst. Pl. Neut., Inst. Sg. Fem., Gen. Pl. Fem., Dat. Pl. Fem., Akk. Pl. Fem., Inst. Pl. Fem.

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
GSgMa	Gen. Sg. Mask.	<i>es</i>
DSgMa	Dat. Sg. Mask.	<i>emo</i>
ASgMa	Akk. Sg. Mask.	<i>an</i>
ISgMa	Inst. Sg. Mask.	∅
NP1Ma	Nom. Pl. Mask.	<i>e</i>
GP1Ma	Gen. Pl. Mask.	<i>ero</i>
DP1Ma	Dat. Pl. Mask.	<i>m</i>
AP1Ma	Akk. Pl. Mask.	<i>e</i>
GSgNt	Gen. Sg. Neut.	<i>es</i>
DSgNt	Dat. Sg. Neut.	<i>emo</i>
ASgNt	Akk. Sg. Neut.	∅
ISgNt	Inst. Sg. Neut.	<i>u</i>
NP1Nt	Nom. Pl. Neut.	<i>iu</i>
AP1Nt	Akk. Pl. Neut.	<i>iu</i>
GSgFe	Gen. Sg. Fem.	<i>era</i>
DSgFe	Dat. Sg. Fem.	<i>eru</i>
ASgFe	Akk. Sg. Fem.	<i>a</i>
NP1Fe	Nom. Pl. Fem.	<i>o</i>

Tabelle 6.11: Paradigma der Possessivpronomina
 PROP

6.2.6.7 Interrogativpronomen (PROI)

Der Stamm des Interrogativpronomens ist PROI. Es gibt nur Morphe für Singularformen.⁵⁹ Zusätzlich zu dieser Form kommt PROI auch mit prä- und suffigiertem *so* vor (vgl. (Braune & Reiffenstein 2004: 253)). Zu beachten sind auch die beiden belegten Formen für den Dual (vgl. Braune & Reiffenstein (2004: 182)).

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
NSgMa	Nom. Sg. Mask.	<i>er</i>
GSgMa	Gen. Sg. Mask.	<i>es</i>
DSgMa	Dat. Sg. Mask.	<i>emo</i>
ASgMa	Akk. Sg. Mask.	<i>enan</i>
NSgNt	Nom. Sg. Neut.	<i>az</i>

⁵⁹Nicht belegt sind: Inst. Sg. Mask., Gen. Sg. Neut., Dat. Sg. Neut., Gen. Sg. Fem., Dat. Sg. Fem., Akk. Sg. Fem., Inst. Sg. Fem.

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
ASgNt	Akk. Sg. Neut.	<i>az</i>
ISgNt	Inst. Sg. Neut.	<i>iu</i>
NSgFe	Nom. Sg. Fem.	<i>er</i>
NDlNe	Nom. Dl. Neut.	<i>edar</i>
ADlMa	Akk. Dl. Mask.	<i>edaran</i>

Tabelle 6.12: Paradigma des Interrogativpronomens PROI

6.2.6.8 Indefinitpronomina (PROD)

In Hench (1890) lassen sich folgende Stämme als Indefinitpronomina einordnen: *huuelih*, *solih*, *sum* und *gahhuelih*.⁶⁰

Tag	Beschreibung	Flexionsmorph
NSgMa	Nom. Sg. Mask.	∅
GSgMa	Gen. Sg. Mask.	<i>es</i>
DSgMa	Dat. Sg. Mask.	<i>emo</i>
NP1Ma	Nom. Pl. Mask.	<i>e</i>
AP1Ma	Akk. Pl. Mask.	<i>e</i>
NSgNt	Nom. Sg. Neut.	∅
GSgNt	Gen. Sg. Neut.	<i>es</i>
ASgNt	Akk. Sg. Neut.	∅
ISgNt	Inst. Sg. Neut.	<i>u</i>
NSgFe	Nom. Sg. Fem.	∅
DSgFe	Dat. Sg. Fem.	<i>eru</i>
ASgFe	Akk. Sg. Fem.	<i>a</i>

Tabelle 6.13: Paradigma des Indefinitpronomens PROD

6.2.7 Adjektivadverb (ADJADV)

Beschreibung Die Wortart Adjektivadverb hat die Funktion eines Adverbs, wird aber nicht mittels eines Partikelmorphes gebildet, sondern durch

⁶⁰Es gibt keine Belege für die folgenden Formen: Akk. Sg. Mask., Inst. Sg. Mask., Gen. Pl. Mask., Dat. Pl. Mask., Inst. Pl. Mask., Dat. Sg. Neut., Nom. Pl. Neut., Gen. Pl. Neut., Dat. Pl. Neut., Akk. Pl. Neut., Inst. Pl. Neut., Gen. Sg. Fem., Inst. Sg. Fem., Nom. Pl. Fem., Gen. Pl. Fem., Dat. Pl. Fem., Akk. Pl. Fem., Inst. Pl. Fem.

ein Adjektiv mit dem Wortbildungsmorph *o* (vgl. Braune & Reiffenstein (2004: 231 ff.)).

6.2.8 Partikel (PART)

Beschreibung Die Wortart PART bilden alle Elemente, die nur aus einem frei stehenden Partikelmorph bestehen (Bergenholtz 1976: 64). Gemeinhin werden sie auch als unflektierbar bezeichnet. In der traditionellen Grammatik wird diese Gruppe aus Präpositionen, Konjunktionen und „reinen Adverbien“ gebildet.

SOFA – SYNTAKTISCHES ORDNUNGSSYSTEM FÜR DAS ALTHOCHDEUTSCHE

7.1 Vorbemerkungen

Die syntaktische Klassifizierung der Wortarten folgt dem System von Bergenholtz & Schaeder (1977). Dabei werden nur syntaktische Kriterien für die Ermittlung der Wortarten zugelassen (vgl. dazu Bergenholtz & Schaeder (1977)). Das bedeutet also, dass die Wortarten an ihrer Funktion und Position im Satz festgemacht werden. Semantische und morphologische Kriterien werden dabei nicht berücksichtigt. Natürlich kann eine Arbeit zum Neuhochdeutschen nicht ohne weiteres für das Althochdeutsche übernommen werden. Dies gilt auch für die Syntax. Die in Bergenholtz & Schaeder (1977) angenommenen Satztypen lassen sich im Althochdeutschen nicht wiederfinden.

Es wird in der Vergabe der Tags eine hierarchische Struktur angestrebt. Dabei wird deutlich, dass sich die einzelnen Wortarten zu größeren Gruppen (bei Bergenholtz & Schaeder (1977) Lexemklassen genannt) zusammenfassen lassen. Theoretisch kommen dabei auch morphologische und semantische Kriterien zum Tragen.

7.1.1 Die Arbeit Bergenholtz & Schaeder (1977)

Grundlage der Klassifikation von Bergenholtz & Schaeder (1977) ist die Aufteilung von Sätzen in verschiedene Satztypen und Gliedsätze. In den Sätzen

gibt es wiederum Satzstellen, die besetzt werden können. Unterschieden werden hier die erste Satzstelle, die zweite bis n-te und die letzte. An jeder Stelle steht genau ein Satzglied.

Es gibt drei Satztypen, die wie folgt definiert sind. In Satztyp I steht der Satzteil, der die verbale Einheit enthält, an erster Stelle und kongruiert mit dem später folgenden Subjekt. Satztyp II hat die Eigenschaft, dass der Kern der verbalen Einheit an zweiter Stelle nach der nominalen Einheit steht. In Satztyp III gibt es keinen finiten Teil in der verbalen Einheit. Die nominalen Einheiten enthalten kein grammatisches Subjekt. Diese Satztypen können miteinander kombiniert werden. Zusätzlich gibt es drei Satzteiltypen und zwei Gliedsatztypen.

Satzteiltyp I sind nominale Einheiten. Sie fungieren als Subjekte, Objekte, Prädikativa oder Adverbiale. Satzteiltyp II sind verbale Einheiten, die immer Prädikat sind. Mit Satzteiltyp III werden adverbiale Einheiten bezeichnet.

Gliedsatztyp A sind Relativ- und Konjunktionalsätze. Der Kern der verbalen Einheit kongruiert mit dem Kern der verbalen Einheit innerhalb des Gliedsatzes. Gliedsatztyp B sind eingeleitete und nichteingeleitete Infinitivsätze. Innerhalb des Gliedsatzes gibt es kein grammatisches Subjekt, und die letzte Stelle nimmt ein infinites Verb ein.

7.1.2 Anwendung auf das Althochdeutsche

Die Anwendung der Satztypen auf althochdeutsche Texte ist problematisch, da die Satzstellung stark variiert, beziehungsweise anderen Einflüssen wie der lateinischen Vorlage oder dem Reimschema unterliegen (Schrodt 2004: 206).⁶¹ Grund dafür sind lehnsyntaktische Erscheinungen und die Bestrebungen, den lateinischen Text Zeile für Zeile zu übersetzen (vgl. Schrodt (2004: 198)).

Klare Stellungsregularitäten sind also nicht vorhanden. Es können deswegen nicht alle Satztypen von Bergenholtz & Schaefer (1977) angenommen werden. Dennoch lassen sich die grundlegenden Stellungsregularitäten des Neuhochdeutschen auf die ältere Sprachstufe übertragen (Schrodt 2004: 210). Eine Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebensatz kann und soll hier gemacht werden. Während das Verb im Hauptsatz zumeist Erst- oder Zweitstellung einnimmt, steht es im Nebensatz tendenziell in der Endstellung (vgl. Schrodt (2004: 206)). Der Nebensatz kann im Satz als Subjekt,

⁶¹vgl. auch 2.2.1.1.

Objekt, Prädikativum oder Adverbial fungieren (vgl. Bergenholtz & Schader (1977: 71)).

Es lassen sich folgende Einheiten festlegen: Als Satzglieder gibt es Subjekt, Objekt, Prädikat und Adverbial. Außerdem werden drei im Satz vorkommende Gruppen unterschieden. Die Nominalgruppe, die Verbalgruppe und die Adverbialgruppe.

Die Nominalgruppe wird als relativ fest stehende Einheit in Schrodts (2004: 18 f.) wie folgt definiert:⁶² Eine Nominalgruppe stellt die Positionen Präposition, Determinans, Adjektiv und Kern zur Verfügung, wobei nicht alle immer ausgefüllt werden müssen. An das Adjektiv können außerdem adverbielle und nominale Erweiterungen treten (Schrodt 2004: 32 f.). Zusätzlich können sowohl Adjektive als auch Possessivpronomina postnuklear vorkommen.

Die Verbalgruppe wird ausschließlich aus Verben gebildet, und die Adverbialgruppe besteht einerseits aus Adverbien, andererseits aus Elementen der Nominalgruppe in adverbialer Funktion.

7.2 Die syntaktischen Kategorien

In diesem Abschnitt werden die Kategorien des syntaktischen Verfahrens beschrieben und erklärt. Jede Wortart wird dabei in den folgenden Rubriken beschrieben.

Die Überschrift des jeweiligen Abschnittes zeigt den Namen der Wortart und das dazugehörige Tag an. Diese ähneln in den meisten Fällen denen des STTS, um eine Kompatibilität herzustellen (vgl. 4.1.2. In der Rubrik Position und Funktion wird erstens die Stellung der Wortart im Satz oder in Relation zu anderen Wortarten beschrieben, zweitens wird die Funktion, also die Zugehörigkeit zu einem Satzglied genannt. Unter Beispiel folgen eine oder mehrere exemplarische Verwendungen der Wortart. Diese Beispiele stammen aus den Monseer Fragmenten. Zuletzt bleibt Platz für weitere Anmerkungen und – wenn nötig – Abgrenzungen zu anderen Wortarten.

⁶²Sieh dort für weiterführende Literatur.

7.2.1 Verben

7.2.1.1 Vollverb Finit (VVFİN)

Position und Funktion Die Position des finiten Vollverbes im Satz variiert. Die Stellung des Verbes an der ersten Stelle wird in der Regel dazu benutzt, einen Fragesatz zu bilden, den Neuanfang eines Textabschnittes zu kennzeichnen oder um eine Emphase zu setzen (Schrodt 2004: 198 ff.). Zusammen mit einem finiten Vollverb VVFİN kann eine abgetrennte Verbpartikel stehen. Das finite Vollverb ist immer Teil des Prädikates.

Beispiele Enti **genc**/ VVINF er in sceffilin **ubarferita**/ VVINF dhen
geozun enti **quam**/ VVINF in sina burc (Hench 1890: 3)
dese **niuztribit**/ VVINF tiubila nibu durah beelzebub
(Hench 1890: 7)

7.2.1.2 Vollverb Infinit (VVINF)

Position und Funktion Ein infinites Vollverb steht meistens in einem Satzglied mit einem Hilfsverb. Im Nebensatz steht der Infinitiv zumeist an letzter Stelle. Das infinite Vollverb ist Teil des Prädikates.

Beispiele enti sentita sine scalcha **halon**/ VVINF dea kaladotun za
demo bruthlaufte enti niuuelton **queman**/ VVINF (Hench
1890: 23)

Abgrenzung Diese Wortart wird durch den Infinitiv von Vollverben gebildet. In Schrodt (2004: 5) wird er als 0-Infinitiv bezeichnet. In Abgrenzung dazu gibt es auch einen Nominalinfinitiv (VNINF), der zusätzlich Flexionsendungen aufweist.

7.2.1.3 Vollverb Imperativ (VVIMP)

Position und Funktion Der Imperativ hat zwei Hauptcharakteristika. Erstens fehlt meist ein Subjekt, zweitens steht diese Form an der ersten Stelle eines Hauptsatzes. Davor können aber auch noch Adverbien oder nominale Bestimmungen stehen (Schrodt 2004: 200). Auch der Imperativ gehört zum Prädikat und bildet dieses Satzglied allein.

Beispiele **quemet**/ VVIMP za bruthlaufte (Hench 1890: 23)
enti **see**/ VVIMP saar (Hench 1890: passim)

Abgrenzung Schwierigkeiten kommen dadurch zustande, dass das grammatische Subjekt im Althochdeutschen nicht obligatorisch ist. Es besteht also auch die Möglichkeit, dass die Verbformen nicht Imperativ sind, sondern nur „imperativischen“ Charakter (Bergenholtz & Schaeder 1977: 80) besitzen. Da aber in diesem Fall nicht nach der Form, sondern nach der Funktion zu entscheiden ist, sind auch Zweifelsfälle eher als Imperativ zu annotieren.

7.2.1.4 Vollverb Partizip Perfekt (VVPP)

Position und Funktion Das Vollverb Partizip Perfekt bildet eine Verbalphrase mit einem finiten Hilfsverb und ist Teil des Prädikats.

Beispiele Enti daz **arfullit**/ VVPP uuerde (Hench 1890: 13)
Daz auuar in guota haerda **uuarth**/ VVPP gasait daz ist der
uuort gahorit (Hench 1890: 13)

7.2.1.5 Hilfsverb Finit (VAFIN)

Position und Funktion Das finite Hilfsverb bildet eine Verbalgruppe mit einem Infinitiv. Auch das Partizip Perfekt zählt zu den Infinitiven, so dass die Gruppen der Modal- und der Auxiliärverben vereinigt sind. Des weiteren fällt auch das Verb in einer Kopulakonstruktion (Verb + Prädikativum) in die Gruppe der Hilfsverben.

Ein finites Hilfsverb ist Teil des Prädikats und kann dieses Satzglied nicht alleine bilden.

Beispiele **muoz**/ VAFIN man in uirratagum heilan (Hench 1890: 5)
nu dese **ist**/ VAFIN dauites sunu (Hench 1890: 7)
Kalih **ist**/ VAFIN katan himilo rihhi man (Hench 1890: 23)

7.2.1.6 Hilfsverb Infinit (VAINF)

Position und Funktion Der Infinitiv des Hilfsverbes steht immer zusammen mit einem finiten Hilfsverb und einer Kopulakonstruktion.

Ein infinites Hilfsverb ist Teil des Prädikats und kann dieses Satzglied nicht alleine ausfüllen.

Beispiel scal so **uuesan**/ VAINF untar iu (Hench 1890: 21)

7.2.1.7 Hilfsverb Imperativ (VAIMP)

Position und Funktion Wie der Imperativ des Vollverbes steht auch dieser Imperativ am Anfang eines Hauptsatzes. Der Imperativ des Hilfsverbes kann nicht alleine stehen, sondern bildet ein Satzglied mit einem Partizip oder Adverbien (Schrodt 2004: 200). Der Imperativ ist Teil des Prädikates.

Beispiel truhtin **uuirt**/ VAIMP uns gnadic sunu dauites (Hench 1890: 23)

7.2.1.8 Nominalinfinitiv (VNINF)

Position und Funktion Der Nominalinfinitiv ist die zweite Variante einer Infinitivbildung im Althochdeutschen. Er steht entweder zusammen mit einem finiten Hilfsverb oder ist Bestandteil eines Nebensatzes mit Infinitiv. Vor dem Nominalinfinitiv steht immer die Infinitivpartikel *za* (PARZ), beide sind Teile des Prädikates.

Beispiele Huuedar ist gazelira za **quedanne**/ VNINF forlazseno dhir uuedant dhino suntea odo za **quhedanne** / VNINF arstant enti ganc (Hench 1890: 3)
Daz ir auh uuizit dhaz mannes sunu habet gauualt in herdhu za **forlazanne**/ VNINF suntea (Hench 1890: 3)

7.2.1.9 Verbpartikel (VP)

Position und Funktion Die Verbpartikel ist im Infinitiv proklitisch. In Sätzen mit finiten Verben oder Imperativen wird diese Partikel aber abgehängt. Eine Verbpartikel ist Teil des Prädikates.

Beispiel Ferit auuar **uz**/ VP in daz kalaz dero uuego (Hench 1890: 23)

7.2.2 Nominalgruppe

7.2.2.1 Nomen (NN)

Position und Funktion Diese Wortart bildet den Kern der Nominalgruppe. Eingeschlossen sind sowohl normale Nomina wie auch Eigennamen, da

diese distributionell schwer zu trennen sind. Das Nomen steht innerhalb der Nominalgruppe an der letzten oder vorletzten Stelle, wobei alle anderen Elemente fakultativ sind.

Das Nomen hat die Funktion eines Satzgliedes und kann bis auf das Prädikat Teil aller Satzglieder sein.

Beispiele *quat ihs/ NN demo manne/ NN* (Hench 1890: 15)
Auh ist galihsam himilorihhe/ NN demo suohhenti ist guote marigreoza/ NN funtan (Hench 1890: 15)
Duo kasah iudas/ NN der inan dar forreat daz aer ganidrit uuas (Hench 1890: 35 f.)

7.2.2.2 Interrogativpronomen (PROI)

Position und Funktion Das Interrogativpronomen ersetzt eine Nominalgruppe und steht am Anfang eines Hauptsatzes. Bis auf das Prädikat kann das Interrogativpronomen Teil aller Satzglieder sein.

Beispiele *huuaz/ PROI uuellet ir daz ih iu tuo*e (Hench 1890: 23)
huuer/ PROI ist der dih sluoc (Hench 1890: 35)

7.2.2.3 Pronomen (PRON)

Position und Funktion Die Pronomina stehen an der gleichen Stelle wie eine Nominalgruppe und ersetzen diese. Anders als ein Nomen kann das Pronomen keine Artikelwörter, keine Adjektive und keine Possessivpronomen zu sich nehmen. Außer dem Prädikat kann das Pronomen jedes Satzglied sein, das es allein bildet.

Beispiele *enti so inan/ PRON gahsahhun batun daz er/ PRON aufuori uz fona iro marchom* (Hench 1890: 3)
enti diu himilo megin sih/ PRON hruorent (Hench 1890: 29)

Anmerkung Es wird nicht zwischen normalen und reflexiven Pronomina unterschieden.

7.2.2.4 Possessivpronomen (PROP)

Das Possessivpronomen unterscheidet sich von den anderen Pronomina dadurch, dass es auch, wie das Adjektiv, nach dem Kern der Nominalgruppe auftreten kann.

Position und Funktion Das Possessivpronomen steht an der ersten Stelle der Nominalgruppe, falls diese nicht durch ein Artikelwort gefüllt ist. Die beiden Wortarten verhalten sich also komplementär distributiv. Eine seltenere Stellungsvariante ist hinter dem Kern der Nominalgruppe. Diese Stelle kann auch das Adjektiv innehaben. Als Teil der Nominalgruppe kann das Possessivpronomen Teil aller Satzglieder außer dem Prädikat sein.

Beispiele enti er arstont enti genc za **sinemo**/ PROP hus (Hench 1890: 3)
See farri **mine**/ PROP enti daz hohista sintun arslagan
(Hench 1890: 23)

7.2.2.5 Relativpronomen (PROR)

Position und Funktion Das Relativpronomen leitet einen Nebensatz ein. Es steht an der ersten Stelle des Nebensatzes und fungiert als Subjekt oder Objekt.

Beispiele Niuueiz ih **huuaz**/ PROR du sages (Hench 1890: 35)
sohuerso/ PROR bi temple suerit neouuiht sii (Hench 1890: 27)
der/ PROR auuar in demo temples golde suerit sculdic eidh sii (Hench 1890: 27)

Abgrenzung In Abgrenzung zum Interrogativpronomen kann das Relativpronomen nur am Anfang eines Nebensatzes stehen. Die hypotaktische Konjunktion fungiert im Unterschied zum Relativpronomen als Adverbial.

7.2.2.6 Artikelwort (ART)

Position und Funktion Das Artikelwort nimmt in der Nominalgruppe den ersten Platz ein, sofern dieser nicht durch ein Possessivpronomen gefüllt ist. Ein Artikelwort kann nie ein Satzglied sein, kann aber an allen außer dem Prädikat beteiligt sein.

Beispiele fridhu sii **dhesemo**/ ART hus (Hench 1890: 5)
enti iuuuer fridu quuimit ubar **daz**/ ART hus (Hench 1890:
5)

Abgrenzung und Anmerkungen Die gleiche Stelle kann auch durch ein Possessivpronomen gefüllt sein. Dieses kann jedoch auch nach dem Kern der Nominalgruppe stehen.

Das Artikelwort überspannt im syntaktisch-distributionellen Verfahren mehrere Wortarten der traditionellen Grammatik, da diese distributionell nicht zu trennen sind. Dies sind die Demonstrativpronomina und der Artikel. Hinzu kommt aber auch, dass generell für das Althochdeutsche kein Artikel angenommen wird, weil er sich erst am Ende dieser Sprachstufe aus dem Demonstrativpronomen entwickelt (vgl. Schrodts (2004: 24 f.)).

7.2.2.7 Adjektiv (ADJ)

Position und Funktion Zusammen mit den Artikelwörtern und den Nomina bildet das Adjektiv die Nominalgruppe. In der Nominalgruppe können die Adjektive dem Kern voran- und nachgestellt sein, wobei eine Präferenz zur Voranstellung zu beachten ist. Das Adjektiv umfasst in dieser syntaktischen Klassifikation also nur die attributiv gebrauchten Adjektive. Zusätzlich dazu kann das Adjektiv in der Nominalgruppe durch nominale oder adverbiale Elemente erweitert werden (Schrodts 2004: 32 f.). Das Adjektiv kann Teil aller für die Nominalgruppe zugänglichen Satzglieder sein.

Beispiele nigasizcet ir saar in dem **hohistom** / ADJ stetim (Hench 1890: 21)
daz ubar iuuuieh quemo al daz **rehtuuisiga** / ADJ bluoth
(Hench 1890: 29)

7.2.2.8 Präposition (PRP)

Position und Funktion In der Nominalgruppe nimmt die Präposition den ersten Platz ein. Die Präposition kann nicht alleine stehen und kann Teil der Nominalgruppe Subjekt, Objekt, Prädikativ und Adverbial sein.

Beispiele in deru ziti fuor ihs in restitago **after**/ PRP satim (Hench 1890: 5)
enti so aer danan fuor quuam **in**/ PRP iro dhinchus (Hench 1890: 5)

Abgrenzung Laut Schrodtt (2004: 78) können die Präpositionen auch nach dem Kern der Nominalgruppe stehen. Schrodtt (2004) schlägt daher den Terminus der Adposition vor. In den Monseer Fragmenten gibt es aber ausschließlich Präpositionen. Natürlich können Postpositionen ihre gesonderten Stellung wegen als eigene Wortart betrachtet werden. Das SOFA-Tagset läßt in diesem Falle Erweiterungen zu (PPO für Postposition).

7.2.3 Adverbien

7.2.3.1 Adverb (ADV)

Position und Funktion Alleinstehend kann das Adverb das Satzglied Adverbial füllen. In Verbindung mit anderen Wörtern (Erweiterung des Adjektivs) kann es auch im Subjekt, Objekt und Prädikativum vorkommen.

Beispiele sine iungirun **auh**/ ADV uuaurun hungrage (Hench 1890: 5)
auh/ ADV ist galiih himilorihhi seginun in seu (Hench 1890: 15)

Anmerkungen Die Gruppe der Adverbien ist eine große Gruppe. In ihr befinden sich neben den „reinen Adverbien“ (also Satzadverbien, temporale, lokale Adverbien) auch prädikative und adverbielle Adjektive, weil sie beim Verb stehen. Auch die Satzpartikeln sind zu beachten (vgl. Schrodtt (2004: 136)).

7.2.3.2 Relativpartikel (PARR)

Position und Funktion Im Althochdeutschen wird die Relativpartikel nur durch das Wort *huueo* realisiert. Sie steht am Anfang von Nebensätzen und wird gefolgt von einem Adverb. Die Partikel bildet niemals allein ein Satzglied. Sie ist immer Teil eines Adverbials.

Beispiel inu nigahoris **huueo**/ PARR manac sam (Hench 1890: 37)

7.2.3.3 Infinitivpartikel (PARZ)

Position und Funktion Die Wortart der Infinitivpartikel enthält nur ein Wort, nämlich *za*. Sie steht immer vor dem Nominalinfinitiv und ist Teil des Prädikates.

Beispiel daz ir auh uuizit dhaz mannes sunu habet gauualt in herd-
hu *za*/ PARZ forlazzanne suntea (Hench 1890: 3)

7.2.4 Konjunktionen

7.2.4.1 Konjunkionaladverb (KONA)

Position und Funktion Das Konjunkionaladverb steht an der ersten Stelle eines Hauptsatzes. Zu beachten ist, dass sie keine Inversion erzeugt. Sie hat Satzgliedwert und ist ein Adverbial.

Beispiel *enti*/ KONA see saar (Hench 1890: passim)

Abgrenzung Diese Form von *enti* unterscheidet sich von der parataktischen Konjunktion dadurch, dass sie an Satzanfängen steht.

7.2.4.2 Hypotaktische Konjunktion (KONH)

Position und Funktion Die hypotaktische Konjunktion verbindet einen Hauptsatz mit einem ihm untergeordneten Nebensatz. Die hypotaktische Konjunktion steht an der ersten Stelle des Nebensatzes und ist ein Adverbial.

Beispiel *enti so*/ KONH ihs gasah iro gadancha quhat (Hench 1890:
3)

Abgrenzung Durch die in dieser Arbeit benutzte Wortdefinition müssen etwaige Konjunktionen, die aus mehreren Wörtern bestehen, mit den folgenden Tags annotiert werden.

7.2.4.3 Mehrteilige hypotaktische Konjunktion, erster Teil (KONHA)

Position und Funktion Die mehrteilige hypotaktische Konjunktion steht wie die einteilige hypotaktische Konjunktion an der ersten Stelle des Nebensatzes und vor dem zweiten Teil einer mehrteiligen hypotaktischen Konjunktion. Sie ist ein Adverbial.

Beispiel sosama auh **so**/ KONHA daz lulli gasamnotun enti fyur for-
brennitun soselp uuirdit in ente uueralti (Hench 1890: 15)

Anmerkungen Durch die gewählte Wortdefinition muss die Wortart der hypotaktischen Konjunktion aufgespalten werden. Dies kommt vor, wenn die Konjunktion mehrgliedrig ist. In diesem Falle bekommen alle Elemente der Konjunktion das Tag KONH und dahinter einen weiteren Großbuchstaben in alphabetischer Reihenfolge.

7.2.4.4 Mehrteilige hypotaktische Konjunktion, zweiter Teil (KONHB)

Position und Funktion Der zweite Teil der hypotaktischen Konjunktion folgt immer dem ersten Teil und steht somit nur in Nebensätzen und ist ein Adverbial.

Beispiel sosama auh so **daz**/ KONHB lulli gasamnotun enti fyur for-
brennitun soselp uuirdit in ente uueralti (Hench 1890: 15)

Anmerkung Mehrteilige hypotaktische Konjunktion, Teil B. Für den Fall, dass eine Konjunktion drei- oder mehrteilig ist, wird der letzte Buchstabe des Tags alphabetisch erhöht.

7.2.4.5 Parataktische Konjunktion (KONP)

Position und Funktion Die parataktische Konjunktion verbindet innerhalb eines Satzes zwei Elemente, die gleichartig sind. Diese Elemente können sowohl zwischen einzelnen Wörtern als auch zwischen ganzen Phrasen vorkommen. Die parataktische Konjunktion ist immer Teil einer Einheit und steht zwischen den zu verbindenden Teilen. Außerdem bildet sie niemals allein ein Satzglied. Sie kann dagegen Teil aller Satzglieder sein.

Beispiele barraban **odo**/ KONP ihusan der xps (Hench 1890: 37)
Der ist miin bruoder **enti**/ KONP suester **ioh**/ KONP moter
(Hench 1890: 11)

Abgrenzung Zu unterscheiden ist sie von dem Konjunktionaladverb, das nur in Hauptsätzen an erster Stelle vorkommen kann.

7.2.5 Sonstige

7.2.5.1 Interjektion (ITJ)

Position und Funktion Die Interjektion steht in einem Hauptsatz an erster Stelle und ist in diesem Satz in der Regel das einzige Satzglied. Es hat die Funktion eines Adverbials.

Beispiel De(a) quuatun imo gahha/ ITJ uuir truhtin (Hench 1890: 15)

7.2.5.2 Satzzeichen (SZ)

Position und Funktion Die in den Monseer Fragmenten vorkommenden Satzzeichen sind das Trema (•), und das Fragezeichen.

Während das Fragezeichen am Satzende steht, stehen die Tremata auch zwischen Silben und trennen diese graphisch voneinander. Im Digitalisat sind sie als # wiedergegeben.

Anmerkungen Das Satzzeichen an sich ist keine Wortart. Wie in der Definition beschrieben, hat es die Aufgabe, Wörter voneinander zu trennen. Eine Annotation des Satzzeichens ist trotzdem als sinnvoll zu erachten.

In diesem Kapitel werden die in den letzten Kapiteln erstellten Tagsets an einem Beispieltext auf ihre praktische Anwendbarkeit überprüft. Dies geschieht zum einen durch die exemplarische Annotation durch den Verfasser. Zum anderen ist eine Gruppe von Althochdeutschkundigen gebeten worden, den gleichen Text, ausgestattet mit Dokumentation und Tagset, ihrerseits zu annotieren. Dieses sogenannte Inter Annotator Agreement kann die Güte eines Tagsets ermitteln.

8.1 Über den Text

Die Monseer Fragmente liefern einen Teil dessen, was den Text des althochdeutschen Isidor ausmacht Ruh et al. (1978). Neben Teilen der Isidorübersetzung finden sich in den Fragmenten noch andere Textstücke. Das umfangreichste davon ist eine Übersetzung des Matthäus-Evangeliums.⁶³

Verfasst wurde der Text Ende des 8. Jahrhunderts aller Wahrscheinlichkeit nach im Kloster Monsee, das etwa 30 km östlich von Salzburg gelegen ist (Ruh et al. 1978: 296). Das Kloster wurde 1787 aufgelöst, wodurch der Bestand der Bibliothek in die heutige Österreichische Nationalbibliothek gelangte. Den Namen Monseer Fragmente erhielt der Text durch die Form, in der er heute vorliegt. Ein großer Teil des Kodex wurde ungefähr im 15. Jahrhundert in Streifen zerschnitten und zum Buchbinden benutzt (Krotz 2002: 114).⁶⁴

⁶³Eine Zusammenfassung der Problematik der Verfasserschaft vgl. Ruh et al. (1978: 297 f.).

⁶⁴Mehrere Handschriften sind auf diese Weise zerstört worden, vgl. Braune & Reiffenstein (2004: 18)

In dieser Form wurden 1717 erste Stücke wiederentdeckt und veröffentlicht. Eine spätere Durchsicht aller Kodizes aus dem Kloster Monsee führte zur Entdeckung weiterer Bruchstücke und letztendlich zu einer zu dem Zeitpunkt vollständigen Edition durch Endlicher & Fallersleben (1834).

Die jüngste Edition ist Hench (1890). Sie ist diplomatisch-kritisch aufgebaut (vgl. Hench (1890: xxv)) und mit einem grammatischen Traktat herausgegeben worden. Dies ist noch immer die maßgebliche Ausgabe. Eine Neuedition ist jedoch in Vorbereitung (Krotz 2002: 122).⁶⁵

Zwei gut erhaltene Blätter (Ms I 20^b, Blätter 1 und 2) liegen in der Bibliothek in Hannover, während der Großteil in der ÖNB Wien liegt.

8.2 Beispielannotation

Der zu annotierende Text stammt aus dem Matthäus-Evangelium in den Monseer Fragmenten. Da auch die Annotationsschemata an diesem Text entwickelt wurden, entsteht dadurch natürlich eine Bindung der Schemata an diesen Text. Im Rahmen dieser Arbeit kann jedoch nicht ein für das gesamte Althochdeutsche geltendes Tagset hergestellt werden.

In der Ausgabe der Monseer Fragmente ist die Zusammen- und Getrennschreibung relativ getreu der Handschrift wiedergegeben. Für die Annotation wurde der Text neu tokenisiert. Die Tokens fußen auf dem Glossar von Hench (1890) und zusätzlich auf den Angaben im Wörterbuch von Schützeichel (2006).

Die Beispielannotation enthält zwei Passagen aus den Monseer Fragmenten, nämlich Matthäus IX: 3-8 (Hench 1890: 3) und Matthäus XIII: 39-51 (Hench 1890: 15). Diese Passagen wurden aus mehreren Gründen gewählt. Sie bieten erstens vollständig erhaltene Textpassagen, was das Verständnis und auch die Annotation erleichtert. Zweitens finden sich in diesen Abschnitten auch im Grunde alle Fälle, in denen Diskrepanzen zwischen den Annotationsschemata zu erwarten sind.

Die Textstellen wurden für die Annotation mit dem Programm EXMARaLDA entsprechend aufbereitet. Der nächste Abschnitt stellt diese Bearbeitung detailliert dar.

⁶⁵vgl. auch Krotz (2002) für eine detaillierte Darstellung der Editionen und eine genaue Lagenanalyse der Monseer Fragmente.

8.2.1 Aufbereitung des Textes

Der althochdeutsche Text der Monseer Fragmente wurde anhand der Edition von Hench (1890) im Sommer 2005 per OCR-Verfahren am Institut für deutsche Sprache und Linguistik an der Humboldt-Universität zu Berlin von Emil Kroymann digitalisiert und von Thorwald Poschenrieder korrigiert, formatiert und ausgezeichnet. Eine weitere Korrektur nahm der Verfasser dieser Arbeit vor. Diese Version wurde auch an TITUS übermittelt.

Das im rtf-Format vorliegende Dokument wurde in ein einfaches Textdokument umgewandelt und für die Konvertierung in das xml-Format vorbereitet. Die somit entstandene xml-Datei kann dann mit dem Partitureditor EXMARaLDA bearbeitet werden. Im Rahmen des SFB 632 Informationsstruktur⁶⁶ stellt die Universität Potsdam ein Werkzeug für eine solche Umwandlung zur Verfügung.⁶⁷ Dabei geben die Leerzeichen im Textdokument die jeweiligen Eventgrenzen an. Da für weitere Zwecke jedes einzelne Zeichen annotierbar sein soll, wurde zwischen jedes Zeichen des Textdokumentes ein Leerzeichen eingefügt, wodurch das Ausgangsformat folgendermaßen aussah:

```
[ (UMBR3/M-I/1) [STN] [STN] [STN] _ s a g e t u n _ a l
_ i o h _ f o n {a} _ d h e m _ d i u b i l _ s i u h
h o m _ [HP] [UMBR3/M-I/2] {m} {a} n n u m _ [HP] _ e
n t i _ s e e _ s a a r _ [HP] _ a l l e _ d h e a _
b u r g e r a _ f u o r u n _ [HP]
```

Die resultierende xml-Datei wurde in EXMARaLDA weiter aufbereitet. Die strukturelle Annotation ([UMBR3/M-I/2]) wurde in eine neue Ebene geschrieben und der Text auf Grundlage des Glossars in Hench (1890) lemmatisiert. In einer weiteren Ebene wurde für jede Zeile der lateinische Ausgangstext (ebenfalls aus Hench (1890)) eingefügt. Letztendlich kamen noch die Zeilen für die Ebenen der Wortarten hinzu.

8.2.2 Annotation

Die Annotation der oben angegebenen Textpassagen wurde mit dem Partitureditor EXMARaLDA durchgeführt und kann vollständig in Anhang A.3 eingesehen werden.

⁶⁶<http://www.sfb632.uni-potsdam.de/> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007)

⁶⁷Sowohl die neueste Version des Digitalisats als auch die Adresse zum Konvertierungsprogramm stellte mir freundlicherweise Frau Dr. Svetlana Petrova zur Verfügung.

Die beiden folgenden Abschnitte werten die Annotation des Beispielabschnittes aus. Zuerst wird in Abschnitt 8.3 auf die Unterschiede zwischen den Tagsets MOFA und SOFA eingegangen. Untersucht wird beispielsweise, inwiefern sich die Wortarten in den beiden Tagsets ähneln. Als zweites folgt in Abschnitt 8.4 eine Studie, wie andere Annotatoren den gleichen Text annotieren.⁶⁸ Geprüft wird dabei, wie sich die Annotationen voneinander unterscheiden. Die Analyse wird sowohl quantitativ als auch qualitativ durchgeführt.

8.3 Vergleich der Annotationen

Im Wortartenkapitel wurde gezeigt, dass unterschiedliche Verfahren unterschiedliche Kategorien hervorrufen. Zum Beispiel lassen sich mit dem morphologischen Verfahren die Partikeln nicht weiter klassifizieren, und nur durch das semantische Verfahren können Kategorien wie Zahlen oder Negation erstellt werden.

Bei Sütterlin (1918) diente die Klassifikation mit verschiedenen Verfahren dazu, die Wortarten für das Deutsche zu bestimmen. Durch die Anwendung der drei in Abschnitt 3.3 vorgestellten Verfahren konnten vier „hauptsächliche Wortklassen“ (Sütterlin 1918: 99) festgestellt werden, nämlich Substantive, Adjektive, Verben und Partikeln.

Eine solche Bestimmung soll bei SOFA und MOFA nicht stattfinden. Die beiden Annotationsschemata sollen dazu benutzt werden, die Stellen zu finden, die sich formal und funktional unterscheiden. Dies sind auch die Stellen, die traditionell problematisch sind.⁶⁹

8.3.1 Allgemeines

Generell lässt sich feststellen, dass die Verteilung der Wortarten in SOFA und MOFA sehr unterschiedlich ist. Schon die Zahl der Wortarten ist unterschiedlich. SOFA beinhaltet 27 Tags, MOFA 15. Insgesamt gibt es nur eine Wortart, die in beiden Tagsets die gleichen Elemente abdeckt, nämlich PROP. Die größten Diskrepanzen zeigen sich bei den Verben, wo die Relation 8:3 ist. Ebenso verhält es sich mit den Partikeln (11:1). Die folgenden Abschnitte gehen detailliert auf die Unterschiede ein.

⁶⁸Dies ist eine Forderung des EAGLES-Standards (vgl. 4.2.3).

⁶⁹Zum leichteren Nachvollziehen der Unterschiede steht nicht nur die Annotation im Anhang bereit, sondern auch eine elektronische Version (xml für EXMARaLDA und html) unter <http://amor.rz.hu-berlin.de/~thodenkl/> zur Verfügung.

8.3.2 Partikeln

Wie schon beschrieben, können die Partikeln nicht weiter morphologisch bestimmt werden. Durch den Vergleich mit der syntaktischen Annotation lässt sich feststellen, dass die Wortart PART in MOFA folgenden Wortarten in SOFA entspricht: ADV, KONA, KONH, KONHA, KONHB, KONP, PRP, PARZ, PARR, VP und ITJ.

8.3.3 Adverbien

Auf der anderen Seite können jedoch unter MOFA der SOFA-Wortart ADV drei verschiedene Wortarten zugewiesen werden, nämlich PART, ADJV und ADJ/Pdv.

Dies hat mehrere Gründe. Zum einen kann ADJV durch seine Wortbildung aus der Gruppe herausgelöst werden. Zum anderen werden im syntaktischen Verfahren nur Adjektive in attributiver Stellung als solche bezeichnet. In Kopulakonstruktionen und Prädikativa werden sie aber adverbial verwendet. Dadurch, dass das Flexionsparadigma auch ein Nullmorphem beinhaltet, können letztere als prädikative Adjektive erfasst werden.

8.3.4 Nominalinfinitive

Der Nominalinfinitiv fällt in MOFA unter die Kategorie NN, da er entsprechend flektiert wird. Durch seine besondere Distribution kann er aber in SOFA isoliert werden und fällt dort in die Kategorie Verb.

8.3.5 Verben

Die Gruppe der Verben ist in SOFA sehr viel differenzierter als in MOFA. Die acht in dieser Gruppe vereinigten Wortarten werden zum größten Teil in der MOFA-Wortart VERB untergebracht. Ausnahmen sind einerseits der oben behandelte Nominalinfinitiv, andererseits die Gruppe der Präteritopräsentien und das Verbum substantivum (Braune & Reiffenstein 2004: 307 f.).

Die Präteritopräsentien haben eine grundsätzlich andere Flexionsmorphologie, was eine eigene Gruppe rechtfertigt. Im Falle des Verbum substantivum ist der besondere Stamm ausschlaggebend für die Wortart VERS. Diese Wortart deckt aber nur einen kleinen Teil der SOFA-Wortarten VA.*

ab, da viele der entsprechenden Verben regelmäßig gebildet werden (beispielweise *uuesan* und *uuerdan*) oder Präteritopräsentien sind.

8.3.6 Pronomina

Die Gruppe der Pronomina ist die Gruppe, die am in SOFA und MOFA am unterschiedlichsten klassifiziert sind. Hier gibt es die wenigsten Überschneidungen zwischen den Tagsets.

Im syntaktischen Verfahren wird die Kategorie `PROR` durch ihre Stellung am Anfang eines Nebensatzes gekennzeichnet. Die Relativpronomina haben jedoch keine besonderen morphologischen Merkmale, weswegen sie dort nicht klassifizierbar sind, sondern als Interrogativ-, Indefinit und Demonstrativpronomina (einzeln und zusammengesetzt) erscheinen.

Die Aufgliederung in drei verschiedene Personalpronomina wird in SOFA zwar nicht vorgenommen, das Tag `PRON` beinhaltet dafür aber auch Tags die in der morphologischen Klassifikation in die Wortarten `PROZ`, `ART`, und `ADJ` fallen.

Dadurch, dass es in MOFA aber keine Possessivpronomina im Nominativ Singular, sowie im Femininum Singular und im ganzen Plural der 3. Person gibt, entsteht hier eine Diskrepanz, weil in SOFA immer Possessivpronomina angegeben werden.

Das Tag `PROE` im MOFA-Tagset steht in den meisten Fällen dem SOFA-Tag `ART` gegenüber. Nach der Definition des Tags `ART` können auch zusammengesetzte Demonstrativpronomina (MOFA-Tag `PROZ`) die Funktion von Artikelwörtern erfüllen. In der Beispielannotation ist das einzige `PROZ` syntaktisch gesehen ein Pronomen.

Schlussendlich steht einem SOFA-Tag `PROI` immer das korrespondierende MOFA-Tag gegenüber. Jedoch kann das MOFA-TAG `PROI` auch als Relativpronomen fungieren.

8.4 Inter Annotator Agreement für SOFA

Um das SOFA-Tagset noch weiter zu evaluieren, wurden wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Institut für deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt-Universität zu Berlin gebeten, die oben erwähnten Textabschnitte ihrerseits zu annotieren. Alle Annotatoren verfügen über

ausreichende Kenntnisse des Althochdeutschen. Sie bekamen den Text im EXMARaLDA-Format sowie die Dokumentation von SOFA ausgehändigt.⁷⁰

Für das MOFA wurde auf das Inter Annotator Agreement verzichtet, da es leichter handhabbar ist. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Wortart ist von der Form des Wortes abhängig und nicht von seiner Stellung im Satz. Diese Tendenz ist vor allem im Bereich der Pronomina erkennbar. Zweitens gibt es sehr viel weniger Klassen, was ebenso zu einer leichteren Arbeit beiträgt. Dabei ist die Granularität aber kaum kleiner als bei SOFA. Die Reduktion in den Klassen liegt vor allem an der Wortart `PART`, die 11 Wortarten aus SOFA in sich vereinigt.

8.4.1 Quantitative Analyse (Kappa-Statistik)

Das zur Auswertung herangezogene Verfahren ist die in Carletta (1996) Berechnung des Kappa-Koeffizienten. Damit lässt sich die paarweise Übereinstimmung der Annotatoren berechnen. Eine Besonderheit des Kappa-Indexes ist, dass die Komponente des Zufalls durch die Formel ausgeschlossen wird.

Die Formel lautet

$$K = \frac{P(A) - P(E)}{1 - P(E)}$$

$P(A)$ gibt dabei das Verhältnis der Übereinstimmungen zwischen zwei Annotatoren an. Im Falle des Beispieltextes liegen 280 zu annotierende Tokens vor. Bei einer Übereinstimmung von 236 Tokens zwischen Annotatoren B und D ergibt sich also $P(A) = \frac{236}{280} = 0,843$. Der Zufall ist der Umkehrwert der möglich zu vergebenden Tags. Bei 27 Tags in SOFA ergibt sich $P(E) = \frac{1}{27} = 0,037$. Der Kappa-Koeffizient errechnet sich dann wie folgt:

$$K_{BD} = \frac{0,843 - 0,037}{1 - 0,037} = 0,8368$$

Gemäß Carletta (1996: 4) wird ein Wert von $K > 0,8$ für ein gutes Ergebnis gewertet. Eine weitere Eigenschaft des Verfahrens ist auch, dass nur die Übereinstimmung unterhalb der Annotatoren berechnet wird und nicht an der zu 100% richtigen Annotation gemessen werden.

Für die Probeannotation standen vier Annotatoren (A, B, C, D) bereit. Die folgende Tabelle zeigt in der linken Hälfte die absolute Zahl der Über-

⁷⁰Die Dokumentation entspricht dem Kapitel 7 dieser Arbeit und dem Abschnitt 5.2.2. Für eine Übersicht wurde die Tabelle A.6 hinzugefügt.

einstimmungen zwischen zwei Annotatoren und in der rechten Hälfte die jeweiligen Kappa-Koeffizienten.

	A	B	C	D
A		0,8368	0,8071	0,8331
B	236		0,8294	0,8368
C	228	234		0,8479
D	235	236	239	

Tabelle 8.1: Inter Annotator Agreement (Kappa-Koeffizient)

Natürlich hat eine Untersuchung mit nur vier Annotatoren keine hohe statistische Aussagekraft. Tendenzen sind jedoch gut erkennbar, und die relative Ähnlichkeit der Ergebnisse spricht für eine gute Anwendbarkeit des Tagsets.

Doch nicht nur die quantitative Analyse der Annotation bringt Ergebnisse. Durch einen vergleichenden Blick auf die Fälle, wo die Annotationen nicht übereinstimmen, lassen sich zusätzlich Lücken im Tagset und seiner Dokumentation feststellen. Der nächste Abschnitt stellt diese Problemfälle vor.

8.4.2 Qualitative Analyse

Diese Analyse stützt sich auf zwei Aspekte. Einerseits wird bei jedem Problemfall versucht, die Ursache entweder in der Dokumentation oder bei den Annotatoren zu finden. Zweitens wird überprüft, ob MOFA in den unklaren Fällen eine Entscheidung bringen kann. Die Zahlen im folgenden Abschnitt beziehen sich auf die Nummern des Tokens in der Annotationsdatei. Sie sind auch in der Beispielannotation im Anhang zu finden.

8.4.2.1 Prädikative Adjektive

Viele Fehler traten bei der Annotation der Adjektive in prädikativer oder adverbialer Stellung auf. Vor allem die Token 155, 186 und 210 waren davon betroffen. Jeweils zwei der Annotatoren annotierten `ADJ` statt `ADV`. Die Dokumentation hätte diesen Unterschied noch deutlicher herausarbeiten können. Die Vergabe des Tags `ADJ/PdV` in MOFA kann diese Stellen jedoch klären.

8.4.2.2 Partizip Präsens

Das Partizip Präsens der traditionellen Grammatik bereitete Schwierigkeiten bei den Token 171 f., 188 f. und 231. Die Annotatoren schwankten hier zwischen *VVPP*, *NN*, *ADJ* und *ADV*. Diese Unsicherheit ist verständlich, da das Partizip Präsens in der Dokumentation nicht explizit behandelt wird. Von seiner Funktion im Satz her kann es in mehreren Wortarten unterkommen. Die Zuordnung kann aber schwerfallen, und in Hinblick auf die Fälle *des memento* (Token 171 f.) und *siczentun* (Token 231) wäre sogar eine eigene Wortart gerechtfertigt.

8.4.2.3 Adjektiv und Nomen

An zwei Stellen fällt die Unterscheidung zwischen *ADJ* und *NN* schwer, nämlich bei den Token 234 und 239. Auch die Annotation von *MOFA* (die den Annotatoren nicht vorlag) kann die Fälle von der Form her nicht entscheiden. Allein der Kontext lässt auf einen Bezug zu *fischunno* (Token 218) schließen, was die Richtigkeit von *ADJ* vermuten lässt. Bei dem zweiten Auftreten von *ubilun* in Token 255 entschieden die Annotatoren einmütig auf *NN*.

8.4.2.4 Konjunktionen

Die Übereinstimmung der Annotatoren in der Bestimmung von Konjunktionen ist sehr gering. Hier ist vor allem die Unsicherheit in der Vergabe des Tags *KONA* zu erkennen. Die häufigste Verwendungsmöglichkeit dieses Tags (in der Beispielannotation jedoch nur einmal vorhanden) ist in dem Beispiel der Dokumentation schon vorgegeben. Durch eine Erweiterung der Definition von *KONP* dahingehend, dass auch zwei gleichwertige Elemente über die Satzgrenze hinaus verbunden werden können, wäre dieser Fall damit abgedeckt.

Im Falle der mehrteiligen hypotaktischen Konjunktion *KONHA*/*KONHB* gab es ebenfalls Unstimmigkeiten. Diese traten vermehrt bei den Token 97-101 auf. Dabei wurde vor allem nicht beachtet, dass die Teile der mehrteiligen hypotaktischen Konjunktion einander unmittelbar zu folgen haben.

Da die Konjunktionen morphologisch gesehen zu den Partikeln gehören, kann durch *MOFA* keine klare Entscheidung herbeigeführt werden.

8.4.2.5 Der Fall *al*

Problematisch ist auch das Wort *al* (Token 121, 176, 201, 217 und 247). Die Annotationen variieren hier zwischen *ADJ*, *ART*, *NN* und *PRON*. Die Zuordnung ist daher schwierig, dass diese Möglichkeiten durchaus in Betracht kommen können. Eine spezifische Abhandlung dieses Wortes in der Dokumentation hätte hier Klarheit bringen können. Die Dokumentation soll aber so allgemein wie möglich bleiben und keine solchen Einzelfälle im Vorfeld klären. Da *al* wie ein Adjektiv flektiert wird, wird es in MOFA immer mit *ADJ* annotiert.

8.4.2.6 Weitere Unklarheiten

Bei dem Token 144, *so*, gibt es keine Übereinstimmung unter den Annotatoren. Zu beachten ist aber dabei, dass einmal kein Tag vergeben wurde und einmal ein nicht in SOFA enthaltenes.

Eine weitere Unklarheit ist Token 159, *gabor(ga)nemo*. Diese lässt sich durch den Einfluss des Lateinischen erklären. In der Übersetzung wird versucht, den Ablativus absolutus (*abscondito in agro*) im Althochdeutschen darzustellen (vgl. Meineke & Schwerdt (2001: 310)). Die Annotatoren schwanken an der Stelle zwischen *ADJ* und *VVPP*. In MOFA wird die Stelle als *ADJ* getaggt.

8.5 Abschließendes

Es hat sich gezeigt, dass die Annotation mit SOFA in den meisten Fällen zu einem eindeutigen Ergebnis führen konnte. Jedoch sind natürlich die Streitpunkte interessant, weil sie für eine Nachbesserung in den Bereichen sprechen. Diese Nachbesserung muss einerseits in der Klassifizierung selbst, andererseits auch in der Dokumentation stattfinden.

Auch ein vergleichender Blick auf die Korrelation von SOFA und MOFA ist interessant. Zu hoffen war, dass das eine Tagset in den Fällen Entscheidungen bringt, die im anderen Tagset unklar sind. Die Überschneidungen sind schon in Abschnitt 8.3 beschrieben worden. Bei den durch das Inter Annotator Agreement herausgefilterten unklaren Stellen ist die morphologische Annotation eine zuverlässige Entscheidungshilfe, da die Zuordnungen dort zumeist eindeutiger sind.

In dieser Arbeit ging es um die Frage, wie ein Wortartensystem für das Althochdeutsche erstellt werden kann, um es für ein Referenzkorpus einzusetzen. Dazu wurden drei Optionen vorgestellt, nämlich erstens die Klassifikation nach den Editionen der Textdenkmäler, zweitens eine Modifikation eines Tagsets für das Neuhochdeutsche und drittens die Erstellung eines neuen Tagsets. Nach einer Vorstellung der Sprachstufe Althochdeutsch und einem Überblick über die Problematik der Wortarten wurde die dritte Option gewählt.

Es wurde dabei auch entschieden, zwei Wortartenschemata mit jeweils kriterienreinen Verfahren zu erstellen, nämlich das morphologische Schema MOFA und das syntaktische Schema SOFA. Durch diese doppelte Klassifikation wurde beabsichtigt, die Leerstellen, die jede einzelne dieser beiden Klassifikationen hat, zu beseitigen.

Als Ergebnis kann folgendes festgehalten werden. Die Erstellung zweier Annotationsschemata durch kriterienreine Verfahren war grundsätzlich möglich. Vorbild war dabei jeweils eine Arbeit zum Neuhochdeutschen. Nach der Anpassung der dort beschriebenen Methoden an die sprachlichen Besonderheiten des Althochdeutschen konnten zwei Schemata erstellt werden. Bei der Erstellung wurde ebenfalls auf die existierenden Richtlinien geachtet.

Zuletzt wurde die Qualität der Tagsets anhand einer Beispielannotation überprüft. Die Beispielannotation zeigte, welche Wortarten in den jeweiligen Schemata korrelierten und inwiefern durch die unterschiedlichen Klassifikationen die Wortarten den gleichen Inhalt haben. Es wurde dabei gezeigt, dass der Inhalt der Wortarten des einen Annotationsschemas nie ganz mit dem Inhalt der korrespondierenden Wortart übereinstimmt.

Weiterhin wurde durch eine Probeannotation mehrerer Annotatoren deren Übereinstimmung in der Arbeit mit dem syntaktischen Tagset überprüft. Dabei wurden unklare Stellen in der Klassifikation entdeckt. In den meisten Fällen konnte dies auf Mängel in der Dokumentation oder in der Abgrenzung der Wortarten zurückgeführt werden. Die generelle Übereinstimmung, die rechnerisch bestimmt wurde, war aber größer als erwartet.

Es hat sich gezeigt, dass die in dieser Arbeit zur Anwendung gekommenen Methoden ein gutes Ergebnis in einem kleinen Rahmen gebracht haben. Ob die beiden Annotationsschemata MOFA und SOFA geeignet sind, alle Texte des Althochdeutschen zu nach Wortarten zu klassifizieren, ist noch offen. Dazu müsste – nach einer Modifikation in den genannten Problem-bereichen und einem umfangreicheren Inter Annotator Agreement – noch mehr Text annotiert werden.

A

ANHANG

A.1 Das MOFA-Tagset

A.1.1 Wortarten (MOFA1)

POS=	Beschreibung	Beispiele
VERB	Verb	quuemant, genc, ... ⁷¹
VERP	Präteritopräsentien	scal, eigi, ...
VERS	Verbum substantivum	ist, sintun, ...
NN	Nomen	zanogagrim, uuoft, ...
ADJ	Adjektiv	galih, memento, ...
PROE	Einfaches Demonstrativpronomen	dea, demo, ...
PROZ	Zusammengesetztes Demonstrativpronomen	dhese, ...
PRO1	Personalpronomen 1. Person	ih, uuir, ...
PRO2	Personalpronomen 2. Person	ir, dhir, ...
PRO3	Personalpronomen 3. Person	aer, iz, ...
PROP	Possessivpronomen	iuuuero, sine, ...
PROI	Interrogativpronomen	huuiu, sohuerso, ...
PROD	Indefinitpronomen	solihha, gahuuelihhes, ...
ADJV	Adjektivadverb	aerlihho, ...
PART	Partikel	enti, so, dhaz, ...

Tabelle A.1: MOFA

⁷¹Diese Auslassungszeichen geben an, dass nicht alle Elemente dieser Wortart in der Tabelle aufgezählt sind.

A.1.2 Flexionsmorphologische Annotation (MOFA2)

POS	Kategorien			
VERB	1	Sg	Ps	Id
	2	Pl	Pt	Op
	3			Ip
	Inf, PsPz, PtPz			
Beispiel	2SgPsId			

POS	Kategorien			
VERP	1	Sg	Ps	Id
	2	Pl	Pt	Op
	3			
	Inf			
Beispiel	3PlPtOp			

POS	Kategorien			
VERS	1	Sg	Ps	Id
	2	Pl		Op
	3			
Beispiel	3SgPsId			

Tabelle A.2: Flexionsmorphologische Annotation der Verben

POS	Kategorien		
ADJ	N	Sg	Ma
	G	Pl	Nt
	D		Fe
	A		
	I		
		Pdv	
Beispiel	AP1Ma		

POS	Kategorien		
NN	N	Sg	Ma
	G	Pl	Nt
	D		Fe
	A		
	I		
Beispiel	NSgFe		

Tabelle A.3: Flexionsmorphologische Annotation des Adjektivs und des Nomens

POS	Kategorien			POS	Kategorien			POS	Kategorien		
PROE, PROZ, PROP, PROD, PRO3	N	Sg	Ma	PROI	N	Sg	Ma	PRO1, PRO2	N	Sg	
	G	Pl	Nt		G	Dl	Nt		G	Pl	
	D		Fe		D		Fe		D		
	A				A				A		
	I				I				I		
Beispiel	NSgFe			Beispiel	NSgFe			Beispiel	ASg		

Tabelle A.4: Flexionsmorphologische Annotation der Pronomina

POS	Kategorien
ADJV, PART	∅
Beispiel	–

Tabelle A.5: Annotation der Partikeln

A.2 Das SOFA-Tagset

Hier kommt das Tagset in voller Länge als Tabelle. Also eine Übersicht über die Tags, eine Beschreibung und ein Beispiel.

POS	Beschreibung	Beispiele
VVFIN	Vollverb Finit	genc, uberferita, ... ⁷²
VVINFIN	Vollverb Infinit	halon, queman, ...
VVIMP	Vollverb Imperativ	quemet, ...
VVPP	Vollverb Partizip	arfullit, gasait, ...
VAFIN	Hilfsverb Finit	muoz, ist, ...
VAINFIN	Hilfsverb Infinit	uuesan, ...
VAIMP	Hilfsverb Imperativ	uuirt, ...
VNINFIN	Nominalinfinitiv	quedanne, forlazanne, ...
VP	Verbpartikel	uz, ...
NN	Nomen	manne, ihs, ...
PROI	Interrogativpronomen	huuaz, huuer, ...
PRON	Pronomen	ih, er, im, ...
PROP	Possessivpronomen	mine, sinemo, ...
PROR	Relativpronomen	huuaz, souuerso, ...
ART	Artikelwort	daz, dhesemo, ...
ADJ	Adjektiv	hohistom, ubil, ...
PRP	Präposition	after, in, ubar, ...
ADV	Adverb	auh, sosama, kalih, ...
PARR	Relativpartikel	huueo
PARZ	Infinitivpartikel	za
KONA	Konjunkionaladverb	enti, ...
KONH	Hypotaktische Konjunktion	so, ...
KONHA	Hypotaktische Konjunktion Teil A	so (daz), ...

⁷²Diese Auslassungszeichen geben die Möglichkeit an, dass die Elemente dieser Wortart in dieser Tabelle nicht erschöpfend aufgezählt sind.

POS=	Beschreibung	Beispiele
KONHB	Hypotaktische Konjunktion Teil B	(so) daz, ...
KONP	Parataktische Konjunktion	enti, ioh, odo, ...
ITJ	Interjektion	gahha, ...
SZ	Satzzeichen	•, ?, ...

Tabelle A.6: SOFA

A.3 Beispielannotation

Die Beispielannotation enthält zwei Passagen aus den Monseer Fragmenten, nämlich Matthäus IX: 3-8 (Hench 1890: 3) (Token 0-91) und Matthäus XIII: 39-51 (Hench 1890: 15) (Token 93-280). Token 92 ist als Zäsur gedacht und wurde weder annotiert, noch in die statistischen Untersuchungen einbezogen.

	0	1	2	3	4	5	6	7
SOFA	KONA	VVIMP	ADV	ART	ADJ	NN	VVFIN	PPR
MOFA1	PART	VERB	PART	ADJ	PROD	NN	VERB	PART
MOFA2	-	2SgPsIp	-	NSgMa	NPIMa	NPIMa	3PIPtId	-
Token	Enti	see	saar	ein	huuelihhe	scribera	quhattun	untar
Latein	Et ecce quidam de scribis dixerunt intra se:							

	8	9	10	11	12	13	14	15
SOFA	PRON	PRON	VVFIN	KONP	ADV	NN	VVFIN	PROP
MOFA1	PRO3	PROZ	VERB	PART	PART	NN	VERB	PRO3
MOFA2	DPIMa	NSgMa	3SgPsId	-	-	NSgMa	3SgPsId	GPIMa
Token	im	Dhese	lastrot	enti	so	ihs	gasah	iro
Latein	Hic blasphematus; (4) et cum uidisset iesus							

	16	17	18	19	20	21	22	23
SOFA	NN	VVFIN	PRP	PROI	VVFIN	PRON	ADV	PPR
MOFA1	NN	VERB	PART	PROI	VERB	PRO2	ADJ	PART
MOFA2	APIMa	3SgPtId	-	ISgNt	2PIPtId	NPI	Pdv	-
Token	gadancha	quhat	za	huuiu	dencet	ir	ubil	in
Latein	cogitationes eorum dixit: Ut quid cogitatis mala in cordibus							

	24	25	26	27	28	29	30
SOFA	PROP	NN	PROI	VAFIN	ADV	PARZ	VNINF
MOFA1	PROP	NN	PROI	VERS	ADJ	PART	NN
MOFA2	DSgMa	DSgMa	NDINt	3SgPsId	Pdv	-	DSgNt
Token	iuuuere	muote	Huuedar	ist	gazelira	za	quedan
Latein	uestris? (5) Quid est facilius, dicere						

	31	32	33	34	35	36	37	38	
SOFA	VVPP	PRON	VAFIN	PROP	NN	KONP	PARZ	VNINF	
MOFA1	VERB	PRO2	VERB	PRO2	NN	PART	PART	NN	
MOFA2	PtPz	DSg	3PIPsId	NPIFe	NPIFe	-	-	DSgNt	
Token	forlazseno	dhir	uuerdant	dhino	suntea	odo	za	quhedanne	
Latein	dimittuntur tibi peccata: aut dicere: surge et								
	39	40	41	42	43	44	45	46	47
SOFA	VVIMP	KONP	VVIMP	KONH	PRON	ADV	VVFIN	KONH	NN
MOFA1	VERB	PART	VERB	PART	PRO2	PART	VERB	PART	NN
MOFA2	2SPsIp	-	2SpPsIp	-	NPI	-	2PIPsId	-	GSgMa
Token	arstant	enti	ganc	Daz	ir	auh	uuizit	dhaz	mannes
Latein	ambula?(6) Ut sciatis autem, quoniam filius								
	48	49	50	51	52	53	54	55	
SOFA	NN	VVFIN	NN	PRP	NN	PRP	VNINF	NN	
MOFA1	NN	VERB	NN	PART	NN	PART	NN	NN	
MOFA2	NSgMa	3SgPsId	ASgMa	-	DSgFe	-	DSgNt	APIFe	
Token	sunu	habet	gauualt	in	herdhu	za	forlazanne	suntea	
Latein	hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata,								
	56	57	58	59	60	61	62	63	64
SOFA	ADV	VVFIN	PRON	NN	VVIMP	VVIMP	PROP	NN	KONP
MOFA1	PART	VERB	PROE	NN	VERB	VERB	PROP	NN	PART
MOFA2	-	3SgPtId	DSgMa	DSgMa	2SgPsId	2SgPsId	ASgNt	ASgNt	-
Token	duo	quhat	dhemo	lamin	Arstant	nim	diin	betti	enti
Latein	tunc ait paralytico: surge, tolle lectum tuum, et								
	65	66	67	68	69	70	71	72	73
SOFA	VVIMP	PRP	PROP	NN	KONP	PRON	VVFIN	KONP	VVFIN
MOFA1	VERB	PART	PROP	NN	PART	PRO3	VERB	PART	VERB
MOFA2	2SgPsId	-	DSgNt	DSgNt	-	NSgMa	3SgPtId	-	3SgPtId
Token	ganc	za	dinemo	hus	enti	er	arstont	enti	genc
Latein	uade in domum tuam; (7) et surrexit et abiit in								
	74	75	76	77	78	79	80	81	
SOFA	PRP	PROP	NN	VVFIN	PRON	ART	NN	VVFIN	
MOFA1	PART	PROP	NN	VERB	PRO3	PROE	NN	VERB	
MOFA2	-	DSgNt	DSgNt	3PIPtId	NSgNt	NPINt	NPINt	3PIPtId	
Token	za	sinemo	hus	Gasahhun	iz	diu	folc	gaforahtun	
Latein	domum suam. (8) Uidente sautem turbae								
	82	83	84	85	86	87	88	89	
SOFA	PRON	KONP	ADV	VVFIN	NN	PROR	ADJ	NN	
MOFA1	PRO3	PART	ADJV	VERB	NN	PROE	PROD	NN	
MOFA2	DPIMa	-	-	3PIPtId	ASgMa	NSgMa	ASgFe	ASgFe	
Token	im	enti	aerlihho	lobotun	got	dher	solihha	gauualtida	
Latein	timuerant et glorificauerunt deum, qui dedit potestatem								
	90	91	92	93	94	95	96	97	98
SOFA	VVFIN	NN		NN	ADV	VAFIN	NN	ADV	ADV
MOFA1	VERB	NN		NN	PART	VERS	NN	PART	PART
MOFA2	3SgPtId	DPIMa		NPIMa	-	3PsPIId	NPIMa	-	-
Token	forgab	mannu		Aranman	auh	sintun	angila	Sosama	auh
Latein	talem hominibus.(39) Messores autem angeli sunt. (40)								

	99	100	101	102	103	104	105		
SOFA	KONH	ART	NN	VVFIN	KONP	NN	VVFIN		
MOFA1	PART	PART	NN	VERB	PART	NN	VERB		
MOFA2	-	-	ASgNt	3PIPtId	-	DSgNt	3PIPtId		
Token	so	daz	lulli	gasamnotun	enti	fyur	forbrennitun		
Latein	Sicut ergo colliguntur zizania et igni comburuntur, sic								
	106	107	108	109	110	111	112	113	
SOFA	ADV	VAFIN	PRP	NN	NN	VVFIN	NN	NN	
MOFA1	PART	VERB	PART	NN	NN	VERB	NN	NN	
MOFA2	-	3SgPsId	-	DSgNt	GSgFe	3SgPsId	GSgMa	NSgMa	
Token	soselp	uuiridit	in	ente	uueralti	Sentit	mannes	sunu	
Latein	erit in consummatione saeculi. (41) Mittet filius								
	114	115	116	117	118	119	120	121	122
SOFA	PROP	NN	KONP	VVFIN	PRP	PROP	NN	ART	ART
MOFA1	PROP	NN	PART	VERB	PART	PROP	NN	ADJ	PROE
MOFA2	APIMa	APIMa	-	3PIPsId	-	DSgNt	DSgNt	APIMa	APIMa
Token	sine	angila	enti	samnont	fona	sinemo	rihhe	alle	dea
Latein	hominis angelos suos, et colligent de regno eius omnia								
	123	124	125	126	127	128	129	130	131
SOFA	NN	KONP	ART	NN	KONP	VVFIN	PRON	PRP	NN
MOFA1	NN	PART	PROE	NN	PART	VERB	PROE	PART	NN
MOFA2	APIMa	-	APIMa	APIMa	-	3SgPsId	APIMa	-	GSgNt
Token	(a)suuihi	enti	dea	ubiltatun	enti	tuoit	dea	in	fyures
Latein	scandalaet eos qui faciunt iniquitatem, (42) et mittent eos in								
	132	133	134	135	136	137	138	139	
SOFA	NN	ADV	PRON	VAFIN	VAINF	NN	KONP	NN	
MOFA1	NN	PART	PRO3	VERP	VERB	NN	PART	NN	
MOFA2	ASgMa	-	DPIMa	3SgPsId	Inf	NSgMa	-	NSgMa	
Token	ouan	Dar	im	scal	uuesan	uuoft	enti	zanogagrim	
Latein	caminum ignis. Ibi eri fletus et stridor dentium.								
	140	141	142	143	144	145	146	147	
SOFA	ADV	ART	NN	VVFIN	ADV	NN	PRP	PROP	
MOFA1	PART	PROE	NN	VERB	PART	NN	PART	PROP	
MOFA2	-	APIMa	APIMa	3PIPsId	-	NSgFe	-	GPIMa	
Token	Danne	dea	rehtuuisigun	schinant	so	sunna	in	iro	
Latein	(43) Tunc iusti fulgebunt sicut sol in								
	148	149	150	151	152	153	154	155	
SOFA	NN	NN	PROR	ADJ	NN	VVFIN	VVFIN	ADV	
MOFA1	NN	NN	PROI	ADJ	NN	VERP	VERB	ADJ	
MOFA2	GSgMa	DSgNe	NSgMa	APINt	APINt	3SgPsOp	3SgPsOp	Pdv	
Token	fateres	rihhe	Sohuuerso	gahlosiu	orvn	eigi	gahore	Galih	
Latein	regno patris sui. Qui habet aures (audiendi), audiat.(44)								
	156	157	158	159	160	161			
SOFA	VAFIN	NN	NN	VVPP	PRP	NN			
MOFA1	VERS	NN	NN	ADJ	PART	NN			
MOFA2	3SgPsId	NSgNt	DSgNt	DSgNt	-	DSgMa			
Token	ist	himilorihhi	gaberge	gabor(ga)	nemo	in	acchre		
Latein	Similie est regnum caelorum thesauro abscondito in agro,								

	162	163	164	165	166	167	168	169	170
SOFA	ADV	ADV	NN	PRON	VVFIN	KONP	VVFIN	PRON	KONP
MOFA1	PART	PART	NN	PROE	VERB	PART	VERB	PRO3	PART
MOFA2	-	-	NSgMa	ASgNt	3SgPsId	-	3SgPsId	NSgNt	-
Token	So	danne	man	daz	findit	enti	gabirgit	iz	enti
Latein	quem qui inuenit homo, abscondit, et prae								
	171	172	173	174	175	176	177		
SOFA	PRON	ADV	VVFIN	KONP	VVFIN	PRON	PROR		
MOFA1	PROE	ADJ	VERB	PART	VERB	ADJ	PROI		
MOFA2	GSgNt	NSgMa	3SgPsId	-	3SgPsId	ASgNt	ASgNt		
Token	des	memento	gengit	enti	forchaufit	al	sohuuazso		
Latein	gaudio illius uadit et uendit uniuersa quae								
	178	179	180	181	182	183	184	185	186
SOFA	PRON	VVFIN	KONP	VVFIN	ART	NN	ADV	VAFIN	ADV
MOFA1	PRO3	VERB	PART	VERB	PROE	NN	PART	VERS	ADJ
MOFA2	NSgMa	3SgPsId	-	3SgPsId	ASgMa	ASgMa	-	3SgPsId	Pdv
Token	aer	habet	enti	gachaufit	den	acchar	Auh	ist	galihsam
Latein	habet et emit agrum illum. (45) Iterum simile est								
	187	188	189	190	191				
SOFA	NN	ART	ADV	VAFIN	ADJ				
MOFA1	NN	PROE	ADJ	VERS	ADJ				
MOFA2	DSgNt	DSgMa	NSgMa	3SgPsId	APIMa				
Token	himilorihhe	demo	suohhenti	ist	guote				
Latein	regnum caelorum homini negotiatori quaerenti								
	192	193	194	195	196	197	198		
SOFA	NN	VVPP	ADV	ART	ADJ	NN	VVFIN		
MOFA1	NN	VERB	PART	ADJ	ADJ	NN	VERB		
MOFA2	APIMa	PtPz	-	NSgMa	NSgMa	NSgMa	3SgPtId		
Token	marigreoza	funtan	auh	ein	tiurlih	marigreoz	genc		
Latein	bonas margaritas.(46) inuenta autem una pretiosa								
	199	200	201	202	203	204	205	206	
SOFA	KONP	VVFIN	PRON	PROR	PRON	VVFIN	KONP	VVFIN	
MOFA1	PART	VERB	ADJ	PROE	PRO3	VERB	PART	VERB	
MOFA2	-	3SgPtId	ASgNt	ASgNt	NSgMa	3SgPtId	-	3SgPtId	
Token	enti	forchaufita	al	daz	aer	hapta	enti	gachaufita	
Latein	margarita, abiit et uendidit omnia quae habuit et emit eam.								
	207	208	209	210	211	212	213	214	
SOFA	PRON	ADV	VAFIN	ADV	NN	NN	PRP	NN	
MOFA1	PROE	PART	VERS	ADJ	NN	NN	PART	NN	
MOFA2	ASgMa	-	3SgPtId	Pdv	NSgNt	DSgFe	-	ASgMa	
Token	den	Auh	ist	galiih	himilorihhi	seginun	in	seu	
Latein	(47) Iterum simile est regnum caelorum sagenae								
	215	216	217	218	219	220			
SOFA	ADV	KONP	ART	NN	PRON	ADJ			
MOFA1	ADJ	PART	ADJ	NN	PROD	ADJ			
MOFA2	DSgFe	-	GPINt	GPINt	GSgMa	NSgFe			
Token	gasezziteru	enti	allero	fischunno	gahuuelihhes	samnontiu			
Latein	missae in mare,(et) ex omni genere piscium congreganti;								

	221	222	223	224	225	226	227			
SOFA	ADV	PRON	ADV	ADV	VAFIN	VVPP	KONP			
MOFA1	PART	PROE	PART	ADJ	VERB	VERB	PART			
MOFA2	-	NSgFe	-	Pdv	3SgPtId	PtPz	-			
Token	so	diu	danne	fol	uuarth	uzardunsan	enti			
Latein	(48) quam cum impletu esset educentes, et									
	228	229	230	231	232	233	234	235		
SOFA	ART	PRP	NN	ADJ	VVFIN	ART	ADJ	PPR		
MOFA1	PROE	PART	NN	ADJ	VERB	PROE	ADJ	PART		
MOFA2	NPIMa	-	DSgMa	NPIMa	3PIPtId	APIMa	APIMa	-		
Token	dea	bi	stade	siczentun	aruuelitun	dea	guotun	in		
Latein	secus litus sedentes elegerunt bonos in									
	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
SOFA	PROP	NN	ART	ADJ	ADV	VVFIN	VP	ADV	VAFIN	PPR
MOFA1	PROP	NN	PROE	ADJ	PART	VERB	PART	PART	VERB	PART
MOFA2	GPINt	APINt	APIMa	APIMa	-	3PIPtId	-	-	3SgPsId	-
Token	iro	faz	dea	ubilun	auuar	uurphun	uz	so	uuiridit	in
Latein	uasa, malos autem foras miserunt; (49) sic erit in									
	246	247	248	249	250	251	252	253		
SOFA	ART	ADJ	NN	NN	VVFIN	NN	KONP	VVFIN		
MOFA1	PROE	ADJ	NN	NN	VERB	NN	PART	VERB		
MOFA2	DSgNt	DSgNt	DSgNt	GSgFe	3PIPsId	NPIMa	-	3PIPsId		
Token	demo	galidontin	enti	uueralti	Quemant	angila	Enti	arscheidant		
Latein	consummatione saeculi. Exibunt angeli et separabunt									
	254	255	256	257	258	259	260			
SOFA	ART	NN	PRP	NN	ART	NN	KONP			
MOFA1	PROE	NN	PART	NN	PROE	NN	PART			
MOFA2	APIMa	APIMa	-	DPIMa	DPIMa	DPIMa	-			
Token	dea	ubilun	fona	mittem	dem	rehtuuisigom	enti			
Latein	malos de medio iustorum(50)									
	261	262	263	264	265	266	267	268		
SOFA	VVFIN	ART	PRP	NN	NN	ADV	VAFIN	NN		
MOFA1	VERB	PROE	PART	NN	NN	PART	VERB	NN		
MOFA2	3PIPsId	APIMa	-	GSgNt	ASgMa	-	3SgPsId	NSgMa		
Token	lecchent	dea	in	fyures	ouan	dar	uuiridit	uuoft		
Latein	et mittent eos in caminum ignis: ibi erit fletus									
	269	270	271	272	273	274	275	276		
SOFA	KONP	NN	VVFIN	PRON	PRON	PRON	PRON	VVFIN		
MOFA1	PART	NN	VERB	PRO2	ART	ADJ	ART	VERB		
MOFA2	-	NSgMa	2PIPsId	NPI	ASgNt	ASgNt	NPIMa	3PIPtId		
Token	enti	zanogagrim	Forstuontut	ir	daz	al	De(a)	quatuatun		
Latein	et stridor dentium. (51) Intellexistis haec omnia? Dicunt ei:									
	277		278		279		280			
SOFA	PRON		ITJ		PRON		NN			
MOFA1	PRO3		PART		PRO1		NN			
MOFA2	DSgMa		-		NPI		NSgMa			
Token	imo		gahha		uuir		truhtin			
Latein	etiam, (domine). (52) Ait illis (iesus):									

Abbildung A.1: Matthäusevangelium aus den Monseer Fragmenten. Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover, Codex Ms I 20^b, f. 1^r.

LITERATURVERZEICHNIS

- Admoni, Wladimir G. (1982): *Der deutsche Sprachbau*. 4., überarb. u. erw. Auflage. München: Beck.
- Altmann, Gabriel & Werner Lehfeldt (1973): *Allgemeine Sprachtypologie. Prinzipien und Meßverfahren*. München: Wilhelm Fink.
- Anward, Jan (2000): 'A dynamic model of part-of-speech differentiation'. In: Petra Maria Vogel & Bernard Comrie (Hg.) 'Approaches to the Typology of Word Classes', Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
- Arens, Hans (1969): *Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart*. 2., durchgesehene und stark erweiterte Auflage. Freiburg, München: Karl Alber.
- Atwell, Eric (2007): 'Development of tag sets for part-of-speech tagging'. Draft.
- Behaghel, Otto (1918): 'Die Verneinung in der deutschen Sprache'. In: *Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins*, Band 5, 38/ 40 (Kriegsheft): 225–253.
- Bergenholtz, Henning (1976): *Zur Morphologie deutscher Substantive, Verben und Adjektive*. Bonn: Dümmler.
- Bergenholtz, Henning & Burkhard Schaefer (1977): *Die Wortarten des Deutschen. Versuch einer syntaktisch orientierten Klassifikation*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

- Best, Karl-Heinz (1980): 'Überlegungen zu einigen Problemen morphologisch orientierter Wortartenmodelle'. In: *Kwartalnik Neofilologiczny*, Band 27, 1: 23–42.
- Braune, Wilhelm & Karl Helm (Hg.) (1994): *Althochdeutsches Lesebuch*. 17. Auflage. Tübingen: Niemeyer.
- Braune, Wilhelm & Ingo Reiffenstein (2004): *Althochdeutsche Grammatik*, Band 1, Laut- und Formenlehre. 15. Auflage. Tübingen: Niemeyer.
- Bunz, Carl-Martin (1998): 'Der Thesaurus indogermanischer Text- und Sprachmaterialien (TITUS) – ein Pionierprojekt der EDV in der Historisch-Vergleichenden Sprachwissenschaft'. <http://titus.uni-frankfurt.de/texte/sdv198.pdf> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Carletta, Jean (1996): 'Assessing agreement on classification tasks: the kappa statistic'. In: *Computational Linguistics*, Band 22, 2: 249–254.
- Carvell, Henry T. & Jan Svartvik (1969): *Computational experiments in grammatical classification*. The Hague, Paris: Mouton.
- CES (1996): 'Corpus Encoding Standard – Document CES 1'. <http://www.cs.vassar.edu/CES/CES1-0.html> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Cirko, Lesław (1995): 'Definitionen und terminologische Beschreibungen in den Grammatiken der deutschen Sprache'. In: *Orbis Linguarum*, Band 3: 183–194.
- Crystal, David (1967): 'English'. In: *Lingua*, Band 17: 24–56.
- di Benedetto, Vincenzo (2000): 'Dionysius Thrax and the *Téchnē grammatikḗ*'. In: Sylvain Auroux, E. F. K. Koerner, Hans-Josef Niederehe & Kees Versteegh (Hg.) 'Geschichte der Sprachwissenschaften', Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Dittmer, Arne & Ernst Dittmer (1998): *Studien zur Wortstellung – Satzgliedstellung in der althochdeutschen Tatianübersetzung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- EAGLES (1996a): 'Editor's Introduction, EAG-EB-FR1'. Istituto di Linguistica Computazionale, Pisa. <http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/edintro/edintro.html> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- EAGLES (1996b): 'Recommendations for the Morphosyntactic Annotation of Corpora, EAG-TCWG-MAC/R'. Istituto di Linguistica Computazionale, Pisa. <http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/annotate/annotate.html> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Endlicher, Stephan & Hoffmann Fallersleben (1834): *Fragmenta Theotisca. Versionis antiquissimae evangelii S. Matthaei et aliquot homiliarum. E membranis Monseeibus bibliothecae palatinae Vindobonensis*. Wien: Typis Caroli Gerold.
- Fries, Charles Carpenter (1952): *The Structure Of English*. New York, Chicago, San Francisco, Atlanta: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Garside, Roger, Geoffrey Leech & Geoffrey Sampson (Hg.) (1987): *The Computational Analysis Of English*. London, New York: Longman.
- Gasser, Herbert (1984): 'Wortart oder Lexemklassen oder ...?' In: *Deutsche Sprache*, Band 1: 41–53.
- Gippert, Jost (2001): 'Der TITUS-Server: Grundlagen eines multilingualen Online-Retrieval-Systems'. <http://www.zdv.uni-tuebingen.de/tustep/prot/prot831-titus.html> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Glaser, Elvira (1992): 'Edition und Dokumentation althochdeutscher Griffelglossen'. In: Rolf Bergmann (Hg.) 'Probleme der Edition althochdeutscher Texte', S. 9–17. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Helbig, Gerhard & Joachim Buscha (1972): *Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht*. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.
- Hempel, Heinrich (1965): 'Wortklassen und Bedeutungsweisen'. In: Hugo Moser (Hg.) 'Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik – Aufsätze aus drei Jahrzehnten (1929–1959)', Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Hench, George Allison (1890): *The Monsee Fragments – Newly Collated Text With Notes And A Grammatical Treatise*. Straßburg: Karl J. Trübner.

- Ising, Erika (1970): *Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen in Mittel- und Osteuropa*. Berlin: Akademie-Verlag.
- ISO 8879 (1986): 'Standard Generalized Markup Language (SGML)'. International Organisation for Standardisation: Information Processing – Text and Office Systems.
- Johansson, Stig, Eric Atwell, Roger Garside & Geoffrey Leech (1986): *The Tagged LOB Corpus. Users' Manual*. Bergen: Norwegian Computing Centre for the Humanities. <http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/lobman/INDEX.HTM> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Jäger, Agnes (2005): 'Negation in Old High German'. In: *Zeitschrift für Sprachwissenschaft*, Band 24, 2: 227–263.
- Kaltz, Barbara (1983): *Zur Wortartenproblematik aus wissenschaftsgeschichtlicher Sicht*. Hamburg: Helmut Buske.
- Kaltz, Barbara (2000): 'Wortartensysteme in der Linguistik'. In: Geert Booij, Christian Lehmann & Joachim Mugdan (Hg.) 'Morphologie – Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung', Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Karg-Gasterstädt, Elisabeth & Theodor Frings (Hg.) (1968 ff.): *Althochdeutsches Wörterbuch*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Knobloch, Clemens & Burkhard Schaeder (2000): 'Kriterien für die Definition von Wortarten'. In: Geert Booij, Christian Lehmann & Joachim Mugdan (Hg.) 'Morphologie – Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung', Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Krotz, Elke (2002): *Auf den Spuren des althochdeutschen Isidor. Studien zur Pariser Handschrift, den Monseer Fragmenten und zum Codex Junius 25. Mit einer Neuedition des Glossars Jc*. Heidelberg: C. Winter.
- Kroymann, Emil, Sebastian Thiebes, Anke Lüdeling & Ulf Leser (2003): 'Eine vergleichende Analyse von historischen und diachronen digitalen Korpora'. Technischer Bericht 124, Institut für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin.
- Krywalski, Diether (1992): *Knaurs Lexikon der Weltliteratur*. München: Droemersch Verlaganstalt Th. Knaur Nachf.

- Kučera, Henry & Winthrop Nelson Francis (1967): *Computational Analysis of Present-Day American English*. Providence: Brown University Press.
- Kučera, Henry & Winthrop Nelson Francis (1979): *Brown Corpus Manual. Manual of Information to accompany A Standard Corpus of Present-Day Edited American English, for use with Digital Computers*. Providence: Brown University. <http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/brown/INDEX.HTM> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Kučera, Henry & Winthrop Nelson Francis (1982): *Frequency Analysis of English Usage*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Leech, Geoffrey (1993): 'Corpus annotation schemes'. In: *Literary and Linguistic Computing*, Band 8, 4: 275–281.
- Manning, Christopher D. & Hinrich Schütze (1999): *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. Cambridge, London: The MIT Press. Second printing with corrections, 2000.
- Masser, Achim (Hg.) (1994): *Die lat.-ahd. Tatianbilingue Stiftsbibliothek St. Gallen Cod. 56*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- McEnery, Tony & Andrew Wilson (2001): *Corpus Linguistics – An Introduction*. 2. Auflage. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Meineke, Eckhard & Julia Schwerdt (2001): *Einführung in das Althochdeutsche*. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh.
- MHDBDB-Projekt (2007): 'MHDBDB - Statistik'. <http://mhdbdb.sbg.ac.at:8000/LastStatistics.de.html> (eingesehen am 17.10.2007).
- Pollak, Hans (1958): 'Gibt es Wortklassen vom Standpunkt der Bedeutung?' In: *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*, Band 80, 1: 33–47.
- Rauh, Gisa (2000): 'Wi(e)der die Wortarten! Zum Problem linguistischer Kategorisierung'. In: *Linguistische Berichte*, Band 184: 485–507.
- Rissanen, Matti, Merja Kytö & Minna Pallander (1993): *Early English in the Computer Age: Explorations through the Helsinki Corpus*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

- Robins, Robert Henry (1997): *A short history of linguistics*. 4. Auflage. London, New York: Longman.
- Ruh, Kurt, Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger & Franz Josef Worstbrock (Hg.) (1978): *Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon*. 2. Auflage. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Schaeder, Burkhard & Clemens Knobloch (Hg.) (1992): *Wortarten: Beiträge zur Geschichte eines grammatischen Problems*. Tübingen: Niemeyer.
- Schiller, Anne, Simone Teufel, Christine Stöckert & Christine Thielen (1999): *Guidelines für das Tagging deutscher Textcorpora mit STTS. (Kleines und großes Tagset)*. Universität Stuttgart und Tübingen. <http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TagSets/stts-1999.pdf> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Schiller, Anne, Simone Teufel & Christine Thielen (1995): *Guidelines für das Tagging deutscher Textcorpora mit STTS. Kleines und großes Tagset. Draft*. Universität Stuttgart und Tübingen. <http://www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/Elwis/stts/stts-guide.ps.gz> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Schrodt, Richard (2004): *Althochdeutsche Grammatik, Band 2, Syntax*. Tübingen: Niemeyer.
- Schützeichel, Rudolf (2006): *Althochdeutsches Wörterbuch*. 6. Auflage. Tübingen: Niemeyer.
- Sievers, Eduard (Hg.) (1872): *Tatian – Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Sloty, Friedrich (1929): 'Wortart und Wortsinn'. In: *Travaux du Cercle Linguistique de Prague*, Band 1: 93–106.
- Sperberg-McQueen, C. Michael & Lou Burnard (1994): *Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange*. Chicago, Oxford: TEI P3 Text Encoding Initiative. Revised Reprint, Oxford, May 1999.
- Steiner, Petra (2004): *Wortarten und Korpus – Automatische Wortartenklassifikation durch distributionelle und quantitative Verfahren*. Aachen: Shaker Verlag.

- Steinmeyer, Elias & Eduard Sievers (1882): *Die Althochdeutschen Glossen*, Band 2, Glossen zu nichtbiblischen Schriften. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
- Steinmeyer, Elias & Eduard Sievers (1922): *Die Althochdeutschen Glossen*, Band 5, Ergänzungen und Untersuchungen. Berlin: Weidmann.
- Sütterlin, Ludwig (1918): *Die Deutsche Sprache der Gegenwart (Ihre Laute, Wörter, Wortformen und Sätze)*. 4., verbesserte Auflage. Leipzig: R. Voigtländers Verlag.
- TEI (1991): 'List of Common Morphological Features For Inclusion in TEI Starter Set Of Grammatical-Annotation Tags'. <http://www.tei-c.org/Vault/AI/ai1w02.txt> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- TEI-MMSS (2003): 'Documentation on the TEI dtd in MSWord files'. <http://www.merrilee.org/tei-mss/documentation/index> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Thompson, Henry S. (1997): 'Towards a Base Architecture for Spoken Language Transcript{s,tion}'. <http://www.ltg.ed.ac.uk/~ht/rhodes.html> (zuletzt eingesehen am 26.10.2007).
- Uecker, Heiko (2004): *Geschichte der altnordischen Literatur*. Stuttgart: Philipp Reclam jun.
- van der Elst, Gaston & Mechthild Habermann (1997): *Syntaktische Analyse*. 6., neubearbeitete Auflage. Erlangen, Jena: Palm & Enke.
- Vogel, Petra Maria (1996): *Wortarten und Wortartenwechsel*. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Wahrig, Gerhard (1973): *Anleitung zur grammatisch-semantischen Beschreibung lexikalischer Einheiten. Versuch eines Modells*. Tübingen: Niemeyer.
- Wierzbicka, Anna (2000): 'Lexical prototypes as a universal basis for cross-linguistic identification of „parts of speech“'. In: Petra Maria Vogel & Bernard Comrie (Hg.) 'Approaches to the Typology of Word Classes', Berlin, New York: Mouton de Gruyter.